
Hellenistische Schauergeschichte? Sentiment Analyse antiker Werke mit Python und Transformern.

Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades eines
Master of Science

an der Universität Trier
Fachbereich II

vorgelegt von

Lasse Mempel-Länger

Marienstraße 51
54492 Zeltingen-Rachtig
Matrikelnummer 1160643

Zeltingen-Rachtig, den 14.12. 2023

1. Gutachter: Professor Dr. Christof Schöch
2. Gutachter: Dr. Thomas Burch

ERKLÄRUNG ZUR BACHELORARBEIT / MASTERARBEIT

Hiermit erkläre ich, dass ich die Bachelorarbeit / Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form vorgelegt. Sie wurde bisher nicht veröffentlicht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	II
1 Einleitung	1
2 Theorie und Vorüberlegungen	5
2.1 Merkmale ‚tragischer Geschichtsschreibung‘	5
2.1.1 Polybios als Quelle	5
2.1.2 Aristoteles als Quelle	11
2.1.3 Einordnung und Ergebnisse	17
2.2 Möglichkeiten von Sentiment-Analyse	24
2.2.1 Emotionen und kulturelle Distanz	24
2.2.2 Theorie der Sentiment-Analyse	25
2.2.3 Verfahren der Sentiment-Analyse	28
2.2.4 Sentiment-Analyse in den Geisteswissenschaften	35
2.3 Korpusauswahl	42
3 Umsetzung mit Python	44
3.1 Korpusaufbau	44
3.1.1 Suche der Werke in maschinenlesbarer Form	44
3.1.2 Einlesen der Dateien	45
3.2 Durchführung der Sentiment-Analyse	54
3.2.1 Validierung von Sentiment-Analyse-Modellen	54
3.2.2 Modellauswahl Sentiment Analyse	56
3.2.3 Sentiment Analyse Pipeline	57
3.2.4 Ergebnisse Sentimentsanalyse	59
3.2.5 Einbindung von Zero-Shot-Modellen	61
3.2.6 Emotionsklassifikation	62
3.2.7 Verarbeitung der Daten	63
3.2.8 Bestimmung eines geeigneten ‚Tragik‘-Maßes	65
3.3 Ergebnisse	68
3.3.1 Genrevergleich	68
3.3.2 ‚Tragik‘ in den untersuchten Tragödien	70
3.3.3 ‚Tragische Geschichtsschreibung‘?	74
4 Fazit	83
Quellenverzeichnis	86
Literaturverzeichnis	87
A Abbildungen	103
B Tabellen	117

Abbildungsverzeichnis

1	XML Header	103
2	XML sourceDesc	103
3	XML divs	104
4	Ausschnitt sentDict Polybios Histories	104
5	Liniendiagramm Euripides <i>Ensemble</i>	105
6	Liniendiagramm Aeschylus <i>Ensemble</i>	106
7	Liniendiagramm Sophokles <i>Ensemble</i>	107
8	Liniendiagramm Tragödien <i>facebook</i>	108
9	Liniendiagramm Tragödien <i>RoBERTa</i>	109
10	Liniendiagramm Tragödien <i>SiEBERT</i>	110
11	Emotionsverteilung Genres	111
12	„Tragik“-Verteilung Tragödienabschnitte	112
13	Sentiment Geschichtswerke <i>facebook</i>	113
14	Sentiment Geschichtswerke <i>RoBERTa</i>	114
15	Sentiment Geschichtswerke <i>SiEBERT</i>	115
16	„Tragische“ Merkmale Geschichtswerke	116

Tabellenverzeichnis

1	Evaluierung Aeschylos Datenset	117
2	Klassenverteilung Aeschylos	117
3	Evaluierung Ilias Datenset	118
4	Klassenverteilung Ilias	118
5	Zeroshot Evaluierung Aeschylos Datenset	119
6	Zeroshot Klassenverteilung Aeschylos Datenset	119
7	Zeroshot Evaluierung Ilias Datenset	119
8	Zeroshot Klassenverteilung Ilias Datenset	120
9	Evaluierung Fairytales Datenset	120
10	Klassenverteilung Fairytales Datenset	121
11	Genre-Sentimentwerte der Modelle	121
12	„Tragik“ der Genres	122
13	„Tragik“ der Vergleichswerke	122
14	„Tragik“ der Tragödien	123
15	Kopf und Fuß der „tragischsten“ Tragödienabschnitte	124
16	Kopf und Fuß der „tragischsten“ Kapitel bei Polybios	125
17	„Tragik“ der Geschichtswerke	125
18	„Tragik“ der Bücher von Appian	126

1 Einleitung

Wenn die besten von uns dem Homer oder einem anderen tragischen Dichter zuhören, der einen Heros nachahmt, wie er in seinem Jammer eine lange Klagerede von sich gibt, oder wie Helden singen und sich die Brust schlagen, dann haben wir, das weißt du, Freude daran, geben uns ganz dem hin und folgen voller Mitgefühl. Und wer uns am meisten in diese Stimmung versetzt, den loben wir in allem Ernst als einen guten Dichter. (Plat. pol. 605d)¹

In seinem Werk über den gerechten Staat – der „Politeia“ – kritisiert Platon die Tragödie als Teil der Dichtkünste. Er lässt Sokrates seinem Gesprächspartner Glaukon gegenüber erklären, dass diese ungebührliche Emotionen wecke und damit die Seelen ihrer Rezipienten nachteilig beeinflusse (Plat. pol. 605e). Im Sinne seiner Ideenlehre sei Dichtkunst außerdem die Imitation einer Imitation und somit weit von der Wahrheit entfernt. Dieser zerstörerische Einfluss dürfe keinen Einlass in den Idealstaat des Philosophen erhalten (Plat. pol. 568b).

Diese beiden Vorwürfe – das Wecken unangemessener Emotionen und Wahrheitsferne – spiegeln sich rund 200 Jahre später ebenfalls beim hellenistischen Historiker Polybios. Der aristokratische Politiker und Militär des Achaischen Bundes bedenkt damit in seinen Historien eine Reihe von Geschichtsschreibern² und verbindet ihre Arbeit mehrfach explizit mit der von Tragödiendichtern (Pol. 2.56, 3.48, 15.36). Mit seinem Anspruch an eine pragmatische Geschichtsschreibung seien solche Praktiken unvereinbar. Polybios und Platon eint in ihren Bannsprüchen dabei der Kampf gegen einen mächtigen Gegner: Die Tragödie stellte angesichts hunderter kostspieliger Aufführungen für die Polis Athen einen essentiellen Ausdruck ihres gesellschaftlichen Zusammenhalts und Selbstverständnisses dar. Die Vielzahl an Historiographen, die sich laut Polybios der ‚Tragik‘ bedient haben sollen, demonstriert ebenfalls die Anziehungskraft dieser Gattung.

Polybios' Werk stellt für die hellenistische Zeit eine der wenigen zusammenhängend erhaltenen historischen Quellen dar. Die Werke seiner angefeindeten Konkurrenten sind dagegen nur bruchstückhaft aus Bemerkungen und Zitaten anderer rekonstruierbar. In der Forschung wurden seine Bewertungen deshalb zunächst unreflektiert übernommen: In einer Reihe von Beiträgen postulierte

¹ Übersetzung nach Plato (2000). Die Zitation antiker Werke richtet sich nach der in der Altertumskunde üblichen Abkürzungsliste im Neuen Pauly (Cancik et al., 1996–2003). Auch Lexika werden nach den Gepflogenheiten der Altertumskunde zitiert. Diese Arbeit nutzt die Software Zotero. Zitate werden im Fließtext nachgewiesen und im APA-Zitierstil bibliographiert.

² Diese Arbeit verwendet in Fällen, wo Personen unterschiedlicher Geschlechter gemeint sind, genderneutrale Formulierungen und wo dies nicht möglich ist, inklusive Formulierungen.

Eduard Schwartz erstmals eine „tragische Kunst des peripatetischen³ Geschichtsschreibers“, in der „jähle Glückswechsel, spannende Peripetien, geheimnisvolle oder scheussliche Szenen [sic!] die Nerven des Lesers zu lustvollen Schmerzen reizen.“ (E. Schwartz, 1897).⁴

Aristoteles konzipierte in seiner „Poetik“ einen Gegenentwurf zur Ächtung der dichtenden Künste durch seinen Lehrer Platon. Mit diesem Werk ist uns eine theoretische Abhandlung zur Dichtkunst aus der Antike überliefert, in der auch eine Unterscheidung von Tragödie und Geschichtsschreibung vorgenommen wird:

Denn ein Historiker und ein Dichter unterscheiden sich nicht darin, dass sie mit oder ohne Versmaß schreiben [...], der Unterschied liegt vielmehr darin, dass der eine darstellt, was geschehen ist, der andere dagegen, was geschehen müsste. Deshalb ist die Dichtung auch philosophischer und bedeutender als die Geschichtsschreibung. Die Dichtung nämlich stellt eher etwas Allgemeines, die Geschichtsschreibung Einzelnes dar. (Aristot. poet. 1451b)⁵

Eduard Schwarz vermutete, dass raffinierte Historiker durch „die Übertragung der aristotelischen Poetik und Stillehre auf die Geschichtsschreibung“ versuchten, ihr herabgesetztes Genre wieder aufzuwerten (Schwartz, E., RE V,2 (1905) 1853-1856 s.v. Duris 3.). Um diese These entspann sich eine Debatte in der Altertumskunde, die bis heute andauert: Ein alternativer Ursprung der tragischen Geschichtsschreibung wurde zwischenzeitlich in der Schule des Rhetors Isokrates gesucht (Ullman, 1942), dann Aristoteles' Schule wieder vorgezogen (Brink, 1960; Fritz, 1976). Frank Walter Walbank, dessen Forschung aufs engste mit Polybios verbunden ist, kommt im Laufe der Zeit zu veränderten Beurteilungen: Zunächst sieht er bei diesem eine „vulgäre“ Sicht aufs Tragische, die besser als „sensational“ oder „melodramatic“ bezeichnet werden sollte (Walbank, 1938). Es handle sich – so später – nicht um einen spezifischen Stil, sondern eine weder außergewöhnliche noch genau definierbare Praxis hellenistischer Geschichtsschreibung, die zudem nur spärlich überliefert sei (Walbank, 1955).⁶ Diese bestehe seit Beginn der Geschichtsschreibung, da sie sich den Stoff mit der Tragödie teile (Walbank, 1960, 1990).⁷ Der politische Bias von Polybios gegen seine Konkurrenten wurde herausgearbeitet (Eckstein, 2013; Walbank, 1962) sowie seine eigene

³ περίπατος – Wandelhalle – wurde die philosophische Schule des Aristoteles nach ihrem Unterrichtsart benannt.

⁴ Siehe ebenfalls E. Schwartz, 1900, 1909, 2020.

⁵ Im Folgenden übersetzt nach Aristoteles (2011).

⁶ Siehe auch Baron, 2012.

⁷ Siehe auch Farrington, 2016; Ortolá Guixot et al., 2000; R. Rutherford, 2007.

gelegentliche Verwendung tragischer Mittel (Baron, 2009; Johstono, 2017; Kugelmeier, 2018). John Marincola komprimiert Polybios' Kritik auf die nicht wahrheitsgemäße Darstellung von Ereignissen (Marincola, 2003, 2013), während Lisa Irene Hau die emotionale Beschreibung von Gräueltaten als Akt der Solidarität mit den Opfern interpretiert (Hau, 2019, 2020).

Die Forschungskontroverse⁸ wurde durch das in der Altertumskunde übliche sachkundige Lesen einzelner Quellen und deren Interpretation im Vergleich mit anderen bewerkstelligt. Nach über 120 Jahren Debatte erscheint es lohnenswert, sie aus einem anderen Blickwinkel zu bereichern: Franko Moretti prägte den Begriff des Distant Reading (Moretti, 2000), der seitdem in den Digital Humanities für die Anwendung von quantitativen, computerbasierten Methoden auf Literatur steht und das zuvor beschriebene klassische Close Reading ergänzen kann. Lassen sich also passende Techniken einsetzen, um erstmalig antike Geschichtsschreibung digital auf ‚Tragik‘ zu untersuchen?

Wie sich in den einleitenden Worten zeigte, brachte man die Tragödie bereits in der Antike mit den Emotionen in Verbindung, die sie im Zuschauer hervorruft. Dies wurde durch den prominenten Status von Mitleid und Furcht in Aristoteles' Katharsistheorie und deren Rezeption fundiert. Polybios' Kritik an seinen Kollegen hat ebenfalls maßgebliche Bezüge auf diese. Die Altertumskunde hatte bereits lange eine Vorreiterrolle bei der Beschäftigung mit Emotionen inne und verwandte dabei ab Mitte der 1970er-Jahre zeitgenössische Forschung anderer Felder (Cairns, 2019, S. 5). John Marincola blickte entsprechend schon 2003 auf eine zwanzigjährige Blütezeit von Literatur über Emotionen zurück (Marincola, 2003, S. 285), die seitdem nicht abgerissen ist.⁹ Gerade in der Frage der emotionalen Resonanz von Leserschaft oder Publikum, die z.B. im Rahmen der Rhetorik in der Antike diskutiert wurde, sind wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen (Cairns, 2019, S. 7).

Das geeignete Verbindungsstück zwischen dem beabsichtigten Distant Reading und der Emotionsforschung findet sich in der Sentiment-Analyse: Diese dient als Teilgebiet des Affective Computing der maschinellen Identifizierung menschlicher Emotionen in Texten. Üblicherweise in Bereichen wie sozialen Medien oder Kundenbewertungen verwendet, wurde ihre Anwendung auch auf andere Textsorten in den vergangenen Jahren in den Digital Humanities populär. Während die ersten einfachen Sentiment-Analyse-Techniken relativ geringe

⁸ Detaillierte bibliographische Überblicke finden sich bei Farrington, 2016; Kugelmeier, 2018; Marincola, 2013; Zimmermann und Rengakos, 2014.

⁹ Siehe zum Beispiel Chaniotis, 2021; Konstan, 2022.

Genauigkeiten aufwiesen, lassen sich mit den 2017 entwickelten Transformer-Sprachmodellen (Vaswani et al., 2017) deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Auch wenn durch die Übertragung auf sachfremde Domänen mit Reibungsverlusten zu rechnen ist, rechtfertigt deren hohe Leistungsfähigkeit, ihre Verwendung für die geplante Untersuchung zu testen.

Die vorliegende Arbeit nutzt also die Sentiment-Analyse, um Informationen über die Verwendung von Emotionen in antiken Geschichtswerken zu gewinnen. Diese sollen aufgrund ihrer engen Verbindung zur Tragödie als Proxy zur Erkennung von Tragik dienen. Ob die fragmentarisch überlieferte ‚tragische Geschichtsschreibung‘ diese Bezeichnung verdient, lässt sich dadurch nicht beantworten.¹⁰ Es lässt sich dafür abschätzen, welche Rolle ‚Tragik‘ in der erhaltenen Historiographie und nicht zuletzt bei Polybios selbst spielt. Konkret sollen dafür Emotionsdaten von Geschichtswerken und Tragödien verglichen und analysiert werden.

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der grundlegende Vorüberlegungen anstellt und einen praktischen Teil, der den entwickelten Plan mithilfe von Python-Skripts umsetzt. Der erste Teil beginnt zunächst mit einer Klärung wesentlicher Begriffe, um danach auf der Grundlage antiker Quellen, moderner Bewertung antiker Tragödien und ‚tragischer‘ Geschichtsschreibung mögliche Eigenschaften von ‚Tragik‘ zu erfassen. Anschließend werden auf Basis von Emotionstheorien und der Frage nach der Auswirkung kultureller Unterschiede und Distanz, Möglichkeiten und Herausforderungen der Sentiment-Analyse diskutiert. Dabei werden verschiedene technische Varianten skizziert und die Verwendung in der Forschung beschrieben. Der theoretische Teil endet mit der Auswahl des zu untersuchenden Korpus sowie dessen Sprache. Die Durchführung des praktischen Teils erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Zu Beginn werden mögliche Quellen für das Textkorpus lokalisiert, die Qualität der Daten bewertet und der Einleseprozess geschildert. Darauf folgt der Test möglicher Modelle auf ihre Genauigkeit, die computerbasierte Extraktion von Emotionsdaten für das Korpus und deren weitere Bearbeitung. Die Analyse der gewonnenen Daten und eine Diskussion, welche Rückschlüsse sich auf ‚Tragik‘ in der Geschichtsschreibung erlauben, schließen die Arbeit ab.

¹⁰ Auch wenn hunderte Fragmente für sie überliefert sind, so sind sie nur sekundär und damit selektiv überliefert - neben Polybios auch z.B. bei Plutarch. Ihren Informationsgehalt zu bestimmen, ist eindeutig eine Aufgabe von Close Reading.

2 Theorie und Vorüberlegungen

2.1 Merkmale ‚tragischer Geschichtsschreibung‘

2.1.1 Polybios als Quelle

Polybios – 199 v.d.Z. in Megalopolis geboren – wirkte wie sein Vater Lykortas im auf der Peloponnes beheimateten Achaischen Bund. Nach dem Dritten Makedonisch-Römischen Krieg war er eine von 1.000 Geiseln, die nach Rom gebracht wurden. Dort verfasste er seine Historien, die im Zeitraum von 264–146 v.d.Z. die Erklärung der Expansion Roms als Fokus hatten. Von seinem Werk haben sich die ersten fünf Bücher komplett, von den restlichen 35 substantielle Teile durch Exzerpte und Zitate anderer Autoren erhalten. Dies macht es zum am besten erhaltenen Geschichtswerk des Hellenismus, für den hunderte Geschichtsschreiber namentlich bekannt sind, deren Werke sich nicht erhalten haben. Polybios sah sich in der Tradition der objektiven Geschichtsschreibung des Thukydides und propagierte eine „pragmatische Geschichtsschreibung“, die sich – der Wahrheit verpflichtet – auf persönliche Erfahrungen, fremde Quellen, Augenzeugen und Reisen zu relevanten Örtlichkeiten stütze¹¹ (Dreyer, 2011; Walbank, 1990).

Auf der Suche nach Merkmalen von ‚Tragik‘ in seinem Werk finden sich zunächst zwei Stellen eines Abschnittes zur Landeskunde Oberitaliens.

Alles andere aber, was sonst über diesen Fluß [den Po] bei den Griechen erzählt wird, ich meine die Geschichte von Phaëthon und seinem Fall, von den Tränen der Pappeln und den schwarz gekleideten Anwohnern des Flusses, die noch bis auf diesen Tag von der Trauer um Phaëthon her solche Gewänder tragen sollen, und all diesen Stoff für Tragödien und ähnliche Dichtungen [τὴν τραγικὴν καὶ ταύτη προσεικυσῶν], wollen wir für jetzt beiseite lassen, weil ein genaues Eingehen auf diese Dinge nicht dem Charakter dieser Einleitung entsprechen würde (Pol. 2.16).¹²

Mythen über Göttersöhne und märchenhafte Geschichten weinender Bäume sind für Polybios kein Gegenstand seriöser Geschichtsschreibung, sondern passen zur Tragödie. Auch die Beschreibung der Kleidung könnte dazugehören. Sie steht zwar mit dem erwähnten Mythos in Verbindung, ließe sich aber auch als historisch irrelevantes „Kostüm“-Detail interpretieren. Kurz darauf ist die Rede vom

¹¹ Ein wichtiger Gesichtspunkt ist außerdem die Moral. Walbank beschreibt sein Werk prägnant als „store-house of moral examples, a training for life’s vicissitudes!“ (Walbank, 1938, S. 58).

¹² Im Folgenden übersetzt nach Polybios (1978).

Volk der Veneter: „Von ihnen haben die Tragödiendichter [τραγωδιογράφος] vielfach gesprochen und allerhand Wunderdinge [τερατεία] erzählt“ (Pol. 2.17). Aus diesen beiden Beispielen ergibt sich bereits eindeutig, dass Polybios wundersame Geschichten mit Tragödien in Verbindung bringt.

Kurz darauf, bei der Schilderung des Kleomenischen Krieges zwischen Sparta und dem Achaïischem Bund, polemisiert Polybios gegen den Historiker Phylarchos, der „in seinem ganzen Werk oft genug willkürlich und aufs Geratewohl berichtet“ (Pol. 2.56). Dieser habe die Eroberung der Polis Mantinea durch Makedonen und Achaier unpassend dargestellt:

Um die Grausamkeit des Antigonos und der Makedonen, gleichzeitig aber auch die des Arat und der Achaer zu beweisen, behauptet er, dass die Mantineer, nachdem sie in die Gewalt der Feinde geraten waren, so schwere Leiden hatten erdulden müssen, dass das Los dieser größten und ältesten Stadt Arkadiens so hart gewesen sei, dass es bei allen Griechen Teilnahme und Tränen hervorgerufen habe. In dem Bemühen aber, die Leser durch seine Erzählung zum Mitleid [ἔλεον] zu stimmen und tiefes Erbarmen [συμπάθεις] in ihnen zu wecken, wartet er mit Umarmungen der Weiber, Ausraufen der Haare, Entblößen der Brüste auf, dazu mit Tränen und Wehklagen von Männern und Frauen, die zusammen mit ihren Kindern und den alten Eltern fortgeführt wurden. Und so verfährt er in seinem ganzen Geschichtswerk, immer und überall sucht er uns Greuel vor Augen zu stellen.

Phylarchs Darstellung beabsichtige die Erzeugung von Emotionen wie Mitleid und Erbarmen bei den Lesern. Dieser schildere dafür detailliert Gräueltat und Leid, das hier insbesondere wehrlose Personen wie Frauen, Kindern und Alten erfahren. Ziel sei die Gemeinheit der Eroberer herauszustellen, was Polybios als deren Parteigänger¹³ naturgemäß missfällt. An diesem Beispiel erklärt er weiterhin Grundsätzlicheres:

Wir wollen das Unwürdige und Weibische solcher Effekthascherei auf sich beruhen lassen und nur fragen, ob dergleichen der Aufgabe eines Geschichtswerkes entspricht und ihr dient. Der Historiker soll seine Leser nicht durch Schauergeschichten in Erschütterung versetzen, keine schönen Reden einlegen, die vielleicht so hätten gehalten werden können, nicht das Geschehen mit Nebenzügen und Begleitumständen ausschmücken, wie es die Tragödiendichter tun, sondern

¹³ Polybios' Bias als Achaier spielt an dieser Stelle sicherlich eine Rolle. Seine Ausfälle gegen einige frühere Historiker sieht Walbank genauso durch persönliche und politische Gründe motiviert wie durch solche literarisch-historischer Güte (Walbank, 1962, S. 12). Siehe ebenso Eckstein, 2013, S. 315, der dessen „class interest and Achaean jingoism“ diskutiert und Scodel und Caston, 2019, S. 117, die fehlendes Einfühlungsvermögen für die Gegner des Bundes konstatieren.

einzig und allein das wirklich Getane und Gesagte berichten, auch wenn es nur ganz schlichte Dinge sind. Denn das Ziel der Geschichte und der Tragödie ist nicht dasselbe, sondern ein entgegengesetztes. Dort nämlich gilt es, durch die eindrucksvollsten Worte die Hörer für den Augenblick zu fesseln und zu erschüttern, hier dagegen, durch die wirklichen Taten und Reden die Wißbegierigen auf die Dauer zu belehren und zu einer richtigen Einsicht zu führen, da für die Tragödie das Eindrucksvolle Maßstab ist, auch wenn es unwahr ist – denn es geht um die Illusion der Zuschauer –, in der Historie dagegen die Wahrheit, denn ihr Ziel ist der Nutzen für die Leser, die aus ihr zu lernen suchen.

Polybios grenzt die Geschichtsschreibung, als deren Aufgabe er die Schilderung der tatsächlichen, wahren Begebenheiten zur dauerhaften Erkenntnisgewinnung ihrer Leser sieht, von der Tragödie ab. Deren Absicht sei die kurzfristige Unterhaltung und Erschütterung ihrer Hörer. Für diese Blendung verwende sie effektvolle Gruselmärchen, ausgedachte bewegende Reden und schildere eindrückliche, aber unwichtige Details. Lehnt Polybios Emotionalität in Geschichtsschreibung also uneingeschränkt ab?

Abgesehen hiervon berichtet uns Phylarch die meisten Wechselfälle des Glücks [περιπετειῶν], ohne ihre Ursache und die näheren Umstände anzugeben, ohne die man bei keiner Begebenheit begründetes Mitleid [ἐλεεῖν] oder berechtigten Unwillen [ὀργίζεσθαι – hier besser Wut] empfinden kann. [...] So liegt bei allen Dingen der letzte Maßstab für die Beurteilung nicht in den Handlungen selbst, sondern in den so ganz verschiedenen Motiven und Absichten der Handelnden.

Emotionen in Geschichtsschreibung sind also denkbar, jedoch nur dann, wenn die Umstände erklärt werden und dies hergeben - der Leser also auf die (moralisch) angemessene Weise bewegt wird.¹⁴

Die folgenden Abschnitte zu Phylarchos' Darstellung des Schicksals von Mantinea (Pol. 2.58, 61), der Hinrichtung des Aristomachos von Argos (Pol. 2.59) und

¹⁴ So z.B. Marincola (2003, S. 301), der an dieser Stelle Phylarchos' Faktentreue und nicht die Verwendung von Emotionen angegriffen sieht. Ähnlich Farrington (2016, S. 164–168): Der Leser empfinde nicht zwangsläufig dieselben Emotionen wie die im Text beschriebenen, sofern er umfassend über den Kontext informiert sei. Dass Emotionen zur Geschichtsschreibung gehörten, ergebe sich aus Pol. 3.4, wo Peripetien (περιπετείας) von historischen Persönlichkeiten sowohl zum Guten als auch zum Schlechten als notwendig zum vollständigen Verständnis des Schicksals von Siegern und Besiegten beschrieben werden. Siehe auch Scodel und Caston, 2019, S. 117: Mitleid in Geschichtsschreibung dürfte nur ggü. mitleidswürdigen Personen erzeugt werden. Phylarchos verletze durch die Verwendung von bereits bei Homer auffindbaren „pity-triggers“ die Genre-grenze zwischen Historiographie und Tragödie bzw. Epik.

zu Unstimmigkeiten in dessen weiterem Bericht (Pol. 2.62, 63) bringen keine zusätzlichen Merkmale ‚tragischer Geschichtsschreibung‘ zu Tage, sondern wiederholen die bisherigen: Am häufigsten erscheint der Vorwurf der Unwahrheit. Fast ebenso häufig wird die Schilderung von Gräueln angeprangert, „[...] als wenn es mehr die Aufgabe der Geschichte wäre, die Vergehen der handelnden Personen aufzuzählen als gute und gerechte Taten hervorzuheben [...]“ (Pol. 2.61). Außerdem werden Effekthascherei oder Sensationsgier kritisiert, ebenfalls Ausschmückungen und Übertreibungen. Problematisch ist, dass Polybios hier immer noch als Anhänger der Achaier gelesen werden kann, da die beschriebenen Taten seiner Partei zugeschrieben werden. So findet er für den Verkauf der Bevölkerung Mantineas in die Sklaverei und den Foltertod von Aristomachos kein Mitleid, da die Betroffenen ihr Schicksal oder gar ein schlimmeres durch Treulosigkeit bzw. Tyrannendasein verdient hätten.

Ein zusätzlicher Aspekt, der mit den bisher entdeckten Merkmalen verknüpft auftaucht, wird in Pol. 3.32, 7.7, 15.36 und 29.12 besprochen. Historiker, die nicht wie Polybios eine Universalgeschichte schreiben, sondern sich nur einem Abschnitt der Geschichte widmen, seien „aus Stoffmangel gezwungen, unbedeutende Dinge groß aufzubauschen“ (Pol. 7.7). Eine neue Verbindung zwischen Geschichtsschreibung und Tragödie findet sich außerdem bei der Kritik an Historikern, die Hannibals Alpenzug beschrieben (Pol. 3.47,48.). Deren erlogene, mit der Absicht ihre Leser zu erstaunen geschriebene „Wunderberichte“ über die vermeintliche Unpassierbarkeit des Gebietes mache die Einführung von Göttern notwendig. Diese verwendeten sie wie „Tragödienschreiber“ als „deus ex machina“, um die Geschichte doch zum gewünschten Ende führen zu können.¹⁵ Der ‚tragische‘ Geschichtsschreiber konstruiert also zum Zweck der Affektwirkung derart ausweglose Situationen, dass nur mit dem von der Theaterbühne bekannten Eingreifen der Götter die Handlung gerettet werden kann.

Bei der Beschreibung der Stadt Ekbatana in Medien (Pol. 10.27) wird erneut emotional motivierte Übertreibung und Ausschmückung kritisiert, ebenso bei zahlreichen polemischen Abschnitten über den Historiker Timaios und anderen Berufsgenossen wie Ephoros und Theopomp (Pol. 12.23 - 12.26e). Neben dem ge-

¹⁵ „Sie befinden sich also, kein Wunder, in derselben Schwierigkeit wie die Tragödienschreiber. Denn auch diese bedürfen alle für den Ausgang ihrer Stücke eines deus ex machina, weil sie von Anfang an ihre Fabeln der Wahrheit und Vernunft zuwider anlegen. Dasselbe muß notwendig den Historikern begegnen: auch sie müssen Heroen und Götter erscheinen lassen, wenn sie von unglaubwürdigen und unwahren Anfängen ausgehen“ (Pol. 3.48).

läufigen Vorwurf der Lüge und dem Erzählen von Wundersamen¹⁶ wird dieser vor allem als Theoretiker ohne Praxiserfahrung in Politik und Krieg diskreditiert. Außerdem brandmarkt Polybios ihn als einen völlig ahnungslosen und realitätsfernen Rhetoriker, der ausgedachte Reden verwende und noch die Schulbank drücke. Zwei folgende Verrisse zu Theopomp (Pol. 16.12,14) und Zenon (Pol. 16.17,18) reproduzieren noch einmal Bekanntes: Polybios bemängelt Märchen, Ausschmückungen, Unwahrheiten und Rabulistik.

Ein Buch zuvor vergleicht Polybios noch einmal explizit Tragödie und Historiographie: Das brutale Ende, welches Agathokles, der Vormund des Ptolemaios V. durch einen Volksaufstand fand, hätten einige Historiker „in grellsten Farben gemalt, um ihren Lesern gruseln zu machen [...]“ und sich dabei von der Wahrheit entfernt (Pol. 15.34). Es gebe bessere Personen und ihr Schicksal zu beschreiben als diesen (Pol. 15.35). Ein „Übermaß erschütternder Ereignisse“ (Pol. 15.36) verfehle das Ziel von Literatur, Unterhaltung¹⁷ und Nützlichkeit zu spenden, da sie „der allen Menschen gemeinsamen Vorstellung von dem Natürlichen und Notwendigen widersprechen.“ Eine „[...] Anhäufung menschlicher Katastrophen, bei der weder dieses noch jenes Ziel erreicht wird“, sei „mehr der Tragödie angemessen als der Geschichtsschreibung.“ Wie in Pol. 2.56 werden Schauergeschichten von Gewalttaten, die den Leser verschrecken sollen, für die Geschichtsschreibung abgelehnt und der Tragödie zugesprochen - dies zudem an einer Stelle, wo der Autor nicht parteilich ist, da sie im fernen Ägypten spielt.

Die in den untersuchten Passagen identifizierten Merkmale ‚tragischer‘ Geschichtsschreibung lassen sich unter zwei Kategorien subsumieren: Unwahrheiten (Ausschmückungen, Wundergeschichten, erfundene Reden und Göttermymen) und Selektion (Schauergeschichten, Peripetien und Effekthascherei). Durch die Erfindung und Auswahl von bewegendem Stoff erfülle diese Form der Historiographie ihren in zwei theoretischen Abschnitten deutlich definierten Zweck – die Erschütterung der Rezipienten. Umkränzt ist dieser Kern von Schmähungen gegen die behandelten Historiker.

¹⁶ „[...] in seinen eigenen Auslassungen wimmelt es von Träumen, Wunderzeichen und Ammenmärchen, überhaupt, das Werk ist voll von krassem Aberglauben und Hokuspokus wie bei einem alten Weibe“ (Pol. 12.24).

¹⁷ Dass das Schreiben unterhaltsamer, auch bildhafter Literatur für den Leser nicht mit dem Anspruch objektiver Geschichtsschreibung unvereinbar ist, beweist Plutarch. Er verlangt von Historikern eine „vivid representation of emotions and characters“ (Plut. de glor. Ath. 347)¹⁸ und rühmt Thukydides dafür. Bei der Verdammung von Phylarchos übt Plutarch jedoch den Schulterchluss mit Polybios: „[...] Phylarchus, too, when, as if in a tragedy, he all but erects a theatrical machine for this story [...]“ (Plut. Them. 32)¹⁹.

Liest man Polybios' Werk selbst auf diese Merkmale hin, so fand die Forschung darin ebenfalls ‚tragische‘ Passagen: Beispiele dafür sind die Beschreibung der Zerstörung Karthagos (Pelling, 2007), die Behandlung insbesondere der späten Jahre von Phillip V. von Makedonien (Walbank, 1960, S. 201) und vor allem der Fall von Agathokles (Baron, 2009, S. 31). Dessen Schilderung – obwohl durchaus emotional verfasst – kann jedoch auch als moralische Warnung vor den Gefahren dekadenter autokratischer Herrschaft und der resultierenden Mobjustiz interpretiert werden (Johstono, 2017, S. 2).²⁰ Wegen der regelmäßigen Schilderung persönlicher Schicksale und im Rahmen seiner Anakyklosos-Theorie sogar von Staatswesen wird der Achaier als „tragischer Gestalter“ gelesen: „Seine Geschichtsdeutung, seine Weltsicht weisen nicht von ihrer stilistischen Gestaltung, sondern aufgrund seiner spezifischen Faktendeutung eine inhärente Tragik auf“ (Kugelmeier, 2018, S. 23).

Abschließend stellt sich noch die Frage, wie wörtlich Polybios' Verwendung des Begriffs Tragödie ist, wenn er die kritisierten Werke seiner Vorgänger mit diesen vergleicht. Hierzu gibt es zwei gegensätzliche Lesarten. Teils wird diese Nutzung als nur oberflächlich angesehen, da hiermit nur erfundene Geschichten und die Verwendung von „deus ex machina“ gemeint seien (Marincola, 2003; Walbank, 1938) oder es sich um einen „unspezifischen Gebrauch“ handle (Kugelmeier, 2018, S. 18). Dagegen sieht Scott Farrington Polybios ein traditionelles Verständnis von Tragödie verwenden, für welches die Erzeugung von ἐκπληξίς – gedanklicher Erschütterung – beim Zuschauer zentral ist. Seine Sicht der Tragödie weise Parallelen zu Platon auf, wenn er die Erweckung unpassender Emotionen beim Zuschauer kritisiere (Farrington, 2016, S. 159–169). Kenneth Sacks ist ebenfalls der Meinung, dass in seinen Herabwürdigungen die Tragödie definiert wird (Sacks, 1981, S. 169). Auch wenn Polybios' Tragödienverständnis sicherlich subjektive Züge aufweist, rechtfertigen diese Einschätzungen, die sich außerdem

²⁰ Dies berührt nochmals die Frage nach dem Stellenwert von Emotionen bei Polybios. Kugelmeier (2018, S. 1) sieht ihn z.B. „ein Übermaß“ an diesen kritisieren und Eckstein (2013, S. 216) vertritt die Position, dass er für die Geschichtsschreibung den „plain style“ fordert, der in der Rhetorik den Gegensatz zum „grand style“ oder „emotional style“ darstellt, er könne aber gelegentlich selbst den „grand style“ verwenden. Sehr detailliert werden auch die konkrete Verwendung und der Zweck der Emotionen im Werk des Polybios herausgearbeitet: Für Regina M. Loehr erfüllen diese eine essentielle pädagogische Funktion: „Emotions in the historical narrative teach the audience to observe and judge the characters' reactions to emotions as correct or incorrect. Not only does Polybius present the emotions of his characters, but he also uses history to inculcate a sense of correct, normative emotion in his audience“ (Loehr, 2017, S. 1). Nach Kurpios (2019, 116 f.) gehe es ihm nicht um kurzfristige Erregung der Leser durch „striking details and use of linguistic fireworks in the narrative“, sondern das methodische Erzeugen von Wut und Mitleid über längere Texteinheiten hinweg durch geeignete Informationen, Zeitsprünge und ähnliche Mittel, welche die Gedankengänge der Protagonisten verstehen lassen.

mit den bisherigen Ergebnissen dieser Arbeit decken, eine weitere Auseinandersetzung mit dem Genus Tragödie und den Teilen davon, die sich in Geschichtsschreibung als ‚tragisch‘ lesen lassen könnten.

2.1.2 Aristoteles als Quelle

Beschäftigt man sich mit der Tragödie, führt kein Weg an Aristoteles vorbei. Dieser schrieb zwischen 360 und 320 v.d.Z. seine „Poetik“ – das einzige aus der Antike erhaltene theoretische Werk über diese Gattung. Darin blickt er auf deren Höhepunkt im fünften Jh. v.d.Z. zurück, welchen er jedoch selbst nicht als Zeitgenosse erlebte. Sein einflussreiches Werk bietet den der Antike am nächsten kommenden Blick auf die Tragödie, jedoch auch seine ureigene philosophische Perspektive (Eden, 2005; Rabinowitz, 2008).²¹ In diesem möchte er darlegen, „[w]as Dichtung als Kunst ist und was ihre Arten sind [...]“ (Aristot. Poet. 1447a).

„Epische und tragische Dichtung“ und weitere Varianten der Dichtung, so Aristoteles weiter, seien „grundsätzlich alle Nachahmungen“. Nachgeahmt würden in der Komödie „Charaktere [...], die dem heutigen Durchschnitt unterlegen“, in der Tragödie jedoch „solche, die ihm überlegen sind“ (Aristot. Poet. 1448a). Näheres über diese Charaktere erfahren wir dadurch, dass Tragödie und Epik beide „in metrisch gebundener Sprache Nachahmung von guten Charakteren“ (Arist. Poet. 1449b) darstellen. Im Gegensatz zur Epik sei die Tragödie jedoch nicht „narrativ“ und sollte sich „innerhalb eines Sonnenumschlags“ oder etwas länger abspielen. Zusammenfassend sei die Tragödie „also Nachahmung einer bedeutenden Handlung, die vollständig ist und eine gewisse Größe hat“ (Aristot. Poet. 1449b). Sie verwende eine kunstvolle Sprache und die auftretenden Charaktere kämen selbst zu Wort. Am Ende dieser knappen ersten Definition erwähnt Aristoteles mit der Katharsis den beabsichtigten Effekt der Tragödie: „Durch Mitleid und Furcht [ἐλέου καὶ φόβου] bewirkt sie eine Reinigung eben dieser Gefühle“.²² Neben den stilistischen Kriterien der Metrik und direkten Rede entwickelt der Autor der „Poetik“ die Gattung Tragödie also vor allem aus

²¹ Der anhaltende Einfluss der „Poetik“ auf das Verständnis der Tragödie wird auch als problematisch angesehen. Zweifelsohne sei Aristoteles ein begnadeter früherer Literaturtheoretiker, aber man dürfe ihn nicht als Autorität lesen: „Aristotle has very little interest in some aspects of tragedy that were obviously important for ancient audiences and that could be important for us – spectacle, for example, and music. He cared more about plot than anything else, and in looking at the emotional side of tragedy, he was mostly concerned to defend it against Plato“ (Scodel, 2010, S. 7).

²² Trotz der großen Bekanntheit und Diskussion um die Katharsis, muss diese auch als wichtiges Element der Replik gegen Platons Ächtung schädlicher Emotionen durch Tragödien gelesen werden. Ihre tatsächliche Bedeutung für die Tragödie ist entsprechend umstritten (Scodel, 2010, S. 8).

dem Stoff heraus: Herausragende Gestalten guter Gesinnung agieren in einer abgeschlossenen Geschichte und müssen zwangsläufig Übles erleiden, um als Protagonisten im Publikum die gewünschten Gefühle von Furcht und Mitleid zu erzeugen.

Konkreter definiert Aristoteles nun sechs die Tragödie bestimmende Elemente: Mythos, Charaktere, sprachliche Gestaltung, Denkweise, Aufführung und Lieddichtung (Arist. Poet. 1450a). Bei den weiteren Ausführungen sollen Informationen zur Bühnenaufführung, Musik und Dichtkunst u.a. unterschlagen werden, da diese sich außer im Fall von direkten Zitaten nicht in Geschichtswerken wiederfinden und somit für diese Untersuchung nicht relevant sind.²³ Das wichtigste Element Mythos ist für den Autor die „Komposition einer einheitlichen Handlung“, wie sich bereits schon vorher zeigte:

Denn die Tragödie ist nicht Nachahmung von Menschen, sondern von Handlungen und von einer Lebensweise. Sowohl Glück als auch Unglück liegen im Handeln, und das Ziel (des Lebens) ist ein bestimmtes Handeln und keine (bloße) Eigenschaft; die Menschen haben aufgrund ihres Charakters eine bestimmte Beschaffenheit, aufgrund ihres Handelns aber sind sie glücklich oder das Gegenteil (Arist. Poet. 1450a).

Die in der Tragödie auftretenden Charaktere sind für Aristoteles also vornehmlich Handlungsträger.²⁴ Diese Handlung wiederum wird zwischen den Polen Glück und Unglück verortet, in denen sich ebenfalls die in ihr spielenden Menschen bewegen. Aus diesen Aussagen ergibt sich, dass eine Tragödie viele Emotionen produzieren muss, die die darin spielenden Charaktere beim Wechsel zwischen Glück und Unglück erfahren. Sie kommunizieren diese Gefühle in direkter Rede und affektieren damit auch die ZuschauerInnen bzw. LeserInnen. Als zwei Elemente des Mythos und die wichtigsten Instrumente zur Beeinflussung der Zuschauer werden Peripetien und Wiedererkennungen benannt.

²³ Aristoteles spricht der Aufführung „eine sehr große Wirkung auf die Gefühle“ (Arist. Poet.1450b) zu. Da die erhaltenen Tragödien jedoch keine explizite Beschreibung der Kostüme und des Agierens auf der Bühne beinhalten, sondern nur die Sprechakte von Charakteren und Chor, lässt sich dies nicht untersuchen. Da die Aufführung „keine literarische Technik“ sei, habe sie auch wenig zur Dichtkunst beizutragen, „[d]enn die Tragödie erzielt ihre Wirkung auch ohne Wettbewerb und Schauspieler.“ Das ist eine nützliche Information. Will man Aristoteles in dieser Einschätzung folgen, so darf man davon ausgehen, dass sich die relevanten (emotionalen) Merkmale auch in den Textfassungen von Tragödien finden lassen.

²⁴ Das Primat der Handlung wird kurz darauf noch extremer formuliert: „Nicht also um Charaktere nachzuahmen, lässt man (die Schauspieler auf der Bühne) handeln, sondern man umfasst die Charaktere durch die Handlungen mit. Daher sind die (einzelnen) Handlungen und der Mythos (als Einheit dieser Handlungen) das Ziel der Tragödie, das Ziel aber ist das Wichtigste von allem. Außerdem kann ohne Handlung eine Tragödie überhaupt nicht zustande kommen, ohne Charaktere aber sehr wohl.“

Aristoteles beschäftigt sich im Folgenden mit dem Aufbau der Handlung, die die Tragödie nachahmt. Für ihn ist die logische Abfolge davon wichtig, weshalb sie aus den Teilen „Anfang, Mitte und Ende“ bestehen muss, die notwendigerweise aufeinander folgen. Außerdem müsse diese wie jeder Gegenstand eine geeignete Größe aufweisen:

Bei welcher Größe es sich ergibt, dass die mit Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit aufeinander folgenden Handlungsschritte zu einem Umschlag [μεταβάλλειν] vom Glück ins Unglück oder vom Unglück ins Glück führen, dies ist die hinreichende Begrenzung der Größe (Arist. Poet. 1451a).

Der Autor definiert die Länge der Tragödie, deren Handlung, wie zuvor dargestellt, ungefähr innerhalb eines Tages stattfinden sollte, als die Länge, die notwendig ist, um einen sich logisch ergebenden Glückswechsel zu konstruieren. Dies unterstreicht die Bedeutung, die Aristoteles diesem Element zuweist. Interessant ist außerdem, dass ein Glückswechsel hier nicht notwendigerweise einen Umschlag vom Glück ins Unglück – das typische Muster einer Tragödie – bedeutet, sondern auch ein Umschlag vom Unglück ins Glück sein kann. Es ist also mit Tragödien verschiedenen Typus, auch solchen mit positivem Ausgang, zu rechnen. Diese sollen zudem eine maximal komprimierte Handlung darstellen, an der nichts abgewandelt oder ausgelassen werden kann, ohne sie zu verändern.

In seiner Differenzierung von Geschichtsschreibung und Tragödie, die schon in der Einleitung zitiert wurde (Arist. Poet. 1451b), unterstreicht Aristoteles seine Bevorzugung des Inhaltes vor der Form. Die Nutzung der Versform sei unerheblich zur Scheidung der Genres, wichtig sei, dass die Geschichtsschreibung das tatsächliche Geschehen, die Tragödie dagegen das, was notwendig geschehen muss, abbilde. Ironischerweise greifen die Tragödiendichter jedoch für die Handlung auf mythisches Material aus der Epik zurück, die den Griechen als lange zurückliegende Geschichte gilt. Dies sei nur logisch, da erfundene Geschichten nicht unbedingt als glaubwürdig empfunden würden, während beim tatsächlich Geschehenen kein Zweifel daran aufkomme. Daraus folge „dass der Dichter mehr Dichter von Mythen [d. h. von Handlungseinheiten] als von Versen sein muss“.

Der Fokus auf die Handlung ist eng mit den emotionalen Zielen verknüpft:

Die Tragödie ist aber nicht nur die Nachahmung einer vollständigen Handlung, sondern hat auch das, was Furcht und Mitleid erregt, zum Gegenstand. Dies aber entsteht gerade dann im höchsten Maß, wenn sich die Ereignisse wider Erwarten auseinander ergeben (Arist. Poet. 1452a).

An dieser Stelle kommen zusätzliche Informationen über die Affektwirkung ins Spiel: Nicht nur Furcht und Mitleid sind relevant, sondern auch „[d]er Eindruck von etwas Erstaunlichem [...]“. Der Zuschauer oder Leser soll also den Eindruck haben, dass das Geschehen mit einer Zwangsläufigkeit eintritt, gleichzeitig jedoch überrascht werden. Auch die Wechsel des Glücks werden klarer bestimmt:

Es sind aber von den Handlungsverläufen [Mythen] die einen einsträngig, bei den anderen sind mehrere Handlungsstränge miteinander verflochten. [...] Ich nenne eine Handlung einsträngig, bei der, wenn sie sich definitionsgemäß kontinuierlich und als eine Einheit entwickelt, der Umschlag (ins Unglück bzw. Glück) ohne Wendepunkt [Peripetie] und ohne Wiedererkennung stattfindet; verflochten nenne ich die Handlung, aus der mit Wiedererkennung oder mit Wendepunkt [Peripetie] oder mit beidem das Umschlagen erfolgt.

Hieraus ergibt sich, dass Wechsel des Glücks und die sie beinhaltenden Tragödien auch ohne Peripetie denkbar sind, ebenfalls ohne eine Wiedererkennung, die zusammen mit der Peripetie auftreten kann. Auch werden diese beiden Elemente erstmalig richtig definiert: Peripetien stellen „das Umschlagen der Handlungen (unmittelbar) in das Gegenteil (dessen, was intendiert war)“ dar, „Wiedererkennung aber ist, wie schon der bloße Wortlaut sagt, ein Übergang aus dem Zustand der Unwissenheit in den des Wissens, der zu Freundschaft oder Feindschaft führt, bei Handelnden, die zu Glück oder Unglück bestimmt sind.“ Idealerweise treten beide zusammen auf. Beide Elemente stellen sich für das beabsichtigte Vorhaben nun deutlich komplizierter dar, da sie je in einem speziellen Kontext auftreten müssen. Peripetien sind nun Wendepunkte, die folgerichtig, jedoch kontraintentional hervorgerufen werden, Wiedererkennungen (Anagnorisis) sind durch (neue) Informationen ausgelöste Umkehrungen des Freund-Feind-Schemas der Charaktere. Folge von beiden sind Mitleid und Furcht durch den abrupten Glückswechsel (Arist. Poet. 1452b). Als drittes Element der Handlung führt Aristoteles nun knapp „das Leid (bringende Tun)“ ein, dessen Notwendigkeit sich aus der bisherigen Konstruktion vom Mythos ergab:

Leid aber ist eine Handlung, die Verderben oder Schmerz bringt, wie z.B. Todesfälle, die (einem der Handelnden) bekannt werden, Peinigungen, Verwundungen und was es an Handlungen dieser Art noch gibt.

Dass auch andere Tragödien denkbar sind und die von Aristoteles präferierten eine Art Maximalforderung darstellen, spricht dieser in einem folgenden Abschnitt aus, in dem er fordert, dass „die Komposition der Tragödie, die künstlerisch die höchste Qualität hat, nicht einsträngig, sondern mehrsträngig und

verflochten sein soll [...]“. Andere Tragödien sind also möglich, entsprechen nur nicht seinen strengsten Anforderungen.²⁵ Um das gewünschte Ziel von Mitleid und Furcht zu erreichen, ergibt sich für ihn auch eine spezifische Konstellation von Charakter und Handlung: Weder makellose Menschen, die Unglück erleben, dies wäre „eine Zumutung für jedes menschliche Empfinden“, noch Schurken, die das Glück erreichen, für diese fehle die Anteilnahme, dürften gezeigt werden. Auch ein Schuft, der Unglück erlebt, eigne sich nicht. Dies wäre zwar moralisch korrekt, aber man empfinde ebenso kein Mitleid.

So bleibt also ein Charakter, der zwischen diesen (beiden) liegt, übrig. Von dieser Art ist derjenige, der weder durch charakterliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit herausragt, noch durch Schlechtigkeit und Bössartigkeit ins Unglück gerät, sondern wegen eines bestimmten Fehlers zu Fall kommt und (außerdem) zu denen gehört, die in hohem Ansehen stehen und im Glück leben wie Ödipus und Thyest und andere berühmte Personen aus solchen Familien (Arist. Poet.1453a).

Dieser eingangs als guter und dem Durchschnitt überlegen beschriebener Charakter, der Zentrum der Handlung sein soll, darf wiederum nicht zu gut sein. Nicht durch schlechten Charakter, sondern durch einen Fehler²⁶ gerät dieser (Aristokrat) ins Unglück und wird so zur geeigneten Projektionsfläche von Furcht und Mitleid. Der Mythos einer „in künstlerischer Hinsicht vollkommensten“ Tragödie darf „[...] nicht vom Unglück ins Glück umschlagen, sondern im Gegenteil vom Glück ins Unglück [...]“ – dies ist das Paradebeispiel des Genres, welches Aristoteles propagiert. Dass er damit nicht die einzig gültige Position vertrat und mit dieser vielleicht sogar in der Minderheit war, ergibt sich aus seiner Verteidigung des Euripides, der für seine unglücklich endenden Stücke kritisiert worden sei. Die zweitbeste Variante sei ein Stück, welches „einen Doppelschluss hat und für die Guten und für die Bösen zu einem entgegengesetzten Ende führt“, eine Konzession der Schreiber an den Wunsch des Publikums nach einem Happy End.

Auch bei der Erzeugung von Mitleid und Furcht scheinen Tragödienschreiber unterschiedliche Instrumente genutzt zu haben. Dies könne nämlich „durch sichtbare Darstellung (von Leid)“ (Arist. Poet.1453b) geschehen oder besser „aus der Handlungsfügung selbst“. Als Beispiel für die überlegene zweite Variante wird das „Ödipus“-Drama angeführt. Aristoteles warnt eindringlich vor dem Missbrauch der ersten Variante:

²⁵ Die „Form des Furcht und Mitleid auslösenden Peripetie-Dramas“ im „König Ödipus“ sollte nicht als Norm verstanden werden. Von den 33 erhaltenen Tragödien finde sie sich höchstens noch in der „Antigone“ (Zimmermann, 2011, 228 f.).

²⁶ Wegen dieser Zeilen wurden die Protagonisten von Tragödien lange auf Charakterschwächen untersucht. Es folgen aber nicht alle Tragödien dieser Logik (Scodel, 2010, S. 9).

Mit den Mitteln der Aufführung nicht etwas Furchterregendes, sondern nur noch Monströses zu bewerkstelligen, hat mit (den Zielen) der Tragödie nichts mehr gemeinsam. Denn man soll nicht jede (beliebige) Lustempfindung mit einer Tragödie erregen wollen, sondern die, die (für sie) spezifisch ist. Weil aber der Dichter diejenige Lust hervorrufen soll, die mit dem Mittel der Nachahmung aus Furcht und Mitleid entsteht, ist klar, dass dies in die Handlungen selbst hineingelegt werden muss (Arist. Poet. 1453b).

Die beabsichtigten Emotionen durch inszeniertes Leid zu erzeugen sei dann möglich, wenn es sich unter zueinander in einem guten Verhältnis stehenden Personen, insbesondere Familienmitgliedern ereignet. Für die konkrete Handlung unterscheidet Aristoteles vier Varianten:

1. Der Protagonist handelt mit Wissen und absichtlich wie Medea.
2. Trotz dieser Absicht wird die Handlung letztlich nicht ausgeführt.
3. Die Handlung wird unwissentlich getan, wie bei Ödipus.
4. Der unwissende Charakter erkennt rechtzeitig vor der Tat den möglichen Fehler.

Davon sei die schlechteste Möglichkeit die zweite Alternative. Besser seien in aufsteigender Reihenfolge die erste, dritte und vierte Variante. Während Aristoteles eingangs etwas Ganzes allgemein als Serie von Anfang, Mitte und Ende definierte und die Handlung zur Einhaltung dieser Abfolge verpflichtete, wird die Handlung von Tragödien später zweigeteilt:

Von jeder Tragödie besteht der eine Teil (ihrer Handlung) aus der Herstellung von Verwicklungen, der andere in deren Auflösung. Das, was außerhalb der Bühnenhandlung liegt, und einige der Handlungsteile, die auf der Bühne dargestellt werden, bilden häufig die Verwicklung, der Rest ist die Lösung. Ich verwende diese Begriffe wie folgt: Die Verwicklung ist der Teil der Handlung, der von ihrem Anfang bis zu dem Punkt reicht, der die äußerste Steigerung bildet, von der aus der Übergang ins Glück bzw. ins Unglück stattfindet; die Auflösung ist der Teil der Handlung, der vom Anfang des Übergangs bis zum Schluss reicht (Arist. Poet. 1455b).

Für die Binnendifferenzierung von Tragödien nimmt Aristoteles eine weitere Verteilung vor: Diese entspräche ihren „konstitutiven Teile[n]“ Mythos, Pathos, Charakter und Denkweise]: Die erste Art sei „ganz und gar auf den Handlungsumschwung und die Wiedererkennung ausgerichtet“, die zweite auf das Leid, die dritte sei wesentlich eine Charakterdarstellung und die letzte behandle „das Moment der Denkweise“ (Arist. Poet. 1455b, 1456a).

Vergleicht man abschließend Aristoteles' Theorie mit der Kritik von Polybios, so gibt es bedeutende Gemeinsamkeiten. Der Peripatetiker gibt als Ziel der Tragödie ebenfalls die Erschütterung der Zuschauer an. Das Erleben von Mitleid und Furcht ist jedoch nur Mittel zum Zweck der emotionalen Läuterung (Katharsis) und muss in Abgrenzung zum Lehrer Platon positiv gesehen werden. Um diese Gefühle zu erwecken, muss auf der Bühne Leid dargestellt werden. Ein Übermaß an Gräueln, was Polybios für die Tragödie als bestimmend ansieht, schließt Aristoteles selbst aus, denn er wünscht keine Monströsitäten (Kugelmeier, 2018, S. 10). Das Leid bringende Tun solle weniger durch Anschaulichkeit bei der Aufführung entstehen, sondern sich vielmehr aus einem intelligenten Plot ergeben, der überraschende notwendige Abfolgen konstruiert. Diese inneren Zusammenhänge mit ihrem Kontext wahrhaftig zu schildern, machen für Polybios gute Geschichtsschreibung aus. Was er als ‚tragisch‘ beschreibt, kritisiert Aristoteles häufig als schlechte Tragödie. Wendungen des Glücks spielen für die Affektwirkung der aristotelischen Tragödie ebenso eine Rolle, wie für Polybios als Gelegenheit zu moralisieren²⁷ (Kugelmeier, 2018, S. 14).²⁸ So überrascht es nicht, dass die erkennbaren Überschneidungen von Vokabular und Denkweise im Werk der beiden (Kugelmeier, 2018; Ullman, 1942) Eduard Schwarz dazu bewogen, die Forschungsdebatte anzustoßen, auch wenn diese Verbindung ebenso energisch bestritten wird (Marincola, 2013, S. 86).

Aristoteles gibt uns zudem sehr detaillierte Vorstellungen davon, wie die Handlung (exzellenter) Tragödien seinem Dafürhalten nach aufgebaut sein muss: Hochstehende Persönlichkeiten sollen durch fehlerhaftes Handeln Leid über nahestehende Personen und/oder sich bringen und dafür vom Publikum bemitleidet werden. Nach einer Verwicklung soll idealerweise durch Peripetie und Wiedererkennung ein Glückswechsel zum Schlechten zur Auflösung überleiten.

2.1.3 Einordnung und Ergebnisse

Nach diesen beiden antiken Stimmen sollen das Genre Tragödie, ihr Verhältnis zur Geschichtsschreibung und die ‚tragische Geschichtsschreibung‘ aus Sicht der Forschung eingeordnet werden und abschließend eine Beurteilung möglicher Merkmale für die Modellierung in der computerbasierten Analyse erfolgen.

²⁷ Im Gegensatz zu Aristoteles wurde die Vermittlung von Moral auch als Daseinszweck der Tragödie beschrieben, beispielsweise von Isokrates (Walbank, 1960, 228 f.).

²⁸ Auch wenn Aristoteles Peripetien als wichtiges Instrument seiner Idealtragödie benennt, macht er sie nicht zum Distinktionsmerkmal der Gattung. Vielmehr sind sie ein von Geschichtsschreibung und Tragödie gleichermaßen der Epik entnommenes Mittel (Marincola, 2013, 83 f.).

Nahezu alle Tragödien, die uns überliefert sind, stammen aus dem 5. Jh. v.d.Z., nur Euripides „Rhesus“ wird ins 4. Jh. v.d.Z. verortet. In Athen wurden jedoch bis zur Mitte des 3. Jh. v.d.Z. Stücke produziert (Scodel, 2010, S. 2). Von den erhaltenen Stücken stammen offiziell alle aus der Feder dreier Dichter: Aeschylus, Sophokles und Euripides. Bei einigen ist die Autorschaft jedoch umstritten („Prometheus Bound“ von Aeschylus, Euripides „Rhesus“ und „Iphigenia at Aulis“) (Scodel, 2010, S. 6). Die Buchstäblichkeit der Texte ist alles andere als sicher. Ihre frühesten Manuskripte stammen aus dem 10. oder 11. Jh., es lassen sich jedoch auch Fassungen bis ins 3. Jd. n.d.Z. zurück nachverfolgen. Da die griechische Gesellschaft jedoch gerade zu Beginn der Tragödiendichtung in einem Umbruch von mündlicher zu schriftlicher Kultur stand, könnten die ursprünglichen Stücke davon abweichen (Rabinowitz, 2008, 18 f.).

Will man den Begriff Tragödie definieren, so ist dabei ein „immense weight of cultural and critical baggage“ zu schultern (Scodel, 2010, S. 1) und eine gewaltige Menge Literatur zu sichten. Umso verständlicher ist, dass meist zunächst formale Definitionen herangezogen werden: „By ‚tragedy‘ I mean simply one of the thirty-two surviving dramas produced by Aeschylus, Sophocles, or Euripides and performed at the dramatic festivals [...]“ (Debnar, 2005, S. 5). Bernhard Zimmermann gibt deshalb lieber die Perspektive eines Zuschauers aus dem 5. Jh. wieder: Für diesen habe es sich um „dramatische Aufführungen“, die „am 3., 4. und 5. Festtag der im März/April stattfindenden [...] Dionysien“, dem wichtigsten Fest der Stadt Athen für den Gott Dionysos gehandelt. Sie wurden in einer Folge von drei Tragödien und einem Satyrspiel „in einem kultischen Rahmen“ einmalig gespielt. Entstanden gegen Ende des 6. Jh. v.d.Z. „aus rein chorischen Aufführungen“ seien sie wie andere Chorgattungen „nur durch den Aufführungsanlass definiert“. Sie beinhalten Mythen und existieren in einer „Vielzahl von Spielformen“:

Historische Stücke [...] stehen neben mythologischen Dramen, Stücke mit einem happy end, die wir mit dem Begriff Schauspiele bezeichnen würden, neben solchen, die ein völliges Scheitern vorführen, manche Dramen weisen gar so deutliche komische Elemente auf, dass schon die antiken Philologen ihre Schwierigkeiten damit hatten, sie als Tragödien zu bezeichnen“ (Zimmermann, 2011, S. 135).

Die so beschriebene Formenvielfalt geht mit der Durchlässigkeit ins Komische sogar über die bei Aristoteles beschriebene hinaus. Doch gibt es einen gewissen gemeinsamen Kern: „The plots may end happily or sadly, but the stakes are always high“ (Scodel, 2010, S. 5). Modernere Untersuchungen der Tragödien warnen unisono davor, *den* tragischen Plot zu suchen, wie Aristoteles es tat (Burian,

1997; R. Rutherford, 2007; Scodel, 2010) und versuchen es dann mit Untergliederungen:

In the hamartia plot, a mistake has devastating consequences. In the revenge plot, those who commit crimes find that their apparently helpful victims manage to take terrible revenge – but may lose their humanity in the process. In the recognition plot, lives devastated by loss are unexpectedly redeemed (Scodel, 2010, S. 16).

Peter Burian warnt davor, Tragödien in immer feinere Untergruppen zu gliedern, da dies nur eine winzige Anzahl idealtypischer Tragödien zurücklasse. Sinnvoller sei es, dieses Genre als Menge zu begreifen, die immer neue Zusammensetzungen aus einer festen Anzahl von „story patterns“ bildet und ihre maßgebliche Faszination im Spiel und mit der Enttäuschung der von ihnen erzeugten Erwartungen ausübt (Burian, 1997, S. 181 – 187).

Ein zuverlässiges Merkmal, auf das sich moderne Interpreten einigen können, ist das Leid. „Tragedy is largely about suffering“ schreibt David Konstan (Konstan, 2019, S. 70) und dieses Leiden könne in Tragödien durchaus völlig unschuldige Menschen treffen (Scodel, 2010, S. 13). Für den Zuschauer seien dann das Verhalten und die Entscheidungen des menschlichen Opfers interessant, die es in seiner Qual trifft. Für Edith Hall ist Leid *das* tragische Merkmal. Dieses könne für die Betroffenen unterschiedliche Formen annehmen, „[b]ut suffer they do, or the play they are in would not be a tragedy“ (Hall, 2010, S. 4). Doch damit noch nicht genug:

Yet „the dramatic representation of suffering“, although necessary to the definition of tragedy, is in itself insufficient. The process of staging agony as spectacle must in a sense be abusive (Hall, 2010, S. 5).

Vergleicht man Historiographie und Tragödie, so ist die zuvor beschriebene voyeuristische Zurschaustellung von Leid in diesem Maße nicht anzutreffen: Dass Geschichtsschreiber den Leser gezielt mit verschiedensten Emotionen bearbeiteten, ist inzwischen unstrittig. Auch habe es definitiv eine Bereitschaft zur Schilderung von „vicious forms of revenge, terrible deaths, crimes involving family members , or horrific mutilation“ gegeben, doch „even in set-piece scenes of traumatic experience, classical historians do not go the full lengths of tragedy“ (R. Rutherford, 2007, S. 487). Brutale Szenen habe man also beschrieben, doch sich nicht in der Intensität der Tragödie am blutigen Nachspiel berauscht. Die Frequenz solch drastischer Schilderungen sei außerdem niedriger. Dies entspricht auch der allgemeinen Einschätzung, dass bei der Suche nach ‚tragischer

Geschichtsschreibung' nicht die Gesamtstruktur von Geschichtswerken, sondern einzelne Abschnitte bedacht werden sollten (R. Rutherford, 2007, S. 484). Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus der Narrativität der Geschichtsschreibung. Zwar beschreibe diese auch emotionale Szenen und lasse Personen sprechen. Der Erzähler kann diese Geschehnisse jedoch direkter als in der Tragödie erklären, bewerten und somit den Leser in die gewünschte Richtung lenken. Dies geschähe allerdings nicht so häufig wie meist gedacht und die einzelnen Autoren unterschieden sich darin wesentlich (R. Rutherford, 2007, S. 485).

Diesen Unterschieden stehen überraschend viele Gemeinsamkeiten der Genres gegenüber. Beide sind Nachkommen der Epik, deren Stoff die Geschichtsschreibung lange Zeit noch als Urgeschichte interpretierte, wenn auch aus Göttern Menschen wurden (Walbank, 1960, S. 220). Die erst spät postulierte und in den Hellenismus projizierte ‚tragische‘ Schule sei nichts anderes als die grundsätzliche Verwandtschaft der Genres seit ihrem Anbeginn. Ähnliche literarische Mittel, gemeinsame moralische Ziele und eine tiefe emotionale Empfindlichkeit der alten Griechen ließen gar nichts anderes zu (Walbank, 1960, S. 233). Auch in den verhandelten Themen gäbe es große Überschneidungen, handelten doch beide von „leaders and nobles, politics and wars, nations or individuals in lengthy conflicts“ (R. Rutherford, 2007, S. 481). Ein Historiker müsse bei seiner Darstellung der Einzelheiten eine Auswahl treffen, um ebenfalls das Allgemeine zu analysieren, welches der Dichter darstellen möchte. Tue er dies in dramatischer Form, könne man in ihm einen Tragiker sehen (R. Rutherford, 2007, S. 482).

Die traditionelle Interpretation griechischer Geschichtsschreibung setzte als deren Höhepunkt Thukydides, mit lobenswerter Erwähnung Herodots. Anschließend käme es zum Niedergang im Hellenismus, aus dem nur Polybios als pragmatischer Geschichtsschreiber positiv heraussteche. Diese fragwürdige Lesart lässt sich nur aufrechterhalten, wenn man ignoriert, dass sich nur ein Bruchteil antiker Geschichtsschreibung erhalten hat und nicht nur mangelnde Qualität, sondern auch Zufall dabei eine wesentliche Rolle spielte (Baron, 2012, S. 2). Inzwischen hat sich die Theorie einer peripatetischen Schule der Geschichtsschreibung verflüchtigt. Eine gewisse Geringschätzung von Polybios' hellenistischen Vorgängern hat sich jedoch gehalten und ihre Werke werden meist als sensationalistisch betrachtet (Hau, 2020, S. 50). Diese Benennung geht auf Frank Walter Walbank zurück, der ebenfalls auf das lange Fortwirken der Epik in Geschichtsschreibung und Tragödie hinwies. Diesen Vorwurf machte bereits Thukydides seinem Vorgänger Herodot (Fuhrer, 1996, S. 116), der ebenso verdächtigt wird, in direktem

Kontakt mit Sophokles ‚tragische‘ Techniken übernommen zu haben (Ortolá Guixot et al., 2000, 16 f.).

Als Merkmal dieser Form der Geschichtsschreibung gilt nach der *communis opinio* eine besonders emotional orientierte Erzählung, die entweder selbst emotionale Szenen beschreibt oder solche, die diese Gefühle im Leser erzeugen müssen. Dieses Ziel sei durch einen sehr lebhaften, detailbesessenen Stil nebst Reden und zahlreichen Glückswechselln erreicht worden (Marincola, 2013, 73 f.). Der Sensationalismus äußert sich weiterhin in einem Interesse an unglaublichen Geschichten. In Phylarchos’ Fragmenten findet Scott Farrington vor allem Fabelmärchen über Tiere, aber auch mythologischen Stoff. Diese Wunderdinge, meist als *τερατεία* benannt, veranlassen ihn mögliche Übersetzungen des dazugehörigen Verbs *τεραπεύεσθαι* anzuführen. Dieses könne nicht nur bedeuten, Wunderliches zu erzählen, sondern ebenfalls wild zu gestikulieren. Wenn Polybios diese Praxis kritisiere, so seien damit „verbal acrobatics“ gemeint, die Kritik richte sich also gegen die Unglaubwürdigkeit und den Stil gleichermaßen.

Am Beispiel von Diodor, in dessen Werk sie zahlreiche Passagen untersucht, die eine Einordnung in diese Tradition rechtfertigen, erläutert Lisa Irene Hau die eingesetzten literarischen Techniken: Anstelle von knappen Zusammenfassungen verlangsamt sich das Erzähltempo, um Szenen darzustellen, die explizit („the whole area was filled with blood and corpses“) beschrieben werden. Dabei würden emotional aufgeladene Wörter („lamentation and weeping“) verwendet und die Emotionen der Charaktere geschildert („their eyes [...] were filled with terror“). Die Anschaulichkeit wird durch viele Bezüge zum Sehen und Visualisierungen verstärkt und Charaktere äußern ihre Emotionen durch Laute oder direkte Rede. Szenen zeigen detailreiche Darstellungen von Grausamkeiten („they also mutilate the bodies and take macabre trophies“). Die Verfehlungen würden entweder durch Schilderung der verwerflichen Gedanken der Täter oder durch Bewertung des Autors eingeordnet. Ein besonderer Blick richte sich zudem auf Frauen, Kinder, Greise und andere benachteiligte Gruppen (Hau, 2019, 84 f.) und bei militärischen Kampagnen werde gerade das Schicksal der Zivilisten betont (Hau, 2019, S. 87).

Die Einordnung der ‚tragischen Geschichtsschreibung‘ findet zwischen den Polen der Wahrhaftigkeit und der Emotionsverwendung statt und stützt sich im Wesentlichen auf die polybianische Kritik an Phylarchos. John Marincola sieht hauptsächlich den Vorwurf der „factual exaggeration and inaccuracy“. Es sei unsinnig anzunehmen, dass der Einsatz von Emotionen verdammt würde. Dies müsse jedoch zum Zweck der Bildung und mit Nennung des Kontextes geschehen

(Marincola, 2003, S. 302). Daneben wären auch pompös aufgeblasene, inhaltsleere Passagen gemeint (Marincola, 2013, S. 80). Ähnlich äußert sich Christoph Kugelmeier (Kugelmeier, 2018, S. 11).

Dagegen konzentriert sich Lisa Irene Hau auf Leid und Elend. Das gezielte Erzeugen derartiger emotionaler Narrative könne als Zweck gehabt haben, Mitleid mit den Opfern zu wecken. Dramatisch inszenierte Schilderungen von Grausamkeiten hätten ggf. einen positiven pädagogischen Einfluss auf den Leser ausgeübt (Hau, 2019, 94 f.). Darüber hinaus könne diese literarische Praxis ein Krisenphänomen sein, bei dem durch Nacherzählung erlittene Traumata verarbeitet würden (Hau, 2020, S. 64).

Marcin Kurpios sieht bei Polybios einen literarischen Stilbruch. Dieser entziehe sich des bis dahin verwendeten „standard tool for evoking emotions“, der ἐνάργεια. Seine Verweigerung, durch derartige suggestive Bildsprache Emotionen zu erzeugen, erkläre die beißende Polemik an seinen Vorgängern. Sein analytischer Vortragsstil habe somit eine Herausforderung der üblichen Erwartungen der Zuhörerschaft dargestellt (Kurpios, 2019, 119 f.). In eine ähnliche Richtung argumentiert Nicolas Wiater. Dieser sieht zwar eine wichtige Rolle der Emotionen in Polybios' Werk, jedoch auf eine ganz neue Weise. Als Grundlage von Entscheidungen der Handlungsträger würden sie zum Verständnis von Kausalität beitragen. Mit seinen Schmähungen an der von Phylarchos geübten Praxis rechtfertigt er seine Umdeutung und versucht seine Methode als einzig angemessene neue Form der Geschichtsschreibung zu etablieren (Wiater, 2016, 205 f.).

Im Lichte der Quellen und der Forschung hat sich die ‚tragische Geschichtsschreibung‘ als stark emotional motivierte Textgattung erwiesen, für die der von Hau vorgeschlagene Name „emotional history“ statt der pejorativen Bezeichnung „sensationalist“ aus Sicht dieser Arbeit passgenauer wäre. Marincola liegt zwar richtig, wenn er bei Polybios ebenfalls eine Rolle für Emotionalität in Geschichtsschreibung sieht, sofern der Kontext, in dem diese auftritt, klar analysiert wurde. Dadurch darf jedoch nicht automatisch die emotionale Stoßrichtung ‚tragischer Geschichtsschreibung‘ überhaupt relativiert werden.

Als deren Kern beschreibt der Achaier schließlich eindeutig die Absicht, den Leser emotional zu erschüttern und zu diesem Zweck Gräuelpersonen bzw. menschliches Leiden darzustellen. Letztere werden in einem Maße dramatisiert, das gewöhnliche Schilderungen von Gewalt erkennbar übersteigt. Hierin stimmt sie mit den herausgearbeiteten Haupteigenschaften der Tragödie vollständig überein und kann dabei, um die Wirkung auf den Leser zu steigern, mit überraschenden Plot-Twists (Peripetien) arbeiten. Da zu diesem psychagogischen Zweck wie bei

der Tragödie eine konstruiertere Handlung notwendig ist, die auch nicht vor ‚Seemannsgarn‘ zurückschreckt, ergeben sich notwendigerweise Passagen, die von Polybios als wahrheitswidrig bezeichnet werden. Seine parteiische Haltung und die heute wie damals beliebte Verwendung des Vorwurfs der Lüge zur Diskreditierung von Konkurrenten tun dazu ihr Übriges.

Texte dieser Art müssten entsprechend düsterer sein und im Grundton negativer ausfallen als andere Geschichtswerke. Einzelne Abschnitte dürften extrem positive oder negative Emotionen beinhalten, auf die ein abrupter Wechsel folgt. Emotionale Szenen sollten länger andauern und intensiver sein, bevor zu neutralerer Handlung übergegangen wird. Um diese Wirkung zu erzielen, muss ihr Vokabular diese Stimmungen repräsentieren. Als spezifische Emotionen sollten die Texte Schauern vor einer existentiellen Bedrohung und Jammern angesichts des Leides anderer, welches einem selbst zuteil werden könnte, beinhalten. Diese „Elementaraffekte“ liest Wolfgang Schadewaldt aus den von Lessing zu Mitleid und Furcht entschärften Begriffen ἔλεος und φόβος (Schadewaldt, 1955), die auch in den hier analysierten Übersetzungen von Polybios und Aristoteles auftauchen.

Neben diesen direkt emotionalen Merkmalen ist inhaltlich außerdem mit Passagen zu rechnen, die ausschweifende Beschreibungen beinhalten, wunderliche Begebenheiten schildern oder direkte mythologische Bezüge bis zum Erscheinen der Götter aufweisen. Diese dürften den Leser zusätzlich überraschen und in Staunen versetzen. Umgekehrt sollten weniger neutrale, nüchterne Abschnitte vorkommen, die emotional wirkungsloser sind. Auch dürften emotionale Teile seltener von narrativen moralischen Erwägungen begleitet werden, sondern unkommentiert bleiben.

In Ermangelung relevanter Mengen als ‚tragisch‘ gebrandmarkter Geschichtsschreibung sollen die erarbeiteten Merkmale stattdessen in den erhaltenen griechischen Werken gesucht werden. In welchem Ausmaß das möglich ist und welche Techniken sich dafür eignen, zeigen die folgenden Kapitel.

2.2 Möglichkeiten von Sentiment-Analyse

2.2.1 Emotionen und kulturelle Distanz

An zahlreichen Stellen wurde sich bereits des für diese Arbeit zentralen Begriffs der „Emotion“ bedient, ohne ihn jedoch zu definieren. Doch was ist damit überhaupt gemeint und lässt sich eine Kontinuität zwischen unserem heutigen Verständnis davon und dessen antiker Lesart annehmen? Tatsächlich fällt es schon gegenwärtigen Forschern schwer, sich auf eine Definition zu einigen, stattdessen führen unterschiedliche methodische Ansätze im Umgang mit Emotionen zu divergierenden Definitionen (Kim & Klinger, 2019b, S. 1). Unter den Emotionstheoretikern lässt sich jedoch eine gewisse Einigung darüber erzielen, dass Emotionen ein „set of expressive, behavioral, physiological, and phenomenological features“ beinhalten (Kim, 2020, S. 26). Eine mögliche Definition nach dieser Schule ist folgende:

Emotion: an integrated feeling state involving physiological changes, motor-preparedness, cognitions about action, and inner experiences that emerges from an appraisal of the self or situation (Mayer et al., 2008, S. 508).

Emotionen sind also ein Zustand von körperlichen Veränderungen und Denkprozessen, der sich aus einer Bewertung der Selbstverortung in einer spezifischen Situation ergibt.

Bei der Frage der Übertragbarkeit von Emotionen zwischen unterschiedlichen Kulturen existieren zwei Lesarten. Die eine betont die Gegensätze, die nicht nur zwischen Individuen, sondern ebenso zwischen verschiedenen Kulturen, z.B. in den Benennungssystemen der verschiedenen Emotionen, bestehen. So ist beispielsweise mit dem Begriff *πάθος* im Altgriechischen, der üblicherweise als Emotion übersetzt wird, nicht immer diese Bedeutung gemeint (Marincola, 2003, S. 288). Trotz dieser kulturspezifischen Emotionsbegriffe besteht jedoch ein „substantial degree of semantic overlap“ (Cairns, 2019, S. 4). Da Emotionen – wie in der Definition beschrieben – von körperlich-biologischen Reaktionen begleitet werden, haben sie über ihr von sozialen Konventionen geprägtes Verständnis eine „trans-cultural component“ (Marincola, 2003, S. 289).

Einen wertvollen Beitrag zu dieser Frage leistet Stavroula Kiritsi, die über Fragebögen bei einer „Ödypus“-Aufführung 2019 und Interviews mit den Verantwortlichen Informationen über die wahrgenommenen Emotionen der neuzeitlichen, vorwiegend griechischen BesucherInnen sammelt. Hierbei lässt sich erkennen, dass Mitleid und Furcht beim neuzeitlichen Publikum die am häufigsten

genannten empfundenen Emotionen sind, was sich mit Aristoteles' Tragödien-theorie deckt (Kiritsi, 2022).²⁹

Wegen der Schwierigkeiten kulturübergreifender Emotionsforschung werden zur Klassifizierung von Emotionen häufig Systeme von Basisemotionen verwendet, von denen einige populär in der computerbasierten Emotionsanalyse geworden sind. Paul Ekman stellte im Rahmen einer größeren Studie fest, dass die bei einer Reihe von Emotionen auftretenden Gesichtsausdrücke Menschen angeboren sind. Diese seien Wut, Ekel, Angst, Glück, Traurigkeit und Überraschung und können in unterschiedlicher Stärke auftreten (Ekman, 1992). Während Ekman's Modell keine gemischten emotionalen Zustände zulässt, konstruierte Robert Plutchik eines von acht Basisemotionen, aus deren Kombination sich weitere Emotionen ergeben können (Plutchik, 1991).

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass die Emotionen, die die in der Antike lebenden Menschen vor z.T. über 2.000 Jahren empfanden, zumindest in ihrem Ausdruck ggü. anderen durch die Kultur, in der sie lebten, beeinflusst waren. Bei der Rezeption niedergeschriebener Emotionen in altgriechischem Text stehen heutige Leser wiederum vor dem Problem, adäquate Übersetzungen für diese Begriffe zu finden, die sich zumindest in Nuancen unterscheiden werden. Nichtsdestotrotz existiert keine absolute Verständnis- und Forschungsbarriere. Die vorhandenen Gemeinsamkeiten im menschlichen Empfinden und der entwickelten Begriffssysteme erlauben eine seriöse Beschäftigung mit den in antiken Werken geschilderten Emotionen, wenn die vorgenannten Schwierigkeiten bedacht und thematisiert werden.

2.2.2 Theorie der Sentiment-Analyse

Die Entwicklung und Anwendung von Sentiment-Analyse ist nicht denkbar ohne die technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Zunächst war das Internet ein Ort, den Menschen aufsuchten, um einseitig Informationen zu erhalten. Es entwickelten sich jedoch durch Blogs, Wikis, Online Communities und soziale Netzwerke Möglichkeiten, selbst Informationen über Meinungen und ebenfalls die eigenen Empfindungen beizutragen. Heute haben weltweit die meisten Menschen einen Internetzugang und für viele ist es selbstverständlich, Aktivitäten des täglichen Lebens wie Freizeitunternehmungen

²⁹ Die Autorin weist jedoch auch darauf hin, die Ergebnisse vorsichtig zu behandeln. Zum einen handle es sich nur um eine Untersuchung mit kleiner TeilnehmerInnenzahl, die als TheaterbesucherInnen weiterhin keineswegs eine repräsentative Auswahl der Gesellschaft abbilden. Außerdem können die Ergebnisse durch die Verwendung von Multiple-Choice mit vorgegebenen Antworten beeinflusst sein.

gen, Urlaube, aufgesuchte Dienstleister et cetera online zu teilen und zu bewerten. Parallel dazu fand eine digitale Transformation von Unternehmen statt, um ihre Produkte in dieses Modell zu implementieren und die dabei anfallenden Mengen an Daten zu verarbeiten – das Zeitalter von Big Data hatte begonnen.

Firmen, aber auch staatliche Akteure verstanden rasch, diese sich entwickelnden Massendaten für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Die Geschäftswelt erhielt durch Produktbewertungen die Möglichkeit, in Echtzeit den Erfolg ihrer Angebote zu überprüfen und für bestimmte Kundengruppen maßgeschneiderte Werbekampagnen zu entwickeln. Ebenso fällt es politischen Gruppierungen nun leichter, Stimmungen in der Bevölkerung zu identifizieren und diese mit darauf abgestimmten Kampagnen für die eigenen Zwecke zu nutzen. Entsprechend attraktiv wurden Affective Computing und Sentiment-Analyse und dafür nötige Forschungsfelder wie Information Retrieval auch für die Wissenschaft. Diese Entwicklung spielte zwangsläufig auch eine Schlüsselrolle für die Erforschung maschinellen Lernens (Cambria et al., 2017, 1 f.).

Doch was versteht man genau unter diesem Begriff und welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten bietet die Sentiment-Analyse? Bing Liu beschreibt das große Problem der begrifflichen Ungenauigkeiten und Überschneidungen in seinem Feld³⁰ und definiert Sentiment-Analyse in seinem Standardwerk folgendermaßen:

Sentiment analysis, also called opinion mining, is the field of study that analyzes people's opinions, sentiments, appraisals, attitudes, and emotions toward entities and their attributes expressed in written text (B. Liu, 2020, S. 1).

Da Sentiment-Analyse sich hauptsächlich mit geschriebenem Text befasst, lassen diese sich in das Forschungsfeld des Natural-Language-Processing (NLP) einordnen. Berührungspunkte bestünden jedoch auch mit verwandten Feldern wie Data-Mining, Web-Mining und Information-Retrieval.

Auch wenn Sentiment-Analyse und Opinion-Mining in der Praxis synonym benutzt würden, handelt es sich dabei genau genommen um zwei verschiedene Dinge. Meinungen werden von Bing als Sammelbegriff eingesetzt, der Sentiment, Bewertungen, Einstellungen und damit verbundene Informationen wie das Subjekt der Meinung und das Ziel, auf welche diese abgebildet wird, beinhaltet. Mit

³⁰ „Many related names and slightly different tasks – for example, sentiment analysis, opinion mining, opinion analysis, opinion extraction, sentiment mining, subjectivity analysis, affect analysis, emotion analysis, and review mining – are now all under the umbrella of sentiment analysis“ (B. Liu, 2020, S. 1).

Sentiment dagegen sei nur das der Meinung innewohnende positive oder negative Gefühl gemeint (B. Liu, 2020, S. 19). Das Ziel, auf das dieses sich richte, könne eine beliebige Entität oder auch nur ein Aspekt einer Entität sein. Das Sentiment sei dabei zum Beispiel positiv, negativ oder neutral oder nehme numerische Werte an. Diese Werte bezeichnet man im Fall der Klassen als „sentiment or opinion orientations“ oder bei numerischen Werten als „intensity“ (B. Liu, 2020, S. 20).

Ein Sentiment müsse dabei nicht zwangsläufig einen emotionalen Inhalt haben, da es Bestandteil einer Meinung sein kann, die emotionslos geschildert wird – in diesem Fall handele es sich um ein „Rational sentiment“, das einer nüchternen Meinung innewohne. „Emotional sentiments“ dagegen hätten einen gefühlsmäßigen Inhalt und seien Bestandteil einer emotionalen Meinungsäußerung einer Person (B. Liu, 2020, S. 23). Diese Differenzierung ist notwendig, da sie die Subjektivität betrifft, die ebenfalls von der Sentiment-Analyse analysiert wird. Für die Analyse von Kundenbewertungen ist es z.B. interessant, ob jemand ruhig und sachlich die Güte einer Kameralinse abhandelt oder offensichtlich emotional bewegt ein komplettes Produkt in Bausch und Bogen verdammt.

Für die zuvor beschriebene „sentiment orientation“ würden ebenfalls die Bezeichnungen „polarity, semantic orientation, or valence“ in der Forschungsliteratur gebraucht. Während positiv und negativ zwei Pole darstellten, zwischen denen neutral – also die Abwesenheit eines gerichteten Sentiments – liege, könne die Intensität genaue Werte dazwischen annehmen. Diese werde von Personen meist auf zwei unterschiedliche Arten zu Text gebracht: Zum einen könnten „sentiment expressions“ zur Anwendung kommen. Dies sind Wörter oder Phrasen einer bestimmten Stärke (B. Liu, 2020, S. 23). „Großartig“ kann z.B. als positiver gelesen werden als „gut“, während „suboptimal“ eine schwächere negative Intensität ausdrückt als „katastrophal“. Diese Wörter könnten außerdem durch „intensifier“ und „diminisher“ beeinflusst werden. Dabei handelt es sich um Terme, die die Intensität eines vorgestellten Sentiment-Ausdrucks verstärken oder abschwächen. Verstärkend wirken z.B. Wörter wie „sehr“, während „kaum“ eine Abschwächung impliziert. Ein üblicher Rahmen, in dem die Intensität eingeordnet werde, sei z.B. eine Skala mit fünf Stufen, wie sie in vielen Bewertungssystemen auftritt (B. Liu, 2020, S. 24).

Beim Versuch, emotionales Sentiment zu bestimmen, trifft die Sentiment-Analyse ebenfalls auf die bereits vorgestellten Erschwernisse bei der psychologischen Definition von Emotion. Begriffe wie „emotion, mood, and affect“ würden teils synonym verwendet oder aber im Zirkelschluss übereinander definiert (B. Liu, 2020, S. 35). Aufgrund der Ursprünge und Anwendungsziele von Sentiment-

Analyse wird bei der Einordnung von Emotionen insbesondere darauf geachtet, wer diese empfindet und auf welchen Gegenstand sie sich richten. Je nachdem, woran gearbeitet wird, macht man sich passende Sets von Basisemotionen zunutze (B. Liu, 2020, S. 37). Doch wie lassen sich spezifische Emotionen in Text aufspüren?

Nach Bing erlauben eine Reihe von „grammatical and lexical expressions“ treffsicher Emotionen in Text zu bestimmen: Dies ist zum einen der Gebrauch von emotionsgeladenen Wörtern wie „Liebe“ oder „Ekel“ oder aber die Beschreibung von Verhalten, das mit Emotionen einhergeht wie „weinen“ oder „jubeln“. Außerdem weisen insbesondere starke Intensifier, von denen zuvor einige Beispiele aufgezählt wurden, auf Emotionen hin, ebenso wie Wiederholungen von diesen. Weitere Möglichkeiten seien Superlative, pejorative („Du Idiot!“) oder lobende Bezeichnungen („Er ist ein Engel!“). Auch Beleidigungen, Flüche, Beschuldigungen und Bedrohungen stellen geeignete Indikatoren für Emotionalität dar. Insbesondere im Social-Media-Bereich vorzufindende Häufungen von Ausrufezeichen, konsequente Großschreibung und Verlängerung von Worten durch Wiederholung von Vokalen zeigen Emotionen ebenfalls an. Da Emotionen gleichfalls Bezugsobjekte haben und positive oder negative Sentiments implizieren, können sie analog zu rationalen Meinungen behandelt werden (B. Liu, 2020, 43 f.). Entsprechend korrespondieren sehr negative Sentiments häufig mit negativen Emotionen wie Wut oder Traurigkeit, stark positive Sentiments dagegen mit positiven Emotionen wie Freude oder Liebe (B. Liu, 2020, 44 f.).

Der Aufgabenbereich von Sentiment-Analyse besteht also in der Identifizierung von Meinungen und Emotionen, die möglichst genau erkannt werden sollen. Besondere Komplexität erfordert die richtige Zuordnung von Subjekten und Objekten, bzw. Einzelattributen dieser Objekte. Sentiment-Analyse kann auf drei Ebenen stattfinden. Es können komplette Dokumente analysiert werden oder einzelne Sätze innerhalb von Texteinheiten. Die schwierigste Variante ist die Bewertung einzelner Aspekte von Entitäten (Nandwani & Verma, 2021, S. 3). Die bei der Sentiment-Analyse üblichen Techniken und Verfahren veranschaulicht das folgende Kapitel.

2.2.3 Verfahren der Sentiment-Analyse

Sentiment-Analyse lässt sich in verschiedene technische Methoden gliedern. Einen überzeugenden Ansatz stellt dabei die Dreiteilung in Lexika, traditionelles Machine-Learning und schließlich Transfer-Learning dar. Diese basiert auf den jeweils da-

zwischenliegenden „major methodological transitions“ (Hartmann et al., 2023, S. 78).

Sentiment-Lexika sind Sammlungen von Termen, für die jeweils auch die Intensität des Sentiments, die ihnen innewohnt, festgehalten wird (z.B. „gut“: 4, fürchterlich: 1). Genauso kann ihre Zuordnung zu Emotionsklassen nach einem bestimmten System erfolgen (z.B. „jubeln“: Freude, „schleimig“: Ekel). Dieses Lexikon mit seinen Orientierungen und Gewichtungen ist nun einsetzbar, um Texteinheiten auf Übereinstimmung mit den in ihm eingetragenen Begriffen zu überprüfen. Je nach gewünschter Aufgabe kann dann für einen Text die Menge aller Orientierungen und Gewichte summiert und daraus ein Ergebnis berechnet werden, z.B. die mehrheitliche Zugehörigkeit zu einer Emotionsklasse oder eine Sentiment-Intensität innerhalb einer positiv-negativen Skala. Wegen dieser Funktionsweise wird die Methode ebenfalls als „key-word-based“ bezeichnet (Nandwani & Verma, 2021, S. 11).

Anfangs erfolgte der Aufbau dieser Sammlungen noch manuell, was eine enorme Menge an Arbeitszeit bedeutete, unter anderem weil diese Arbeit für jede Sprache neu durchgeführt werden muss. Daraufhin entwickelte Methoden, die den Aufbau der Sammlungen zumindest teilweise automatisieren, unterscheiden sich nach lexikonbasierten und korpusbasierten Techniken (Nandwani & Verma, 2021, S. 9). Bei der ersten können auf der Basis von bereits eingetragenen Termen gezielt Synonyme oder Antonyme gesucht und diese mit demselben bzw. einem entgegengesetzten Wert eingetragen werden. Insbesondere bei der Arbeit mit Fachtexten können die bisher besprochenen allgemeinen Lexika jedoch auch unter Schwierigkeiten leiden, brauchbare Ergebnisse zu liefern, wenn z.B. Begriffe in der einen Domäne eine positive und in der anderen eine negative Konnotation erfahren. Bei der zweiten Technik wird deshalb mit statistischen Verfahren ein Korpus von Texten daraufhin untersucht, welche Terme eine Nähe zu vorher manuell festgelegten und bewerteten Begriffen („seed words“ (Yadollahi et al., 2017, S. 8)) aufweisen. Diese Nähe kann z.B. durch ein häufiges gemeinsames Auftreten in Sätzen erkannt werden. Die korpusbasierte Expansion von Lexika ist jedoch alles andere als trivial. Die zuvor beschriebenen Kookkurrenzen müssen nicht notwendigerweise eine gemeinsame Sentiment-Orientierung darstellen. Hierfür bieten sich allerdings unterschiedlichste Möglichkeiten wie z.B. Word-Embeddings (Mohammad, 2021, S. 26) sowie Clustering wie K-Nearest-Neighbors (Dang et al., 2020, S. 5) als Lösung an.

Sentiment-Lexika sind eine relativ einfache und schnell implementierbare Methode, die bei der Bestimmung schwieriger Texte jedoch auch ungenaue Er-

gebnisse produziert. Der Einsatz regelbasierter Erweiterungen verbessert jedoch z.T. die Resultate, so dass z.B. Negationen erkannt und darauffolgende Terme daraufhin ignoriert werden oder umkehrt. Bezieht man Intensifier und Diminisher mit ein, erfahren auch die folgenden Terme durch Multiplikation mit einem passenden Wert eine stärkere oder schwächere Gewichtung. Die eindeutige Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse von Sentiment-Lexika ist ein großer Vorteil und erleichtert eine Interpretation (Hartmann et al., 2023, S. 78). Auch benötigen sie keine gelabelten Trainingsdaten.

Auf diesen basiert dagegen der Großteil der Anwendungen von Sentiment-Analyse im Bereich des maschinellen Lernens.³¹ Sie sind dem Teilbereich des überwachten maschinellen Lernens zugehörig. Mit Trainingsdaten sind Beispiele von Texten gemeint, denen Menschen eine bestimmte Sentiment-Polarität oder Zugehörigkeit zu einer Emotionsklasse zugewiesen haben. Derartige Beispiele können zeit- und kostenintensiv manuell aufgebaut, große Mengen aber auch automatisch aus geeigneten Datensätzen extrahiert werden. Stellt man sich ein typisches Bewertungsportal vor, in dem Menschen kurze Bewertungen in Textform mit der Vergabe von Sternen abgeben, z.B. in einem System von eins bis fünf, so sind aus diesen rasch tausende von Trainingsdaten ableitbar. Analog lassen sich Zuordnungen von Emotionen zu Texten, z.B. aus dem Auslesen der dazugehörigen Hashtags, gewinnen und somit Trainingsdaten zur Emotionsklassifikation generieren.

Auf der Basis dieser Datensätze trainieren nachfolgend verschiedenste Algorithmen Modelle, die zukünftig neue Datensätze klassifizieren sollen. Die Genauigkeit dieser Modelle lässt sich dabei durch einen zurückgehaltenen Teil der Datensätze, an dem sie erprobt werden, quantifizieren (Nandwani & Verma, 2021, S. 10). Als übliche Klassifikatoren bringt man dabei u.a. probabilistische Verfahren wie Naive Bayes, lineare Varianten wie Support Vector Machines, aber auch Entscheidungsbäume, Random-Forests oder Clustering wie K-Nearest-Neighbor zum Einsatz (Hartmann et al., 2023; Medhat et al., 2014; Nandwani & Verma, 2021).

Essentiell zum Lernerfolg der Modelle ist, dass die relevanten Informationsträger für Sentiment und Emotionen im Text von den Algorithmen Berücksich-

³¹ Es wurden im Laufe der vergangenen Jahre zahllose Algorithmen, Kombinationen von diesen und Repräsentationsformen von Text für die verschiedensten Anwendungsfälle erprobt, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Die in diesem Kapitel verwendete Literatur stellt jedoch gute Überblickswerke dar, denen sie entnommen werden können. Stattdessen sollen im folgenden Kapitel konkrete Anwendungen von Sentiment-Analyse aus dem Bereich der Digital Humanities besprochen werden, deren Zahl ebenfalls beständig wächst.

tigung finden. Dafür müssen diese Features im Text identifiziert und in den verwendeten Daten repräsentiert werden. Dies sind zunächst die schon erwähnten Wörter, die ein rationales oder emotionales Sentiment zum Ausdruck bringen. Solche Unigramme allein werden jedoch der Komplexität von Sprache nicht gerecht. Da manche relevanten Ausdrücke aus mehreren Wörtern bestehen, ist die Einbeziehung von Bigrammen, Trigrammen, allgemeiner N-Grammen hilfreich. Wichtig ist auch die Wortart von Termen, gerade Adjektive sind z.B. dafür bekannt, emotionale Bedeutungen zu vermitteln. Wie bei den Lexika können ebenfalls Sentiment-Shifter als solche erfasst werden. Schließlich lässt sich auch die syntaktische Dependenz der Wörter erkennen und berücksichtigen (B. Liu, 2020, 57 ff.).

Für das Training der Modelle und die anschließende Klassifizierung stellt man die zuvor beschriebenen Merkmale durch aus Zahlen bestehende Vektoren in einer Matrix dar (B. Liu, 2020, S. 13). Zunächst wurde hierfür die Bag-of-Words-Methode in Anspruch genommen, die die Häufigkeit des Auftretens jedes Unigramms für jeden Text durch die entsprechende Zahl festhält. Dies führte zu riesigen Matrizen, die zu großen Teilen aus den Nullen für nicht in Textabschnitten vorhandenen Begriffen bestanden (Mohammad, 2021, S. 13). Außerdem konnte die Abfolge von Wörtern so nicht repräsentiert werden, was sich durch die Verwendung von N-Grammen, die syntaktische Informationen enthalten, kompensieren ließ. Die Verwendung von Matrizen, die den Informationswert von Begriffen abhängig von der Seltenheit ihres Auftretens in Textabschnitt und Korpus (Tf-idf-Maß) beinhalten, bewirkte eine weitere Verbesserung (Nandwani & Verma, 2021, S. 8).

Word-Embeddings sind eine modernere und elegantere Methode, um Wörter in Text zu repräsentieren. Künstliche neuronale Netze erlernen, soweit mit großen Mengen Text versorgt, kontextuelle Zusammenhänge zwischen Wörtern. Bildet man diese nun in einem Vektorraum ab, liegen verwandte Wörter nahe beieinander, so dass semantische Ähnlichkeiten kodiert werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich einzelne Wörter durch wenige hundert Zahlen für die Anzahl der Dimensionen des Vektorraums in der Matrix manifestieren, ohne Nullen für alle im Textabschnitt fehlenden Wörter zu benötigen (Schöch, 2022).

Derartige Word-Embeddings schöpfen vorwiegend künstliche neuronale Netzwerke aus, die Verbindungen zwischen den Labeln der Trainingsdaten und den Vektorrepräsentationen von Texten ziehen (Hartmann et al., 2023, S. 5). Künstliche neuronale Netzwerke bedienen sich zur Klassifikation einer Reihe von ver-

netzten Neuronen, die über Funktionen³² Inputs als (veränderte) Outputs an ihre Nachbarn weitergeben. Dieser Aufbau erinnert an das Nervensystem von Menschen und gab ihnen diese Bezeichnung. Durch Rückkopplung mit den Trainingsdaten lernt das Netzwerk eine Konfiguration seiner Neuronen, die als Gesamtoutput eine möglichst genaue Annäherung an die gewünschten Label darstellt. Das entstandene Modell bietet dann die Möglichkeit, ähnliche Daten zu klassifizieren (Kelleher, 2019, 8 ff.).

Von Deep Learning, bzw. „Deep-Neural-Networks (DNNs)“ spricht man, wenn sich zwischen der Input-Schicht und der Output-Schicht der Neuronen weitere Hidden-Layers an Neuronen befinden. Ein großer Vorteil dieser Modelle besteht darin, dass sie beim Lernprozess automatisch die geeigneten Merkmale der Eingangsdaten entdecken, ohne dass diese einer manuellen Auswahl bedürfen (Dang et al., 2020, S. 3). Es wurden verschiedene Architekturen von künstlichen neuronalen Netzwerken entwickelt, von denen die relevantesten für das Natural-Language-Processing von Sentiment CNNs, RNNs und LSTMs sind.

Convolutional-Neural-Networks (CNNs) entwickelten sich ursprünglich für den Bereich der Computer-Vision. Sie verwenden üblicherweise Reihen von Convolutional und Pooling oder Subsampling-Layern, über die Inputs an einen Classification-Layer weitergegeben werden. Während erstere Inputs auf bestimmte Merkmale filtern, können letztere deren Auflösung reduzieren und somit die Anfälligkeit gegenüber Rauschen abschwächen (Dang et al., 2020, S. 3). Recurrent-Neural-Networks (RNNs) enthalten Rückkopplungen von Neuronen untereinander, z.B. innerhalb der gleichen Schicht oder zu der davor. Bei der Bearbeitung von sequenziellen Informationen können Inputs also durch den Einfluss vorheriger Eingaben beeinflusst werden – der Algorithmus verwendet also eine Art Gedächtnis (Dang et al., 2020, S. 4). Dieses funktioniert nur für relativ nahe zurückliegende Inputs. Hierfür ist das Vanishing-Gradients-Problem verantwortlich: Fehler müssen über die gesamte Länge der Sequenz rückgekoppelt werden und dabei mehrere Schichten Neuronen passieren. In jeder Schicht wird der Fehler neu gewichtet, so dass er näher an der Ausgabeschicht wirkt, auf frühere Schichten jedoch kaum einen Einfluss mehr hat (Kelleher, 2019, S. 176).

Für viele Aufgaben der Sprachverarbeitung können jedoch auch weiter zurückliegende Inputs wichtige Informationen beitragen. Dies ist der Grund dafür, dass RNNs mit Long-Short-Term-Memory (LSTM) ausgestattet wurden. Bei dieser Umsetzung kann für die Fehlerrückführung ein lang anhaltendes Kurzzeitge-

³² „A function is a deterministic mapping from a set of input values to one or more output values“ (Kelleher, 2019, S. 7).

dächtnis als Input von Aktivierungsfunktionen in Zwischenschichten fungieren (Dang et al., 2020, S. 4). Zu diesem Zweck wird eine Komponente aufgebaut, die Werte über längere Zeit speichert. Der Zufluss von Informationen in diese wird über verschiedene Tore – „the forget gate, the input gate, and the output gate“ – geregelt (Kelleher, 2019, S. 177).

Während die beschriebenen Machine-Learning-Verfahren der Nutzung von Lexika hinsichtlich der Genauigkeit deutlich überlegen sind, benötigen sie gewaltige Mengen an Trainingsdaten, um ihr Potential entfalten zu können. Die durch sie generierten Klassifizierungsmodelle sind allerdings obsolet, sobald neue Algorithmen entwickelt oder zusätzliche Trainingsdaten einbezogen werden sollen. Als Antwort auf dieses Problem bietet sich das Paradigma des Transfer-Learning an (Mohammad, 2021, S. 14). Transferlernen bedeutet grundsätzlich, die Verwendung von – für einen bestimmten Zweck – generierten Daten für eine andere Aufgabe zu nutzen. Dafür müssen die Anwendungsfelder eine Verwandtschaft untereinander aufweisen (Kelleher, 2019, S. 236). Eine Reihe von Innovationen gestatten jedoch Transfer-Learning über ein sehr breites Anwendungsfeld.

Im Vergleich zu hochdimensionalen Bag-of-Words-Repräsentationen von Text wurden die niedriger dimensionalen Word-Embeddings als Fortentwicklung schon vorgestellt. Doch auch deren Repräsentation von Wörtern mit ähnlichem semantischen Kontext lässt sich verfeinern. Die statische Verortung von Wörtern in einem Vektorraum berücksichtigt ja nicht deren unterschiedliche Anwendung in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext, in dem sie auftreten – eine Interpretationsleistung, zu der Menschen beim Lesen befähigt sind. Die Lösung dieser Herausforderung liegt in der Erzeugung von dynamischen Embeddings, die genau mit dieser Fähigkeit aufwarten (Mohammad, 2021, S. 79).

Beim Einsatz von nicht überwachtem maschinellen Lernen können derartige Embeddings aus gewaltigen Mengen Text entstehen. Hierfür wird z.B. trainiert, Leerstellen von Wörtern in Sätzen mit dem für den jeweiligen Kontext passenden Begriff zu bestücken oder Sätze auszuwählen, die auf einen vorherigen Satz folgen könnten. Es sind dafür keine gelabelten Trainingsdaten erforderlich und als Ergebnis wird ein riesiges „general-purpose language“ Modell erzeugt, das mit den passenden Trainingsdaten auf eine bestimmte Klassifizierungsaufgabe hin eine Optimierung erfahren kann (Mohammad, 2021, S. 79). Neben den verwendeten Trainingsdaten hilft dabei dann das generelle Sprachverständnis und somit eine deutlich größere Menge von Informationen als bei den vorherigen Verfahren, um präzise Vorhersagen zu treffen.

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin war das Transformer-Modell. Der grundsätzliche Aufbau der bis dahin aufgetragenen RNN-Netzwerke, die Textfolgen der Reihe nach bearbeiten, verhindert eine Parallelisierung, welche deutlich effizienter wäre und weist außerdem infolge der Speicherbeschränkungen Probleme bei langen Inputfolgen auf. Transformer verwerfen die sequentielle RNN-Architektur zugunsten von „attention mechanisms“, die vorherige Architekturen bereits nutzten, um distanzunabhängige Abhängigkeiten zwischen Input und Output zu erkennen (Vaswani et al., 2017, S. 2). Ursprünglich zur maschinellen Übersetzung erdacht, bedient sich das System wie seine Vorgänger einer Encoder-Decoder-Struktur. Reihen von Encodern verarbeiten eine Input-Folge von Wörtern parallel. Diese beinhalten einen „multi-head self-attention layer“, in welchem die Repräsentation der einzelnen Input-Tokens in Abhängigkeit der anderen Input-Tokens in ihrer Folge kontextualisiert wird. Eine Reihe von Decodern, die ebenfalls auf Self-Attention zurückgreifen, erhalten das Ergebnis der Encoder als Eingang, setzen es zusätzlich mit ihrem eigenen vorherigen Output in Verbindung (Autoregression) und geben schließlich eine Übersetzung aus (Wankmüller, 2022, S. 19–24).

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) baut auf das Transformer-Modell auf und stellt den letzten Schritt zum zuvor beschriebenen State-of-the-Art Transfer-Learning mit dynamischen Embeddings dar. Dieses kann als Antwort auf das „data annotation bottleneck“ verstanden werden, unter welchem datenhungrige Machine-Learning-Verfahren leiden (Kelleher, 2019, S. 236). Es existierten bereits zuvor Umsetzungen für vortrainierte Sprachrepräsentationen, die jedoch „unidirectional“ arbeiten oder Zusammenführungen beider einzeln trainierten Richtungen darstellen. Diese Techniken schöpfen nicht das mögliche Potential von Kontextualisierung aus, das Kontext auf beiden Seiten eines Tokens berücksichtigt. BERT erreicht Repräsentationen von Sprache mit bidirektionalem Kontext, indem in Encoder-Schichten darauf trainiert wird, maskierte Tokens aus dem Input abhängig von Tokens auf beiden Seiten zu bestimmen (Devlin et al., 2019, S. 4171). Außerdem lernt BERT nachfolgende Sätze vorherzusagen. Das Vortraining fand auf Basis des BookCorpus Datensets mit 800 Millionen Wörtern und der englischen Wikipedia mit 2.500 Millionen Wörtern statt (Devlin et al., 2019, S. 4175). Die generierten allgemeinen Modelle warten bei nur geringem Finetuning für bestimmte Aufgaben mit besseren Ergebnissen auf als speziell für diesen Anwendungsfall entwickelte Konkurrenten (Devlin et al., 2019, S. 4172). Ein großer Vorteil ist dabei der weitgehend einheitliche Auf-

bau zwischen Pretraining und „downstream architecture“ für unterschiedlichste Aufgaben (Devlin et al., 2019, S. 4173).

Im Wunsch, dem Aufbau von großen Datensammlungen zu entgehen, versuchen einige Transfer-Learning-Ansätze neue Aufgaben unter Einbeziehung der Daten vorheriger zu lösen und nur wenige neue Trainingsbeispiele (Few-Shot-Learning) oder sogar nur ein einziges (One-Shot-Learning) zu nutzen. Zero-Shot-Learning schließlich ist eine Transfer-Learning-Variante, die noch einen Schritt weitergeht, da sie gar keine neuen gelabelten Trainingsdaten für die Lösung einer spezifischen Aufgabe benötigt (Brown et al., 2020; Wang et al., 2019). Bei modernen Umsetzungen findet bei diesen Sprachmodellen mit „natural language inference“ (NLI) ein Vortraining statt (Wankmüller, 2022, S. 54). Es wird dabei gelernt, ob zwei Sätze sich widersprechen, sich zur Folge haben oder neutral gegenüber stehen. Auf dieser Basis kann das Modell dann für neuen Input entscheiden, ob dieser vorher unbekanntem Klassenlabeln entspricht oder nicht.

2.2.4 Sentiment-Analyse in den Geisteswissenschaften

Mit dem Aufkommen des „computational turn“ in den Geisteswissenschaften und der Etablierung des Forschungsfeldes der Digital Humanities verwenden dort beheimatete Arbeiten computerbasierte Methoden, um Emotionsforschung zu betreiben. In diesem sehr neuen Bereich werden z.B. existierende wissenschaftliche Theorien über Literatur daraufhin überprüft, ob sie sich durch statistische Untersuchungen von Mustern über Data-Mining bewahrheiten. Diese quantitativen Ansätze bezeichnet man als „computational literary studies“, „digital literary studies“ oder wie in der Einleitung dieser Arbeit als Distant Reading (Kim & Klinger, 2019b, 1 f.). Auch die zuvor vorgestellten Methoden der Sentiment-Analyse finden hierbei Anwendung.

Während in den ursprünglichen Anwendungsbereichen ein Wettrennen um die besten Techniken stattfindet, sieht der Status in den Digital Humanities etwas anders aus. Die Mehrheit der in einem Survey 2019 überprüften Studien (70 Prozent) setzte Lexika und Wortfrequenzen ein, um Emotionen im Text aufzuspüren. Selbst rezente Arbeiten verlassen sich bei der Interpretation von Ergebnissen auf derartige Wörterbücher. Das beeinflusst die mögliche Qualität der Ergebnisse und steht in Kontrast zum Aussterben derart veralteter Methoden in der Computerlinguistik (Kim & Klinger, 2019b, 17 f.). Dennoch ist die Sentiment-Analyse ein stark diskutiertes Themenfeld in den Computational-Literary-Studies. Die aufgezeigte Entwicklung verläuft parallel zu einer allgemein stärkeren Beschäftigung mit der Rolle von Emotionen in literarischen Werken im Rahmen eines „affective

turn“ (Rebora, 2023, S. 1). Nicht nur Bücher erhalten dabei Aufmerksamkeit, sondern auch Theaterspiele, Drehbücher von Filmen oder Musik (Mohammad, 2021, S. 353). Erstaunlich wenig Augenmerk erhalten dabei historische Texte, es zeigt sich, dass insbesondere in der Geschichtswissenschaft der Gebrauch von Methoden des Natural-Language-Processing eher eine Ausnahme darstellt (Sprugnoli et al., 2016, S. 762). Im Folgenden sollen neuere Forschungsarbeiten und Ansätze im geisteswissenschaftlichen Bereich, die auf Sentiment-Analyse beruhen, vorgestellt und erörtert werden.

Einen Schwerpunkt deutscher Sentiment-Analyse in der Literatur stellt das Drama dar. T. Schmidt und Burghardt (2018) untersuchten die Performanz von lexikonbasierter Sentiment-Analyse an Stücken von Lessing. Ein annotierter Goldstandard von 200 Reden erreicht bis zu 70% Genauigkeit beim Test verschiedener Lexika und Konfigurationen wie Stoppwörtern, Lemmatisierung, historischen Wörternvarianten etc. Auffällig ist die niedrige Übereinstimmung der Annotatoren bei den Beispielen. T. Schmidt et al. (2021a) evaluierten unterschiedliche Sentiment-Analyse-Verfahren durch einen annotierten Korpus von elf deutschen Werken aus Aufklärung, Sturm und Drang und Weimarer Klassik. Es werden binäre Polarität, sechs emotionale Haupt- und dreizehn Unterklassen klassifiziert. Große Transformer-Modelle, die mit gegenwärtiger Sprache vortrainiert sind, schneiden dabei am besten ab, insbesondere wenn uneinheitliche Annotationsdaten herausgefiltert werden. Sie erreichen bis zu 90% Genauigkeiten für binäre Polarität. Diese sinken auf 66% für die Klassifizierung von dreizehn Emotionen. Ein weiteres Vortrainieren der Modelle mit einem Korpus von Dramen brachte keine Verbesserung. Zu vergleichbaren Ergebnissen kamen die Autoren auch in einer späteren Arbeit (T. Schmidt et al., 2022). In ihrer Pilotstudie aus dem Jahre 2021 (T. Schmidt et al., 2021b) erreichten sie lediglich 83%, respektive 57%. Zuletzt bedienten sie sich eines mit Annotationen aus 17 Stücken finegetuneten BERT-Modells, dass in der Lage war, Emotionen mit einer Genauigkeit von 73% zu klassifizieren. Auf einen Korpus von Dramen angewendet, zeigen sich höhere Anteile von ‚suffering‘ und ‚abhorrence‘ für Tragödien und von ‚anger‘ und ‚joy‘ für Komödien (Dennerlein et al., 2023).

Die Untersuchung von Genres und Subgenres bestimmt mehrere Arbeiten. Mohammad (2011) verglich Märchen und Romane und zeigt, dass erstere eine höhere Dichte von Emotionswörtern aufweisen. Kim, Padó et al. (2017) betrieben Genreklassifizierung unter Verwendung von Emotionswörtern aus einem Lexikon und daraus erstellten Emotionsbögen. Die Techniken erreichen mit unterschiedlichen maschinellen Auswertungsverfahren eine Genauigkeit von bis

zu 80% bzw. 59%. Ein Bag-of-Word-Modell aller Wörter ist dabei genauso effektiv wie die herausgefilterten Emotionswörter. Henny-Krahmer (2018) untersuchte Hypothesen über Gefühle in lateinamerikanischen Romanen, indem sie diese einer explorativen Analyse unterzog. Hauptsächlich wurde überprüft, ob sich Emotionsanalyse zur Differenzierung von Subgenres eignet und welche Rolle Emotionen in direkter Rede und in narrativem Text dafür spielen. Die nach Einsatz der Daten der Emotionslexika erfolgte Klassifikation mittels Decision-Tree erbrachte allerdings keine überzeugenden Ergebnisse (max. 0.52 F1-Score).

Einige Arbeiten beschäftigten sich mit den Emotionen bestimmter Charaktere in literarischen Werken. Nalisnick und Baird (2013) nahmen mit einem Lexikon die Polarität, die zwischen verschiedenen Charakteren in Stücken von Shakespeare im Dialog auftritt, unter die Lupe und erkannten dadurch Konstellationen wie Freundschaft und Feindschaft sowie Veränderungen dieser Beziehungen. Kim und Klinger (2018) stellten ein annotiertes Datenset zur Verfügung, in dem sich mit Emotionen einhergehende Ereignisse und Charaktere in Verbindung bringen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass derart feinteilige Sentiment-Analyse in Literatur ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Jacobs (2019) entwickelte Persönlichkeitsprofile unterschiedlicher Charaktere in den Harry-Potter-Romanen mit dem SentiArt-Tool auf Basis verschiedener, sich zur Identifizierung guter und böser Charaktere eignenden Lexika. Klinger et al. (2020) analysierten ebenfalls emotionale Beziehungen zwischen Charakteren in fiktionalen Texten (Fan-Fiction). Darüber hinaus wird versucht, diese mit emotional wirksamen Ereignissen zu koppeln, indem Lexika und maschinelle Lernmethoden Anwendung finden. Die Ergebnisse zeigen, dass es sehr schwierig ist, von aggregierter Sentiment-Analyse hin zu einer genauen Untersuchung auf dem Entitätenlevel zu gelangen. Vorarbeit dazu leisteten bereits Kim und Klinger (2019a).

Es gibt einige Arbeiten zu historischen Texten. Hierbei steht die Entwicklung passender Lexika im Fokus. Koncar et al. (2020) betrachteten verschiedene europäische Zeitschriften zur Zeit der Aufklärung. Historische Wortvarianten und andere Wortbedeutungen im 18. Jh. erforderten die Entwicklung angepasster Sentiment-Lexika. Auf der Basis von Seed-Wörtern und aufgebauten Word-Embeddings konnten andere Wörter in den Lexika über die nächsten Nachbarn klassifiziert werden. In ihrer Analyse decken die Autoren einen kritischeren Umgang mit heimischen Sujets auf. Buechel et al. (2016) bauten mit einem Expansions-Algorithmus Word-Embeddings aus einem historischen Korpus auf, um diese als Valence-Arousal-Dominance-Lexikon zu verwenden. Sprugnoli et al. (2016) begutachteten anhand eines Korpus historischer italienischer Texte die Möglichkei-

ten der Sentiment-Analyse historischer Texte und erstellen dabei aus übersetzten englischen Lexika ein italienisches. Sprugnoli et al. (2021) schilderten den Aufbau des lateinischen Sentimentlexikons LatinAffectus mittels Abgleich eines Goldstandards von durch Word-Embeddings aufgebauten Lemmata – überprüft durch ExpertInnen. Außerdem konnten als Inter-Annotator-Agreement Genauigkeiten von maximal 66% für 6 Klassen und 85% für 4 Klassen von Emotionen bestimmt werden, was die Schwierigkeiten zeigt, sich selbst unter menschlichen ExpertInnen zu einigen. Die automatische Identifizierung von Synonymen und Antonymen führte zur Ergänzung des Goldstandards durch einen Silberstandard und zur Einspeisung der Daten in die LiLa-Wissensdatenbank (siehe auch Sprugnoli, Mambrini et al., 2020; Sprugnoli, Passarotti et al., 2020). Yerva, Chandrashekar, Lee, Rydberg-Cox, Blanton, Oyler und Wu (2020) und Yerva, Chandrashekar, Lee, Rydberg-Cox, Blanton und Oyler (2020) verglichen die Ergebnisse von polarer Sentiment-Analyse durch menschliche und maschinelle Annotation und benutzten dafür Sätze aus griechischen Tragödien. Sie zeigen, dass Menschen längere Sätze uneinheitlicher annotieren und maschinelle Verfahren eine hohe Genauigkeit erzielen.³³ Lange und Futselaar (2021) studierten die Emotionalität von Parlamentsdebatten in den Niederlanden zur Wohlfahrt von Opfern der deutschen Besetzung und können die in der Forschung postulierte besondere Emotionalität der Debatten bei lexikonbasierter Analyse nicht reproduzieren. J. Pavlopoulos et al. (2022) erstellten aus Annotationen des ersten Buchs der „Ilias“ ein neugriechisches BERT-Sentiment-Analyse-Modell für homerischen Text.

Mehrere Arbeiten beschäftigten sich mit dem Plot von literarischen Werken. Zehe et al. (2016) klassifizierten, ob deutsche Romane ein Happy End haben oder nicht, und erreichen dabei eine Genauigkeit von 73 %. Dafür nutzen sie ein Datenset von 212 Romanen, von denen die Hälfte mit einem guten Ausgang enden. Mit einer übersetzten Version des NRC-Sentiment-Lexikons und einem SVG-Klassifikator testeten sie einige Merkmalskonfigurationen. Wichtig ist dabei, welche Abschnitte, der in Segmente von Sentiment-Werten zerlegten Werke dafür relevant sind. Kim, Pado et al. (2017) konstruierten „prototypical“ Plots für fünf Genres mithilfe von acht aus Emotionslexika gewonnenen Basisemotionen innerhalb fünf abgetrennter Akte in den Werken.

³³ Da eine im Vergleich zu anderen Studien große Zahl von 61 AnnotatorInnen mitwirkten, sind die Ergebnisse zum Inter-Annotator-Agreement teilweise sehr aufschlussreich. Die Menge von nur fünfzig menschlich und maschinell klassifizierten Sätzen ist jedoch etwas gering, um die Leistungsfähigkeit computerbasierter Sentiment-Analyse nachzuweisen oder Rückschlüsse auf die Satzlänge zu beweisen.

Eine starke Forschungskontroverse in den Digital Humanities löste Jockers (2014) 2014 aus, als er Kurt Vonneguts postulierte Idee der Formen unterschiedlicher Narrative in Zeitreihen umsetzte, indem Emotionswerte als Proxy für den Plot eines Werkes verwendet wurden. Dieser Beitrag und nachfolgende, in denen Jockers sich gegen Kritik verteidigte (Jockers, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e, 2015f, 2016, 2017) führten zu grundlegenden Diskussionen über mögliche Validierungsmöglichkeiten und die Qualität von Sentiment-Analyse sowie über den Einsatz von Algorithmen durch GeisteswissenschaftlerInnen. Die angewandten Sentiment-Lexika wurden als zu ungenau für eine tatsächliche Bestimmung von Sentiment eingestuft. Außerdem seien die herangezogenen Glättungen der visualisierten Emotionsbögen unpassend, da die benutzten Filter Artefakte erzeugten und damit die Ergebnisse verfälschten (Swafford, Annie, 2015a, 2015b, 2015c). B. Schmidt (2015) demonstrierte, dass Fourier-Transformationen ungeeignet zum Glätten einer endlichen Abfolge von Werten sind, da sie ein wiederkehrendes Signal beschreiben. Dessen Anfang entspricht dem Ende, was für Emotionen in literarischen Werken nicht gelte. Reagan et al. (2016) clusterten aus einem grossen Korpus von Texten über eine ähnliche Methode sechs Formen, die Geschichten typischerweise annehmen würden. Auch diese Arbeit zog Kritik auf sich. Enderle (2016) rekonstruiert die Ergebnisse aus Fourier-Transformationen von braunem Rauschen und stellt die Frage, ob diese sich überhaupt von Random Walks unterscheiden.

Einige neuere Arbeiten widmeten sich der Verbindung von Sentiment-Werten und Fraktaltheorie, mit welcher Serien von Emotionsdaten weiter untersucht werden. Hu et al. (2021) wenden „nonlinear adaptive filtering and fractal analysis“ an, um damit die narrative Kohärenz eines Romans zu überprüfen. Dafür wird das Syuzhet-Lexikon benutzt und der Hurst-Exponent von Romansegmenten aus gefilterten Sentiment-Serien bestimmt. Die Autoren sehen lokale Extremwerte beim Close Reading durch Brüche im Roman bestätigt. Weitere Arbeiten erforschten die Fraktalität der Sentiment-Werte von literarischen Werken als Indikator für deren Güte und Erfolg. Bizzoni, Nielbo et al. (2022) betrachteten dazu die Werke von LiteraturnobelpreisträgerInnen und Bizzoni, Peura et al. (2022) begutachteten Korrelationen bestimmter Wertebereiche mit der Beurteilung von Hans-Christian-Andersen-Märchen auf der Plattform GoodReads. Die Arbeiten identifizieren Hurst-Exponenten von ungefähr 0.55 bis 0.6 als ideal für literarischen Erfolg.

Die vorgestellten Arbeiten weisen deutlich auf das Potential hin, das in der Anwendung von Sentiment-Analysen für geisteswissenschaftliche Texte besteht,

zeigen aber auch die nicht unerheblichen Probleme und Herausforderungen dieser Techniken. So haben bereits typische Sentiment-Analysen auf dem Gebiet der Produktbewertungen Schwierigkeiten, die Ambiguitäten von Sentiment-Wörtern innerhalb unterschiedlicher Domänen richtig zuzuordnen oder Frage- und Konditionalsätze zu bewerten. Auch Sarkasmus oder der mögliche emotionale Gehalt nüchterner Aussagen wie „This washer uses a lot of water“ sind schon große Herausforderungen (B. Liu, 2020, 11 f.). Literarische Texte können besonders viel kreative Bestandteile wie Ironie, Humor oder Metaphern beinhalten, die für Computer schwer zu verarbeiten sind (Mohammad, 2021, S. 5). Zudem kann der emotionale Inhalt derartiger Sprachspiele über dem von buchstäblichem Text liegen (Mohammad, Shutova et al., 2016, S. 23). T. Schmidt et al. (2018, S. 7) sehen entsprechend eine „grundlegende Diskrepanz zwischen den bisher vorherrschenden Textformen in der Sentiment Analysis (Wirtschaftskommunikation, soziale Medien) und literarischen Texten“. Man müsse beachten, dass diese Verschiedenheiten auf „unterschiedliche Kommunikationssituationen zurückzuführen sind, die den Kern des Literarischen als künstlerisch gestalteter Sprache berühren“. Moderne Machine-Learning-Techniken kompensieren diese Probleme durch gewaltige Mengen gelabelter Daten, von denen im Fall von großen vortrainierten Sprachmodellen deutlich weniger benötigt werden. Dennoch existieren für den geisteswissenschaftlichen Bereich und dessen zahlreiche Spezialgebiete nicht ansatzweise die Datensets, die nötig wären, um damit verlässlich zu arbeiten. Bei der Verwendung von Datensets ist außerdem zu beachten, dass diese einen statistisch bedeutsamen Bias, z.B. gegenüber verschiedenen Geschlechtern oder ethnischen Herkunftsn, beinhalten können (Kiritchenko & Mohammad, 2018).

Derartige Probleme sind in besonderer Form für die in dieser Arbeit zu untersuchenden Texte zu erwarten. Antike Sprache ist in vielen Punkten weit von der heutigen entfernt - insbesondere von Trainingsdaten der Wirtschaftsinformatik. Rebora (2023, S. 49) beschreibt als Kernproblem der Analyse insbesondere historischer Texte, dass es bereits Menschen schwerfällt, sich auf eine passende Annotation für Beispiele zu einigen, selbst wenn die Polarität nur als positiv oder negativ zu bestimmen ist (siehe auch T. Schmidt et al., 2018, S. 73). Welchen Nutzen habe es dann, Computer mit diesen umstrittenen Daten weiterarbeiten zu lassen? Dennoch, so die Autorin, ließen sich auch bei geringem Inter-Annotator-Agreement signifikante Korrelationen entdecken. Auch Schuff et al. (2017, S. 20) berichteten von geringer Übereinstimmung der AnnotatorInnen, welche die Subjektivität der Bewertung zeige. Gute Ergebnisse ließen sich den-

noch erzielen, wenn diese Verschiedenheit auch repräsentiert werde und Klassen nicht nur durch Mehrheitswahl bestimmt würden. Unterschiedlich stellt sich auch die Ebene der Bewertung dar. RezipientInnen fällt es leichter, die emotionale Wirkung von Text auf LeserInnen zu bewerten, als abzuschätzen, welche Wirkung von den VerfasserInnen intendiert war (J. Pavlopoulos et al., 2022, S. 7072).

Sentiment-Analyse in den Digital Humanities erfährt aktuell, so fasst Rebo-ra (2023, S. 2) es zusammen, im Vergleich zu etablierten Forschungsfeldern wie der Stilometrie ihren „peak of theoretical and methodological instability“. Trotz all dieser Einschränkungen stellt sie die am besten geeignete Methode zur Untersuchung der Fragestellung dar, welche Anteile von Tragik sich in antiker Geschichtsschreibung finden lassen. Mit Blick auf deren herausgearbeitete Merkmale kann damit zunächst eine Polaritätsanalyse durchgeführt werden, um das Verhältnis von positiven und negativen Anteilen in den Werken zu ermitteln. Außerdem lässt sich die Intensität dieser Polarität bestimmen, um Abschnitte zu identifizieren, die besonders emotionsgeladen sind. Eine Analyse des Verlaufs dieser Daten als Zeitreihe erlaubt es dann, das Wechselspiel von Glück und Unglück abzubilden und es mit dem von Tragödien zu vergleichen. Schließlich kann die Identifizierung von spezifischen Emotionen und deren Anteilen über das Werk weitere Aussagen über die Texte ermöglichen. Von besonderem Interesse sind dabei Leiden, Schaudern und Jammern, insbesondere als Ergebnis von Gräueln. Für die praktische Umsetzung soll dabei die Verwendung von Transformer-Modellen erprobt werden, da sie üblicherweise führend bei der Genauigkeit sind (Hartmann et al., 2023, S. 1). Abhängig von der Datenlage könnten aber auch lexikonbasierte Methoden zum Zuge kommen, die, obwohl sie aus der Mode kommen, in der interdisziplinären Forschung noch nicht völlig wegzudenken sind (Öhman, 2021, S. 11).

2.3 Korpusauswahl

Welche Texte sollen nun für die hier beabsichtigte Untersuchung herangezogen werden? Im Gegensatz zu weniger datenarmen Disziplinen ist diese Frage in der Altertumskunde leichter zu beantworten. Hauptuntersuchungsgegenstand sind die altgriechischen Geschichtswerke der Antike, von denen sich zusammenhängende Abschnitte erhalten haben. Auch eine Berücksichtigung lateinischer Geschichtswerke wäre denkbar. Dies hätte den Reiz, dass sich darüber z.B. eine mögliche Übernahme griechischer Emotionstechniken von den lateinischen Autoren verfolgen ließe. Da Polybios in seinem Werk jedoch griechische Historiker kritisiert und deren Werke mit der griechischen Tragödie vergleicht, wird davon abgesehen.

Herodot, der „Vater der Geschichtsschreibung“, mit seinen „Historien“, die die Perserkriege behandeln, ist der erste Autor für die Klassik. Thukydides, der neue Maßstäbe für die Objektivität in der Geschichtsschreibung setzte, folgt mit seinem „Peloponnesischen Krieg“. Xenophon schließt die Reihe mit seinen beiden Werken „Anabasis“ und „Hellenika“ ab. Polybios trägt für den Hellenismus zumindest fünf vollständige Bücher von 40 Bänden seiner „Historien“ bei. Die „Historische Bibliothek“ von Diodor ist als letztes Werk dieser Epoche zu nennen. Aus der römischen Kaiserzeit haben sich weitere griechischsprachige Geschichtswerke erhalten. Dionysios von Halikarnassos „Römische Altertümer“ erzählen die Geschichte Roms bis zum Ersten Punischen Krieg – zehn von zwanzig Büchern sind überliefert. Flavius Josephus berichtet über den „Jüdischen Krieg“ der Römer und in den „Jüdischen Altertümern“ über die Frühgeschichte seines Volkes. Arrians „Alexandergeschichte“ ist die wichtigste Quelle für das Ausgreifen der Makedonen in den Osten. Die „Römische Geschichte“ von Appian beschreibt die Kriege Roms ab der Königszeit. Von den 24 Büchern haben sich sieben erhalten. Cassius Dio hat ebenfalls eine „Römische Geschichte“ geschrieben, von deren 80 Büchern einige Bände komplett überliefert sind. Als letzter Autor findet sich Herodian mit seiner „Geschichte des Kaisertums nach Mark Aurel“. Optional ließe sich für die Kaiserzeit noch Plutarch anführen. Dessen Viten sind aber, obwohl sie historische Persönlichkeiten behandeln und häufig für geschichtliche Forschung herangezogen werden, als Biographien anzusehen.

Griechische Tragödien sind von den drei Tragikern Aischylos, Sophokles und Euripides in Fülle vollständig erhalten. Ohne ihre Namen aufzählen zu müssen, sollten von diesen möglichst viele analysiert werden, um ihrer Vielfalt gerecht zu werden. Um die Ergebnisse des Vergleichs zwischen den beiden Genres besser einordnen zu können, können weitere Gattungen untersucht werden. Besonders

interessant wären hier die Epik als Muttergattung von Tragödie und Geschichtsschreibung und die Rhetorik, welche ebenfalls an die Emotionen der Zuhörerschaft appellieren kann. Auch die Biographien Plutarchs sollten berücksichtigt werden, um zu sehen, ob deren Plots stärker emotional konstruiert sind, was sich bei der Betrachtung einer Person und ihres Wirkens anbietet. In den Fachgattungen Geographie und Philosophie stehen als Kontrastfolie für Emotionen wahrscheinlich neutralere Texte zur Verfügung.

Eine wichtige Entscheidung betrifft die Sprache, in der die Werke untersucht werden. Einerseits ist die Originalsprache zu bevorzugen, da bei Übersetzungen Abweichungen vom Original vorhersehbar sind. Andererseits gibt es gewichtige Argumente auf Übersetzungen auszuweichen, insbesondere englische. Altgriechisch ist eine Sprache, für die nicht ansatzweise so viele Sprachverarbeitungsressourcen vorliegen wie für das Englische. Seit einiger Zeit existieren Sprachmodelle, die jedoch nur in der Lage sind, Satzglieder zu bestimmen. Das erhaltene Gesamtkorpus ist zudem klein, was ebenfalls Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit solcher Modelle hat. State-of-the-Art-Sprachmodelle wie die beschriebenen Transformer sowie große Mengen Trainingsdaten existieren dagegen vor allem für die englische Sprache.

Ein zusätzliches Problem liegt darin, dass das ausgewählte Korpus für diese Arbeit sich über einen Zeitraum von über 500 Jahren erstreckt. Wortbedeutungen unterliegen bei derartigen Abständen einem Wandel, der Fehler in die Analyse hineinträgt und dessen Berücksichtigung kompliziert ist (Perrone et al., 2021; Perrone et al., 2019). Experimente mit Sentiment-Analyse übersetzter Texte haben zudem gezeigt, dass diese konkurrenzfähige Ergebnisse produzieren können (Mohammad, Salameh et al., 2016, S. 96). Shaheen (2019) zeigt beim Vergleich der Emotionsbögen verschiedener „Ilias“-Übersetzungen außerdem, dass deren Extremwerte sich nicht maßgeblich verändern.

Insgesamt erscheint es unter Berücksichtigung dieser Aspekte deutlich sinnvoller, mit englischen Übersetzungen zu arbeiten. Dies hat auch den Vorteil, dass Beispielsätze mit geringerem Aufwand analysiert werden können.

3 Umsetzung mit Python

3.1 Korpusaufbau

3.1.1 Suche der Werke in maschinenlesbarer Form

Der erste Schritt zur praktischen Umsetzung der Fragestellung besteht in der Gewinnung der zu untersuchenden Werke in maschinenlesbarer Form. In den Digital Humanities wird dabei bevorzugt mit Markup-Texten gearbeitet, bei denen Informationen zum gesamten Text, wie z.B. Metadaten, eingebettet sind, aber auch Annotationen einzelner Textabschnitte bis zum einzelnen Wort zusätzliche fachspezifische Informationen anbieten. Der Standard hierfür sind die Richtlinien der Text-Encoding-Initiative (TEI), die ein auf der Auszeichnungssprache XML basierendes Format zur Nutzung in verschiedensten Disziplinen darstellen.

Im Internet existieren zahllose Websites, die antike Texte im Original oder in englischer Übersetzung offerieren. Wichtig ist jedoch, zum einen Material zu verwenden, welches aus möglichst wissenschaftlich fundierten Quellen stammt, und zum anderen eine gewisse Einheitlichkeit der Texte sicherzustellen, damit beim Einlesen nicht für jedes Werk ein neues Konzept zu entwickeln ist. Außerdem sollten die Texte in strukturierter Form vorliegen, idealerweise in XML-TEI, so dass Metadaten automatisiert ausgelesen und verwendet werden können.

Eine Quelle für altgriechische Texte ist der Thesaurus Linguae Graecae von der University of California, Irvine (Pantelia, 2014). Auf dieser Seite sind die Texte im Original einsehbar. Man kann diese jedoch nicht in Gänze herunterladen und für Übersetzungen wird auf Fremdseiten verwiesen. Das Tesserae-Projekt der University at Buffalo („Tesserae“, 2020) erlaubt das Betrachten von Einzelwerken und deren Vergleich auf Übereinstimmungen mit anderen. Bedauerlicherweise lassen sich nur Einzelpartien als XML-Dokumente herunterladen und nicht die vollständigen Werke – es sind außerdem keine antiken Texte in englischer Übersetzung disponibel. Fündig wird man beim Perseus-Digital-Library-Project der Tufts University (Crane, 2007). Hier ist eine große Menge antiker Literatur im Original und in verschiedenen Übersetzungen verfügbar und kann mehrheitlich in Form von XML-Dateien übertragen werden. Dabei gilt die Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-3.0-License, die das Kopieren, Verändern und Verbreiten akzeptiert.

Der Großteil der Geschichtswerke und Tragödien konnte hier heruntergeladen werden, ebenso wie etliche Vergleichswerke anderer Genres³⁴. Leider fehlen die Texte von Arrian, Cassius Dio, Dyonisius von Halikarnassos und Herodian. Diese ließen sich ebenso wenig beim First1KGreek-Project entdecken, das versucht, antike Texte bereitzustellen, die nicht bei der Perseus-Library zu finden sind (Open Greek & Latin, 2017). Diese Texte können jedoch in anderen Formaten wie Textdateien oder HTML bei verschiedenen Internetadressen wie z.B. dem Projekt Gutenberg aufgefunden werden („Projekt Gutenberg“, 2023). Insbesondere die zeitlich näher an Polybios liegenden sollten in Einzelarbeit ebenfalls gesucht und eingelesen werden.

3.1.2 Einlesen der Dateien

Für das Einlesen der Dateien wird die Programmiersprache Python verwendet (Van Rossum & Drake, 2009). Die hiermit erstellten Skripts können zur Versionskontrolle in einem mit Git initialisierten Ordner, dessen Quelle ein GitLab Repository ist, entwickelt werden.³⁵ Der Programmcode wird mit Visual-Studio-Code bearbeitet, einer Entwicklungsumgebung, die die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Dateiformaten zulässt. Das Management von importierten Python-Paketen wird durch eine für die Masterarbeit angelegte Anaconda-Umgebung erleichtert. Der anschließend dargestellte Code stellt den Abschluss von dessen Entwicklung dar. Die Natur der Programmierarbeit bedingt, dass einige Skripts obsolet oder verworfen werden und ganze Funktionen oder Blöcke einer Anpassung bedürfen, da die ursprüngliche Planung modifiziert wird oder unvorhersehbare Probleme in Erscheinung treten. Derartige Richtungswechsel bleiben im Weiteren unberücksichtigt, aufgetretene Probleme und deren Lösungsvorgang werden jedoch geschildert.

Zunächst ein Blick auf die von der Perseus-Digital-Library bereitgestellten XML-Dateien. In der Auszeichnungssprache XML werden Daten innerhalb von Tags codiert. Diese Tags beginnen mit `<Tag>` und enden mit `</Tag>`. Dazwischenstehende Zeichen lassen sich somit diesem Tag zuordnen und es sind komplexe Baumstrukturen verschachtelter Tags nach dem Schema `<Tag1> Inhalt1 <Tag2> Inhalt2 </Tag2> </Tag1>` möglich. Wir betrachten nun den Beginn der

³⁴ Neben den erwähnten Werken sind dies biographische Werke von Plutarch und Diogenes Laertius, Epen von Homer („Ilias“ und „Odyssee“) und Hesiod („Theogonie“ und „Werke und Tage“), geographische Arbeiten von Pausanias und Strabo, Aristophanes Komödie „Die Wolken“, philosophische Werke von Aristoteles, Platon und Xenophon, sowie schließlich Rhetorik von Aeschines, Demosthenes und Lysias

³⁵ Der Programmcode ist unter <https://gitlab.com/LasseMempel/masterarbeit> verfügbar.

XML-Datei von Polybios' „Historien“, um die Struktur der Werke zu verstehen, welche die Perseus-Digital-Library nutzt.

In der ersten Zeile wird die Datei als XML-Dokument der Version 1.0 deklariert (Abbildung 1). Die Versionsnummer ist als Attribut angegeben. Attribute können innerhalb von Tags nach dem Schema `<Tag Attribut=„Attributswert“>` ausgezeichnet werden. Die zweite Zeile beinhaltet die Document-Type-Definition. XML-Dokumente haben zwei Ansprüchen zu genügen: Zum einen müssen sie der bereits beschriebenen XML-Syntax von Tags, Taginhalten und Attributen folgen. Weichen sie nicht hiervon ab, indem z.B. das Ende eines Tags fehlt, so gelten sie als wohlgeformt. Ein weiterer Anspruch an diese Dokumente besteht in ihrer Validität. Valide Dokumente sind solche, die wohlgeformt sind und den in der Document-Type-Definition aufgestellten Regeln folgen.

Für unser Dokument wird der TEI.2-Typ definiert. Es wird also der in den Digital Humanities übliche Standard eingesetzt. Der dazu angegebene Link ist unglücklicherweise defekt, was mit der bereits betagten Version zu erklären sein könnte. In den folgenden Zeilen werden außerdem noch einige mögliche Entitäten extern deklariert. Mit Entitäten lassen sich häufiger auftretende Objekte, wie z.B. Personen, strukturiert als Summe vorbestimmter Attribute definieren.

Im TeiHeader schließlich finden sich unter der `<fileDescription>` im `<titleStmnt>` der `<author>` ‚Polybius‘ und `<titel>` des Werkes: ‚Histories‘. Einen Einblick in das Alter der Werke gewinnt man über die `<sourceDesc>` (Abbildung 2). Der verwendete Text ist der 1962 erschienene Neudruck einer von Evelyn S. Shuckburgh 1889 angefertigten Übersetzung. Auch die Übersetzungen der anderen untersuchten Werke kommen aus vergleichbarer zeitlicher Distanz. Die Arbeit mit Übersetzungen, die schon über 130 Jahre alt sind, ist sicherlich nicht ideal, da ggf. seitdem neu hinzugekommene Erkenntnisse über die Texte keine Berücksichtigung finden und ältere Übertragungen erfahrungsgemäß auch eine poetischere, archaisierendere Sprache verwenden können. Dies kann auch einen Einfluss auf die Sentiment-Analyse haben, wenn exotische Wörter dem Algorithmus z.B. nicht bekannt sind. Das Alter der Texte macht jedoch auch erst deren freie Verbreitung auf der Perseus-Digital-Library möglich.

Der Text von Polybios' „Historien“ findet sich im Tag `<text>` (Abbildung 3). Diesem untergeordnet ist ein `<body>`-Tag, der schließlich mit `<div1>`-Tags gefüllt ist, die den Inhalt der einzelnen Bücher des Werks einschließen. Dies ergibt sich daraus, dass der Wert des Attributs *type* die Zeichenkette ‚book‘ ist. Die Nummerierung der einzelnen Bücher ist durch das Attribut *n* festgehalten, dessen Werte die korrespondierenden Zahlen sind. Diese Gliederung spiegelt sich

eine Ebene darunter ebenfalls für die Kapitel. Nach demselben System, jedoch mit den Tags `<div2>` und dem Attributswert ‚chapter‘ ausgezeichnet, zeigen diese sich innerhalb der Buch-Tags.³⁶

Ziel ist es nun, die einzelnen Werke nach Genre sortiert einzulesen und – soweit vorhanden – ihre interne Gliederung beizubehalten. Der letzte Aspekt ist von Bedeutung, da bei der Untersuchung der ‚tragischen‘ Geschichtsschreibung festgestellt wurde, dass eher einzelne Abschnitte ‚tragisch‘ sind als ganze Werke. Es bietet sich also an, logische Untereinheiten der Werke wie Bücher und Kapitel zu betrachten, da hier am ehesten vermutet werden kann, dass der Autor die Geschichte absichtlich ‚tragisch‘ strukturiert. Dies gilt insbesondere für die beabsichtigte Analyse der Sentiment-Daten als Zeitreihen. Natürlich ließe sich auch nach Abschnitten unabhängig von einer festgelegten Gliederung suchen. Hierbei könnten aber einerseits auch zufällig ‚tragisch‘ geratene Abfolgen identifiziert werden. Außerdem wäre die Suche und Festlegung der Grenzen solcher Teile algorithmisch ungleich herausfordernder.

Die von der Perseus-Digital-Library heruntergeladenen Werke werden im Ordner *PerseusXML* abgelegt und dort in Unterordner verschoben, die nach dem dazugehörigen Genre benannt sind. In der Hauptfunktion *main* des Python-Skripts *XmlRead* kann nun dieser Zielpfad als String gespeichert werden. Hier wie auch an anderen Stellen der Arbeit wird mit absoluten Pfaden vorgegangen, da die IDE Visual-Studio-Code ohne entsprechende Erweiterung nicht in der Lage ist, relative Pfade zu benutzen. Der Pfad wird außerdem aus zwei Strings zusammengesetzt. Einerseits aus dem Pfad des Systems zum Hauptordner der Arbeit, in dem alle Skripts in Unterordnern für die jeweiligen Aufgaben untergebracht sind. Zum anderen vom Hauptordner zum Verzeichnis der Perseus-XML-Dateien. Wollte man die Skripts auf einem anderen System ausführen, so müsste man nur den Systempfad anpassen.

In der *main*-Funktion kann nun in einer Schleife auf alle Werke in den Genre-Unterordnern zugegriffen werden. Die Methode *walk* des Python-Moduls *os* ermöglicht das Durchlaufen des Verzeichnisbaums. Für jede aufgefundenen Datei kann aus dem String des Unterordner-Pfades durch das Abtrennen aller vorherigen Ordner das dazugehörige Genre bestimmt werden. Die wieder zusammenge-

³⁶ Leider beinhalten nicht alle Werke auf diese Weise ausgezeichnete Kapitel. Einige markieren sie stattdessen mit Self-Closing-Tags, die einen Punkt im Code markieren statt einen Bereich zu umschließen. Diese ebenfalls auszulesen würde zu einigen Problemen führen, da sie ebenfalls z.B. zur Bestimmung von Seiten in den verwendeten Codices verwendet werden. Für jedes Werk müsste man die Verwendung prüfen und die exakten Attribute bestimmen, die zur Kapitelanzeige dienen.

setzten Pfade werden für jede Datei anschließend als Parameter für die Funktion *parseMetadata* verwendet.

```
rootDir = f"{dataFolder}/Skripte/Data-Scraping/PerseusXML/"
for subdir, dirs, files in os.walk(rootDir):
    for file in files:
        genre = subdir.split("/")[-1]
        root, author, title = parseMetadata(os.path.join(subdir, file))
```

Nachdem der Inhalt der Datei hier als String eingelesen wurde, erfolgt dessen Bereinigung. In den XML-Dokumenten befinden sich nämlich etliche Sonderzeichen, die mit einem Und-Zeichen eingeleitet und mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Besonders problematisch ist es, dass auch einige Größer-als-Zeichen und Kleiner-als-Zeichen in dieser Form enthalten sind (`>` und `<`). Da diese Tags öffnen und schließen, kam es je nach Einleseverfahren dazu, dass Tags nicht richtig eingelesen oder nicht korrekt abgeschlossen wurden. Parserfehler waren die Folge oder Teile der Texte gingen verloren. Das Entfernen aller Vorkommen dieser beiden Sonderzeichen beugt diesem Problem vor. Um die restlichen Sonderzeichen umzuwandeln, eignete sich ein zunächst versuchtes manuelles Mapping nicht, da dieses zu aufwändig war. Glücklicherweise stellt das *html* Modul mit der Methode *unescape* eine Möglichkeit zur Verfügung, die verbleibenden Zeichen aufzulösen³⁷. Der resultierende String wird außerdem noch im UTF-8-Format kodiert.

Dies ist zwingend, da der bereinigte String mit einem Parser des Moduls *lxml* als XML-Objektbaum geladen wird und dieser den Bytes-Typ von Python-Strings nicht als Input akzeptiert (Behnel et al., 2005). Beim Parsen werden durch Verwendung der entsprechenden Parameter Kommentare entfernt, Entitäten aufgelöst und disfunktionales XML automatisch bereinigt. Wichtig ist es, den Parser mit dem Wert `True` für den Parameter *recover* zu laden, da sonst nicht erkannte Entitäten Fehler verursachen. Mit XPATH-Ausdrücken können die zuvor identifizierten Metadaten von Autor und Werk nun angesteuert, gespeichert und zusammen mit dem XML-Baum von der Funktion ausgegeben werden. Eine Anpassung erfordern Plutarchs Werke, da diese im `<titleStmt>` mehrere `<title>` verzeichnet haben. Der erste beschreibt diesen nur als `Machine readable text`, so dass hier gezielt der zweite Titel auszuwählen ist.

Dieser Baum durchläuft anschließend die Funktion *stripRoot*, die die Anzahl der `<body>`-Tags überprüft und Fehler ausgibt, falls diese größer als eins ist. Von-

³⁷ Nicht aufgelöst werden allerdings `ë` und `ö`. Deren Kodierungen können aber mit der Methode *replace* auf die gewünschten Zeichen geändert werden.

nöten ist dies, um festzustellen, welche Werke nicht die typische Struktur nur eines `<body>`-Tags im Textbereich aufweisen und entsprechender Anpassungen bedürfen. Ausnahmen stellen Flavius Josephus' Werk „Antiquities of the Jews“, das einen zusätzlichen `<body>` innerhalb des ersten `<body>` hat, sowie vor allem Appians „The Foreign Wars“ dar. Hier bestehen die ersten drei `<body>` Tags aus Anmerkungen zum Werk, die für uns nebensächlich sind und die Ergebnisse verfälschen würden. Sie werden daher gelöscht. Wieder zurück in der *main* Funktion wird nun eine Liste (*stripList*) aus Tags initialisiert, die gelöscht werden müssen. Sie beinhaltet Tags mit bibliographischen Angaben, Anmerkungen, Überschriften, Bühnenanweisungen, Sprecherrollen und viele andere Elemente, die nicht Teil der Originaltexte sind.³⁸

Die Ergebnisse des Einlesevorgangs sollen im Ordner *sourceDict* abgelegt werden. Falls hier kein Unterordner für das ermittelte Genre existiert, wird dieser angelegt. Hier kann eine JSON-Datei generiert werden, die den Namen des Autors und den Titel des Werkes trägt. Sie ist Ergebnis der Funktion *createSourceDict*, die ein Dictionary erzeugt. Der Dictionary-Datentyp ist für unser Vorhaben besonders geeignet, da in diesem Schlüssel-Werte zugewiesen werden können. So lassen sich Bücher als Schlüssel und ihr Text als Wert handhaben. Enthalten die Werke auch Kapitel, so können in einer verschachtelten Struktur die Werte der Bücher Schlüssel-Wert-Paare der Kapitel annehmen. Hierzu wird zunächst ein leeres Dictionary initialisiert.

Anschließend werden für das jeweilige Werk die Variablen *parent*, *separator1* und *separator2* bestimmt. Diese sind der übergeordnete Zweig für den Text im Werk und die Tags für Bücher und Kapitel. Im Normalfall sind dies der erste (und einzige) `<body>`-Tag des Werks sowie `<div1>` und `<div2>`-Tags. Einige Werke weichen jedoch davon ab: So sind in den „Foreign Wars“ von Appian und Plutarchs Biographien Bücher in `<body>` Tags organisiert. Homers Bücher und Kapitel verwenden beide `<div>` Tags. Die Differenzierung erfolgt durch das Attribut *@subtype*, welches die Werte ‚book‘ oder ‚card‘ annehmen kann. Für die beschriebenen Ausnahmen müssen die Variablen entsprechend angepasst werden.

³⁸ Diese Liste an Tags wurde zu Beginn der Einlesearbeiten gewonnen, indem das Skript *XML-Check* für alle Werke die Struktur ermittelt, um einen Überblick zu gewinnen, wie diese organisiert sind. Dafür wird über alle vorhandenen Tags iteriert und eine Liste von diesen angelegt. Mit dieser kann in den Werken überprüft werden, welche Funktion sie jeweils erfüllen. Erfreulicherweise ergab die Überprüfung, dass keins der problematischen Tags in einem anderen Werk relevant ist, so dass diese alle gelöscht werden können.

Mit diesen drei Variablen lässt sich nun leicht für jedes Werk über XPATH-Anfragen eine Liste aller Bücher erstellen. Sofern das Werk Kapitel enthält, kann für jedes Buch eine Liste aller Kapitel erzeugt, und um deren Texte zu gewinnen, eine Schleife über alle Elemente der Liste ausgeführt werden. In unserem Skript bestimmt die Funktion *sectionStrings* zunächst den Namen für das Buch oder Kapitel, der als Schlüssel im Dictionary eingesetzt werden soll. Die Funktion versucht für das Element den Wert der Attribute *type* und *n* zu bestimmen, die im Normalfall die Gliederungseinheit und die Nummer angeben. Existieren diese nicht, so wird als Typ ‚Book‘ oder ‚Chapter‘ festgelegt. Für die Nummer wird die Position des Elementes in der Liste ausgewählt. Der Schlüssel ist dann der konkatenierte Wert beider Zeichenketten. Bedauerlicherweise gibt es in den Werken einige Einträge, in denen Textabschnitte dieselben Attributwerte wie andere Einträge zugeteilt haben. Damit neue gleichlautende Elemente nicht den Schlüssel eines vorherigen Elementes überschreiben, wird in derartigen Fällen die Position in der Liste aller gleichbenannten Elemente angehängt (z.B. ‚Buch1_1‘).

Leider gestaltet sich das Ermitteln des Textes ebenfalls mühevoll. Dies ergibt sich daraus, dass dieser verschachtelt zwischen unterschiedlichsten Tags eingegrenzt ist, von denen etliche aussortiert werden müssen, da sie Elemente der zuvor definierten *stripList* sind. Erschwerend kommt hinzu, wie das verwendete Paket *lxml* XML-Text ausliest. Wird Text innerhalb eines Tags, durch ein dazwischenliegendes Tag zerschnitten, so wird der hintere Teil ggf. als Tail des neuen Elementes definiert. Löscht man dieses nun, so verschwindet auch der dazugehörige Text, obwohl er gar nicht Inhalt des unerwünschten Tags ist. Die Funktion *textRec*, die für jeden Textabschnitt ausgeführt wird, löst dieses Problem.

```
# Rekursives Auslesen von Text und Text-Tail ausgewählter Elemente
def textRec(start, element, elementStringList, stripList):
    if element.tag not in stripList:
        if element.text:
            elementStringList.append(element.text)
        for child in element:
            elementStringList = textRec(start, child, elementStringList, stripList)
        if element.tail and element.tag != start.tag:
            elementStringList.append(element.tail)
    else:
        if element.tail and element.tag != start.tag:
            elementStringList.append(element.tail)
    return elementStringList
```

Parameter der Funktion sind das Startelement, also ein Buch oder Kapitel, das aktuelle Element – beim Aufruf der Funktion zunächst identisch mit dem Startelement – sowie eine leere Liste (*elementStringList*) und die Liste der unerwünschten Tags (*stripList*). Der gewählte Aufbau ermöglicht es, die Funktion rekursiv zu verwenden, also für jedes neu auftretende Tag aufzurufen, die Ergebnisse zu speichern und, erst wenn das Startelement in der gesamten Tiefe durchlaufen ist, das Ergebnis auszugeben. Für jedes Element wird, sofern es nicht in der *stripList* enthalten ist, der dazwischenliegende Text der *elementStringList* angehängt und für jedes Kindelement der *elementStringList* das Ergebnis des rekursiven Aufrufs der Funktion angefügt. Hat das Element einen Text-Tail, so ist dieser ebenfalls anzuhängen, sofern das Element nicht das Startelement ist, mit dem die Funktion aufgerufen wurde. Dessen Text-Tail wäre nämlich bereits Inhalt des nächsten Buchs oder Kapitels. Schließlich wird, falls das Element sich in der *stripList* befindet, dessen Text-Tail der *elementStringList* angehängt, falls es aus den zuvor genannten Gründen nicht das Startelement ist.

Die resultierende Liste aller Strings wird nun zu einem einzelnen String zusammengeführt und gemeinsam mit dem vorher bestimmten Abschnitts-Schlüssel als dazugehöriger Wert im Dictionary gespeichert. Zuvor durchläuft der Text noch das ausgelagerte Modul *normalizeText*, in dem mit einem regulären Ausdruck unterschiedliche Klammerzeichen beseitigt werden, innerhalb derer sich leider in einigen Werken Anmerkungen verbergen, die nicht auf die übliche Art ausgezeichnet wurden. Außerdem wird überflüssiger Whitespace (Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbrüche) auf ein Leerzeichen reduziert.

Beim Überprüfen der Ergebnisse ergab sich, dass einige Textabschnitte in den XML-Dokumenten, die eine Buch- und Kapitelstruktur aufweisen, zwischen Buch und Kapitel Tags liegen. Das Buch hat also gewissermaßen bereits einen Text, bevor das erste Kapitel beginnt. Auch bei Werken, die nur Bücher beinhalten, kann es einen Text geben, der innerhalb des `<body>`-Tags liegt, bevor das erste Buch ausgezeichnet ist. Damit diese Texte nicht verlorengehen, passieren alle Bücher und Kapitel vor dem rekursiven Textauslesevorgang die Funktion *checkPreText*.

```

def checkPreText(element, sectionParent):
    pretext = ""
    # is element first occurrence of tag in parent,
    # not body and not child of same tag? (latter: fix for xenophon cyropaedia)
    if (element.tag != "body" and element == \
(sectionParent.findall(element.tag))[0] and sectionParent.tag != element.tag):
        for child in sectionParent.getchildren():
            # Abbruch der Schleife bei Erreichen des 1. Siblings
            if child.tag == element.tag:
                break
            else:
                pretext += normalize(" ".join(textRec(child, child, [], stripList)))
    return pretext

```

Diese Funktion überprüft, ob das enthaltene Buch oder Kapitel das erste innerhalb seines Elternelementes, kein <body>-Tag oder Kind eines gleichartigen Elementes ist. Erweist sich dies alles als richtig, wird in einer Schleife der Text aller Kinderelemente des Elternelementes über die Funktion *textRec* ermittelt, bis das ursprüngliche Buch- oder Kapitelelement erreicht ist. Der resultierende Text kann dann mit dem Schlüsselzusatz ‚pretext‘ ebenfalls im Dictionary gespeichert werden. Eine letzte Möglichkeit, der entgegenzutreten ist, sind leere Abschnittstexte, die sich eventuell herausbilden, wenn Abschnitte nur aus zu bereinigenden Tags bestehen, wie z.B. in sehr fragmentarisch erhaltenen Abschnitten. Diese bestehen z.B. aus einer langen Anmerkung, die Mutmaßungen über den ursprünglichen Inhalt anstellt. Damit sich im Dictionary keine Abschnitte mit leeren Werten bilden, die Fehler im späteren Ablauf verursachen könnten, wird vor jedem Eintrag geprüft, ob überhaupt Text existiert.

Nach Abschluss der *main*-Funktion werden noch zwei Funktionen ausgeführt, die Bestandteile der Module *Arrian_readHTML* und *Dionysios_readHTML* sind. In beiden Fällen erfolgt ebenfalls ein Aufbau von Dictionaries – nun aus HTML-Seiten. Arrians „Anabasis of Alexander“ findet sich beim Projekt Gutenberg in einer gemeinfreien Übersetzung (Arrian, 1884). In diesem Fall vollzog sich das Einlesen mit dem Modul *BeautifulSoup*, welches HTML aber auch XML parsen kann und dabei auch mit nicht wohlgeformten Markup zurechtkommt (Richardson, 2023). Auch hier gelang das Einlesen über das Ansteuern der für die Gliederung zuständigen Tags, so befinden sich Bücher in <h2>-Elementen und Kapitel in <h3>-Elementen. Im Text mussten einige Tags gelöscht werden, die Anmerkungen, Fußnoten oder Seitenangaben beinhalten. Das Dictionary entsteht wiederum durch das Durchlaufen aller relevanten Elemente.

Die „Roman Antiquities“ von Dionysios von Halikarnassos sind auf einer privaten Homepage, die über sechzig antike Werke anbietet, ebenfalls kostenfrei anzutreffen (Dionysius of Halicarnassus, 1937–1950). Diese ist unzuweckmäßig auf viele Seiten verteilt, für die Links aufgeführt sind. Mit dem Skript *Dionysios_create HTML* werden alle diese Links aufgerufen und die dazugehörigen HTML-Dokumente im Ordner *urls* gespeichert. Vergleichbar zu Arrians Werk werden in diesen Dokumenten störende Elemente entfernt, Abschnitte gesucht und angesteuert und Schlüssel für diese identifiziert. Dies stellte sich aufwändiger dar als zuvor. Kapitel befinden sich z.B. in `<p>`-Tags, die ein Attribut *class* mit dem Wert ‚justify‘ haben. Diese müssen außerdem ein `<a>`-Tag beinhalten, welches den Wert ‚chapter‘ für das Attribut *class* trägt.

Die letzten beiden Werke haben gezeigt, dass das Einlesen von Werken mit unterschiedlicher Strukturierung arbeitsintensiv ist. Für jedes müssen die Ansatzpunkte neu bestimmt werden, um an die erforderlichen Daten zu gelangen. Im Vergleich dazu gestaltete sich die Arbeit mit den XML-TEI-Dokumenten der Perseus-Digital-Library einfacher. Dennoch sind auch deren Werke weit davon entfernt, einem einheitlichen Schema zu folgen, wie die zahlreichen unumgänglichen Anpassungen und teils hardgecodeten Modifikationen für einzelne Texte zeigen. Die Werke bedienen sich unterschiedlichster Tags und speichern in einem Fall Metadaten sogar auf andere Weise. Dazu kommt an einigen Stellen fehlerhaftes Markup, das im Idealfall bemerkt, manuell zu bereinigen ist,³⁹ an anderen Stellen jedoch unbemerkt bleiben wird.

³⁹ Bei der „Ilias“ und „Odyssee“ von Homer führten beispielsweise fehlerhafte ‚Köpfe‘ der XML-Dokumente zu Problemen, was dadurch gelöst werden konnte, dass an deren Stelle der Kopf einer XML-Datei von Hesiod gesetzt wurde. Die Reden von Demosthenes erforderten ebenfalls zusätzliche Anpassungen. Diese sind nämlich je in Mengen von zehn Reden als Datei organisiert. Um die übliche Struktur herzustellen, werden am Ende des Skripts die sechs resultierenden JSON-Dateien mit ihren als Schlüsseln gegliederten Reden in einer JSON-Datei vereint. Analog wird auch mit den zahlreichen, separat vorliegenden Biographien von Plutarch verfahren, die zu einem Werk zusammengeführt wurden. Da uns in dieser Arbeit vor allem komplette größere Abschnitte interessieren, wurden die ebenfalls einzeln vorliegenden knappen Zusammenfassungen, die ans Ende von je zwei parallelen Biographien gehören, ausgelassen. Schließlich musste auch Appians „Roman History“ aus den beiden Dateien „The Civil Wars“ und „The Foreign Wars“ zusammengefügt werden.

3.2 Durchführung der Sentiment-Analyse

3.2.1 Validierung von Sentiment-Analyse-Modellen

Bei der Erörterung von Sentiment-Analyse in den Geisteswissenschaften wurden bereits die Vor- und Nachteile verschiedener Varianten gegeneinander abgewogen. Die geringe Genauigkeit von wörterbuchbasierten Ansätzen erlaubt deren Einsatz eigentlich nur als Verlegenheitslösung im Falle nicht zur Verfügung stehender anderer Alternativen. Hinzu kommt, dass mit vorhandenen Sentiment-Lexika, die einige Zeit typischerweise für moderne Texte, z.B. im Social-Media-Bereich verwendet wurden, in unserem Korpus kaum zu arbeiten ist. Stattdessen müsste, basierend auf einer Vektorraumrepräsentation der Wörter im Korpus und der Propagation der Werte von manuell bewerteten Seed-Wörtern zu Nachbarn, ein eigenes domänengeeignetes Lexikon aufgebaut werden. Dieser Prozess erfordert jedoch umfangreiche Tests, um in Erfahrung zu bringen, welche Kombination aus Vektorraumrepräsentationen, Seed-Wörtern und Propagationsalgorithmen belastbare Ergebnisse produzieren.

Eine längere Recherche zu größeren Datensets für unsere Domäne kam leider zu einem negativen Resultat, so dass datenintensive traditionelle Verfahren aus dem maschinellen Lernen auszuschließen sind. Es ließen sich jedoch zwei kleinere Datensets finden, die im folgenden vorgestellt und als Testobjekte erprobt werden. Sie eignen sich, um die Leistungsfähigkeit domänenfremder Transformer Sprachmodelle für unser Thema zu überprüfen. Vielleicht bieten diese einen Ausweg aus dem Dilemma weniger Daten und leistungsschwacher Lexikon Verfahren?

J. Pavlopoulos et al. (2022) verwendeten für den Aufbau eines neugriechischen BERT-Modells zur Sentiment-Analyse von homerischem Text annotierte Daten aus der „Ilias“. Nach einer Voruntersuchung mit 92 Versen aus dem 6. und 24. Buch wurde ein Datenset aus sämtlichen Versen des ersten Buchs der „Ilias“ erstellt. Dafür annotierten acht StudentInnen im Master of Science der Digital Humanities die 611 einzelnen Verse. Alle sprechen Griechisch als Muttersprache und haben einen Hintergrund in Linguistik oder griechischer Literatur. Der Text lag in einer Übersetzung von N. Kazantzakis and I. T. Kakridis aus dem Jahr 1955 vor. Aufgabe war, das eigene Sentiment beim Lesen in die Klassen ‚Neutral‘, ‚Positiv‘, ‚Negativ‘ und ‚Narrator‘ zu bestimmen. Die Verse wurden nacheinander bearbeitet, so dass der jeweilige Kontext bekannt war. Das Datenset ist in einem Github-Repositoryum öffentlich zugänglich (I. Pavlopoulos, 2022, 12. April/2022).

Yeruva, Chandrashekar, Lee, Rydberg-Cox, Blanton, Oyler und Wu (2020) und Yeruva, Chandrashekar, Lee, Rydberg-Cox, Blanton und Oyler (2020) bedienen sich ebenfalls annotierter Daten. Aus den Aeschylus Tragödien „Eumenides“, „Prometheus Bound“, „Seven Against“, „Agamemnon“, „Suppliant Women“ und „Persians“ in Form von den auch in dieser Arbeit verwendeten XML-Dateien der Perseus-Digital-Library wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe von fünfzig Sätzen entnommen. 61 StudentInnen aus den Geisteswissenschaften ordneten diesen Sätzen die fünf Klassen ‚Extremely Positive‘, ‚Moderately Positive‘, ‚Neutral‘, ‚Moderately Negative‘ und ‚Extremely Negative‘ zu. Diese Einordnung geschah sowohl mit als auch ohne Kontext der Sätze. Das Datenset wurde auf Nachfrage freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Es wäre denkbar, vorhandene Sprachmodelle mit den Beispielen aus den beiden Datensets einer Feinabstimmung zu unterziehen, um sie für eine Sentiment-Analyse von antiken Texten zu verbessern. Davon wird aber aus mehreren Gründen abgesehen. Zunächst sind beide Datensets genrespezifisch. Die Wörter in den Beispielen des „Ilias“-Datensets und des Aeschylus-Datensets sind entsprechend mitunter sehr spezifisch, enthalten z.B. viele Referenzen zu Göttern und mythischen Gestalten. Ihre Sprache ist außerdem archaisch bzw. archaisierend und auch die Form besonders. So liegt das „Ilias“-Datenset in Versform vor, erst mehrere Verse bilden einen Satz – ein typischeres Untersuchungsobjekt von Sentiment-Analyse. Die Sätze im Aeschylus-Datenset dagegen bestehen aus direkter Rede in der ersten Person und schildern somit einen sehr persönlichen Standpunkt. Da ein Ziel der Arbeit aber darin besteht, die Sentiment-Werte von Geschichtswerken und Tragödien vergleichen zu können, besteht die Gefahr dass das Modell diese neu gewonnenen Informationen unvorhersehbar auf Geschichtswerke anwendet, die sich im Vokabular und dem Erzählstil von den trainierten Beispielen abheben.

Anders sähe es aus, wenn zusätzlich ein Datenset mit repräsentativen Sätzen für antike Geschichtswerke vorläge. Eine Überprüfung, ob ein mit epischen oder tragischen Beispielen finegetuntes Modell die Genauigkeit verbessert oder diese eventuell sogar reduziert, wäre dann umsetzbar. Da die Option eines Vergleichs aber nicht besteht, wird nicht das Risiko eingegangen, das Modell auf nicht validierbare Weise zu beeinflussen. Das gilt ebenfalls für ein mögliches Vortraining. Dies ließe sich mit dem Gesamttext des Korpus umsetzen. Die nicht messbaren Auswirkungen auf die Geschichtswerke und die enttäuschenden Resultate solcher Versuche bei der Analyse deutscher Dramentexte (T. Schmidt et al., 2021a) legen aber nahe, davon Abstand zu nehmen. Die vorliegenden 661 Beispiele sind

dennoch sehr wertvoll, da mit ihnen die Qualität unterschiedlicher Modelle bei der Bearbeitung antiker Texte zu erfassen ist.

Zunächst werden in den beiden Skripten *aeschylosToDict* und *iliadesToDict* die Referenztexte der Datensets in JSON-Dateien verwandelt, die der Struktur der zuvor aufgebauten anderen Werke entsprechen, und in passenden Unterordnern abgelegt. Bei den Aeschylos-Sätzen konnten diese der CSV-Datei des Datensets entnommen werden. Da die „Ilias“-Verse in Griechisch vorliegen, wurden für diese die korrespondierenden Verse aus vier populären Übersetzungen kopiert und ebenfalls eingelesen. Dies erlaubt nebenbei die Auswirkungen von verschiedenen Übersetzungen auf die Ergebnisse zu betrachten. Da die Übersetzungen dem Urheberrecht unterliegen, wurden sie und daraus erstellte Kopien nach der Analyse wieder aus dem Repository entfernt.

3.2.2 Modellauswahl Sentiment Analyse

Für die Implementierung der Transformer-Modelle wird auf die Huggingface-Plattform zurückgegriffen („Hugging Face“, 2023), die „one of the best compromises between simplicity of usage and complexity of the approach“ für Sentiment-Analyse anbietet (Rebora, 2023, S. 46). Auf deren Webpage finden sich Sprachmodelle für verschiedenste Zwecke und Datensets, um diese (weiter) zu trainieren. Außerdem stellt Huggingface mit *Transformers* eine Open-Source-Bibliothek von Transformer-Architekturen bereit, über welche vortrainierte Modelle heruntergeladen und verwendet werden können (Wolf et al., 2020).

Daraus wurden auf der Huggingface Plattform vier Modelle ausgewählt, die für Sentiment-Analyse geeignet sind. Das erste ist *sentiment-roberta-large-english-3-classes (j-hartmann⁴⁰)* (Hartmann et al., 2021). Dabei handelt es sich um ein RoBERTa-Modell (Y. Liu et al., 2019) – eine Weiterentwicklung von BERT – das zur Analyse der Bewertung von Marken im Social-Media-Bereich trainiert wurde. Die ausgegebenen Klassen können ‚Positiv‘, ‚Negativ‘ oder ‚Neutral‘ sein.

DistilBERT-base-uncased-finetuned-SST-2 (DistilBERT) („Distilbert-Base-Uncased-Finetuned-Sst-2-English“, 2023) gehört dagegen zu den DistilBERT-Modellen (Sanh et al., 2020), bei denen es sich um reduzierte BERT-Modelle handelt, die mit nur geringen Einbußen an Genauigkeit schneller arbeiten können und weniger Speicher beanspruchen. Finegetuned wurde es mit dem bekannten SST2-Datenset, das über 11.000 Sätze von Filmbewertungen beinhaltet und diese als ‚Positiv‘ oder ‚Negativ‘ bewertet.

⁴⁰ Die teils sehr langen Modellbezeichnungen werden im Folgenden mit den AnbieterInnen der Modelle abgekürzt, oder wenn diese fehlen, mit dem Namen des Basismodells.

Ein spezielles Modell ist *clasificador-poem-sentiment (joheras)* („Joheras/Clasificador-Poem-Sentiment“, 2023). Dieses ist eine Version von BERT und mit dem Poem_Sentiment-Datenset trainiert, das ungefähr tausend Verszeilen von Dichtkunst aus dem Projekt Gutenberg umfasst. Es wurde in die Liste aufgenommen, um zu prüfen, ob sich ein derartiges Modell mit der lyrischen Sprache der „Ilias“ besser zurechtfindet als andere. Es hat als einziges vier mögliche Outputs. Neben ‚Positiv‘, ‚Negativ‘ und ‚Neutral‘ kann als Ergebnis ebenfalls ‚Mixed‘ vorkommen.

Als letztes Modell ist noch *sentiment-roberta-large-english (SiEBERT)* vorzustellen (Hartmann et al., 2023). Dieser Allrounder basiert ebenfalls auf RoBERTa, wurde jedoch auf der stattlichen Zahl von fünfzehn Datensets trainiert, die außerdem aus sehr unterschiedlichen Textquellen stammen. Damit sollte es in spezielleren Domänen wie der unsrigen einen Vorteil ggü. sehr fachspezifischen Modellen haben. Die Klassifizierung ist jedoch nur binär (‚Positiv‘ und ‚Negativ‘).

Als Vergleich wird außerdem *VADER* (Hutto & Gilbert, 2014) mit aufgenommen. Dieses beliebte Sentiment-Lexikon stützt sich auf einen Goldstandard von bewerteten Wörtern, die mit Blick auf Microblogging optimiert sind. Einige implementierte Regeln ermöglichen *VADER* aber auch Verneinungen zu beachten und mit Verstärkungen und Abschwächungen zu arbeiten. *VADER* fungiert für diese Arbeit als niedrig gesetzte Baseline, die die Modelle übertreffen müssen, um sich zu beweisen.

3.2.3 Sentiment Analyse Pipeline

In dem die Sentiment-Analyse ausführenden Skript *calcSentFromDict* durchläuft eine Liste der Namen der beschriebenen Modelle als String zusammen mit dem gewünschten Ordner, in dem die zu analysierenden JSON-Dateien abgelegt sind, die Funktion *modelToSentDicts*. Sie ist dafür zuständig, für jedes Modell eine passende Pipeline der *Transformer*-Bibliothek zu definieren. Diese Pipelines sind Wrapper, die einen einfachen Einsatz verschiedenster Modelle bei nur wenig nötigem Code erlauben. Damit später neben der Polaritätsbestimmung auch spezifische Emotionen zu klassifizieren sind und *VADER* nach wie vor zum Einsatz kommt, müssen in dieser Funktion verschiedene Pipelines mit unterschiedlichen Parametern definiert werden.

Für *VADER* ist dies die Klasse *sentiment.vader.SentimentIntensityAnalyzer*, die das *Natural Language Toolkit* (NLTK) (Bird et al., 2009) zur Verfügung stellt. Die anderen vier Modelle nutzen eine Pipeline mit den Parametern ‚sentiment-analysis‘

und dem Namen des aktuellen Modells. Außerdem ist festgelegt, dass im Ergebnis der Berechnung die Werte für alle Label und nicht nur für das Label mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgegeben werden. Falls der Input-Text die Menge der zulässigen Token des Modells überschreitet, wird dieser trunziert.

Die Funktion *generateSentDicts* durchläuft nun den Quellordner der Werke *sourceDict* und ermittelt für jede Datei anhand ihres Namens den Autor und Werktitel und über den Unterordner das Genre. Soweit nötig, wird im Zielordner *sentDict* ein Genre-Unterordner angelegt und eine neue Datei für die Sentiment-Werte erstellt. Zunächst passiert die JSON-Datei noch die Funktion *historyPruning*, die die fragmentarischen Geschichtswerke auf die Bücher reduziert, die sich vollständig erhalten haben. Die Daten für die neue Datei erzeugt die Funktion *getSentFromSourceDict*, die rekursiv alle Schlüssel-Wert-Paare des Werks in der Quelldatei aufruft und deren Struktur in der neuen Datei spiegelt. Handelt es sich beim Wert des Schlüssels um einen String aus Text, wird das Ergebnis der Funktion *calculateSectionSentiment* abgespeichert, die endlich die Sentiment-Analyse aufruft.

Dafür wird der Text mithilfe der NLTK-Methode *sent_tokenize* in Sätze aufgetrennt und die Liste der Sätze der ausgewählten Pipeline übermittelt, die eine Liste der Ergebnisse ausgibt. Die unterschiedlichen Output-Label der verschiedenen Modelle erfordern noch, die Ergebnisse für jeden Satz in der Funktion *calculateSentencePolarity* zu vereinheitlichen.⁴¹ Die Werte für ‚Positiv‘, ‚Negativ‘ und ‚Neutral‘ können hier den Labeln entnommen werden. Die Klasse mit dem höchsten Wahrscheinlichkeitswert wird ausgewählt und durch die Zahlen 1, -1 oder 0 repräsentiert. Der Textabschnitt in der Zieldatei wird mit einer Liste aller Sätze beschrieben. Diese enthalten ebenfalls als Liste den dazugehörigen String und ein Tuple aus der für die Polarität stehenden Zahl und deren Wahrscheinlichkeitswert. Diese Konstruktion erlaubt es, beim Lesen der Ausgabedatei nachzuvollziehen, welche Sätze wie bewertet wurden und wie ‚sicher‘ das Modell bei dieser Bestimmung war. Abbildung 4 zeigt diese Struktur für den Beginn von Polybios’ „Historien“.

VADER weicht an dieser Stelle etwas ab. Das Lexikon gibt neben Werten für positiv, negativ und neutral, die rein lexikalisch berechnet werden, auch noch einen Gesamtwert aus, der das Ergebnis dieser Werte unter Einbeziehung der zusätzlichen Regeln darstellt. Für die Klassifizierung wird dieser Wert verwendet

⁴¹ Beispielsweise kann das Label für die Klasse positiv je nach Modell entweder ‚positive‘, ‚label_1‘ oder ‚pos‘ sein.

und überprüft ob er über $\frac{1}{3}$, unter $-\frac{1}{3}$ oder dazwischen liegt. Im Tuple wird dieser Wert neben dem Polaritätswert gespeichert.

3.2.4 Ergebnisse Sentimentsanalyse

Die Skripts *analyseModelsAeschylus* und *analyseModelsIlias* vergleichen anschließend die klassifizierten Texte mit den Inhalten der annotierten Datensets. Beide erstellen aus den passenden Spalten der einzelnen Zeilen der CSV-Dokumente eine Liste aus Zahlen mit den Werten 1,-1 und 0.⁴² Für jede JSON-Datei, die die Ergebnisse eines Modells repräsentiert, wird ebenfalls eine derartige Liste aufgebaut. Beide Listen können nun gegenübergestellt und die Resultate für jedes Modell in einer CSV-Datei gespeichert werden. Kennzahlen sind dabei zunächst die Genauigkeit, also die Zahl der korrekten Bestimmungen, geteilt durch alle Bestimmungen. Da innerhalb der Klassenbestimmungen Unterschiede bestehen können, sind außerdem die Precision, der Recall und der F1-Score zu kalkulieren. Precision ist der Anteil richtiger Bestimmungen innerhalb der positiven Klassifizierungen. Der Recall definiert den Anteil der korrekt positiv klassifizierten Fälle gegenüber allen positiven Fällen.⁴³ Der F1-Score bildet den harmonischen Mittelwert der letztgenannten Statistiken, die alle mithilfe des *sklearn.metrics*-Moduls gewichtet berechnet wurden (Pedregosa et al., 2011).

Tabelle 1 und 2 präsentieren die Ergebnisse für das Aeschylus-Datenset. In diesem befinden sich nur sehr wenige neutrale Beispiele, es gibt außerdem mehr negative als positive Beispiele. Das *SiEBERT*-Modell steht unangefochten an der Spitze und erreicht einen F1-Score von 0.77. Sein binärer Output liefert keine neutralen Klassifizierungen und die Menge der positiv bewerteten Fälle ist erkennbar höher als bei den Annotationen, was aus dem hohen Recall und der schlechten Precision für die Klasse ‚Positiv‘ hervorgeht. Eine ähnliche Verteilung bei geringerer Trefferquote hat das *DistilBERT*-Modell mit einem F1-Score von 0.65, auf das bereits *VADER* folgt. Das Lexikon erreicht immerhin einen Score von 0.64 bei einer starken Übergewichtung neutraler Bewertungen (0.09 Precision gegenüber 0.5 Recall für die Klasse ‚Neutral‘). Diesem Trend folgen die verbleibenden Modelle, die einen Großteil der Beispiele neutral klassifizieren. Ihre

⁴² Für das „Ilias“-Datenset wurden nur diejenigen Verse berücksichtigt, in denen die Klasse ‚Narrator‘ weniger Stimmen als eine andere Klasse erhielt, um einer Verfälschung die Ergebnisse vorzubeugen. Beim Aeschylus-Datenset wird die Spalte der Werte verwendet, die mit Wissen des Kontextes vergeben wurden. Außerdem erfuhr die fünfstufige Bewertungsskala eine Reduktion auf drei Klassen.

⁴³ Precision und Recall beziehen sich eigentlich auf eine binäre Klassifikation. In Fällen wie unserem Drei-Klassen-Beispiel werden diese für jede Klasse gegen die anderen Klassen binär berechnet und ein gewichteter Mittelwert gebildet.

Genauigkeit im überwiegend positiven oder negativen Datenset ist nur knapp über oder sogar unter 50%.

Obwohl diese Ergebnisse zumindest für das *SiEBERT*-Modell erstaunlich gut sind und dessen Einsatz unterstützen, ist anzumerken, dass lediglich fünfzig Beispiele eine relativ geringe Menge darstellen, die nur eine begrenzte Aussagekraft erlauben. Ernüchternder sind außerdem die Ergebnisse von Tabelle 3, die die Ergebnisse für die „Ilias“-Verse verdeutlicht. Das Datenset ist ebenfalls nur durch einen geringen Teil neutraler Annotationen gekennzeichnet und die polaren Beispiele halten sich in der Waage. Das *SiEBERT*-Modell liegt auch hier in Führung, erreicht jedoch nur noch maximal 0.58 F1-Score, je nachdem welche Übersetzung betrachtet wird. Es ist ebenfalls wie beim vorherigen Datenset ein Trend zur positiven Klassifizierung zu erkennen, wie Tabelle 4 zeigt.

Die F1-Scores des *DistilBERT*-Modells liegen nur knapp über 0.5 und weisen ähnliche Klassenverteilungen auf. Die restlichen Modelle haben F1-Score-Werte unter 0.4 und teilen wieder das Gros der Verse der neutralen Klasse zu. Mit 611 Beispielen zeigt das Datenset ein eindeutiges Problem der gewählten Instrumente, richtig zu klassifizieren. Dies muss jedoch etwas relativiert werden: Die poetische Sprache weicht stark von Alltagstexten ab und ist keinesfalls bestimmend für Geschichtswerke oder Tragödien, die, wie zuvor dargelegt, eine einfachere Aufgabe darstellen. Ferner werden mit Versen kurze abgeschnittene Gliedsätze bearbeitet. Wir verwenden außerdem ebenso Übersetzungen wie das Datenset. Bei der dichterischen Freiheit in diesem Genre kann es dabei gut sein, dass relevante Sentiment tragende Wörter in die nächste Zeile geraten. Dieses Datenset stellt also eine starke Herausforderung dar, die in dieser Form nicht für die Geschichtswerke zu erwarten ist und erwiesenermaßen auch für die Tragödien nicht besteht. Interessant ist auch der Vergleich der Übersetzungen: Die Genauigkeit wird eindeutig durch die verwendeten Modelle bestimmt, die Werte der einzelnen Übersetzungen liegen dicht beieinander.⁴⁴

⁴⁴ Für die Datensets wurde mit den Skripten *InterAnnotatorAgreementAeschylus* und *InterAnnotatorAgreementIlias* auch der Grad der Übereinstimmung der AnnotatorInnen bei den Bewertungen berechnet. Den Dateien sind keine einzelnen Stimmen zu entnehmen, sondern nur die Gesamtergebnisse. Für jede Klasse wird berechnet, wie hoch der durchschnittliche Anteil der AnnotatorInnen ist, die sich mehrheitlich dafür entschieden. Bei der positiven Klasse sind dies jeweils 67 % für beide Datensets, bei der negativen 71% im Aeschylus-Datenset und 67% im „Ilias“-Datenset. Erkennbar schwieriger war die Einigung auf die wenigen neutralen Beispiele in den beiden Datensets. Hier stimmten nur 52% bei den Aeschylus-Sätzen und sogar nur 43% bei den „Ilias“-Versen überein. Diese Zahlen demonstrieren, dass auch bei neutral bewerteten Beispielen ein großer Anteil der AnnotatorInnen ein polares Sentiment befürwortet.

Die Evaluierung hat gezeigt, dass zumindest mit dem *SiEBERT*-Modell relativ belastbare Ergebnisse zu erwarten sind, auch wenn dieses einen Bias zum Positiven hin aufweist und keine neutrale Klasse kalkuliert, die in anderen Genres einen größeren Anteil einnehmen könnte als in den Vergleichstexten.

3.2.5 Einbindung von Zero-Shot-Modellen

Neben den speziell auf Sentiment-Analyse trainierten Modellen bietet die Huggingface-Plattform auch einige größere Zero-Shot-Modelle an. Da diese beliebige Label klassifizieren können und dafür keine Trainingsdaten benötigen, sind sie äußerst interessant für Disziplinen, die nur über wenige oder keine Datensets verfügen. Es erscheint sinnvoll, ihre Leistung für den gewählten Bereich zu überprüfen und ihre Eignung für die Klassifizierungsaufgabe an den vorherigen Datensets zu analysieren.

Hierzu wurden vier Modelle ausgewählt. *Bart-large-mnli (facebook)* wurde mit dem Multi-Genre-Natural-Language-Inference (MultiNLI) -Datenset trainiert, welches 433.000 Satzpaare enthält. Das Grundmodell BART ist dabei schon durch die Rekonstruktion von korruptem Text vortrainiert (Lewis et al., 2020). *Roberta-large-mnli (RoBERTa)* ist mit demselben Datenset trainiert, verwendet jedoch RoBERTa. *Distilbart-mnli-12-9 (valhalla)* stellt eine reduzierte Version des ersten BART Modells dar, die jedoch schneller Inferenz betreiben kann (Patil, 2021). Schließlich wird noch *deberta-v3-large-zeroshot-v1 (MoritzLaurer)* getestet (Laurer et al., 2024). Dieses nutzt ein DeBERTAa Modell (He et al., 2021), das mit mehreren NLI-Datensets und etlichen Klassifikationsaufgaben ein Training erfuhr.

Die Flexibilität der modifizierbaren Pipelines zur Sentiment-Analyse im dazu entwickelten Skript zahlt sich nun aus. In einer globalen Variablen werden die zu klassifizierenden Tags in einer Liste als ‚positive‘, ‚negative‘ und ‚neutral‘ angegeben. Die Pipeline wird in der Funktion *modelToSentDicts* mit den Parametern ‚zero-shot-classification‘, und dem Namen der Modelle geladen, die restlichen Werte sind dieselben wie in den Sentiment-Pipelines. Da die Ergebnisse der Zero-Shot-Modelle in einem anderen Format erfolgt, ist zunächst eine Normalisierung in der Funktion *zeroShotPolarityPipeline* analog zu den Ausgaben der vorherigen Modelle unerlässlich. Dadurch kann die Pipeline die weiteren Funktionen ungehindert passieren und die Polaritätswerte der Validierungstexte berechnen.

Tabelle 5 für die Ergebnisse der Aeschylus-Sätze übertrifft alle Erwartungen. *Facebook* erreicht mit einem F1-Score von 0.83 die bisher höchste Genauigkeit für Sentiment-Analyse und das sogar für die Berechnung von drei Klassen. Der

Recall ist mit 0.89 gegenüber 0.76 höher für die negative Klasse, zu der das Modell neigt (Tabelle 6). Mit F1-Scores von 0.77 und 0.74 sind *RoBERTa* und *valhalla* gleichauf bzw. nur knapp hinter dem zuvor besten Modell *SiBERT*. Das destillierte Modell neigt in der Klassenverteilung jedoch etwas zum Negativen. Weit abgeschlagen ist das verbleibende Modell *MoritzLaurer* mit einem Score von lediglich 0.6. Dieses zeigt einen deutlichen ‚Unwillen‘ positiv zu klassifizieren, schlägt aber überproportional viele Sätze der neutralen Klasse zu.

Diese Performance spiegelt sich auch in Tabelle 7. Bei der Klassifizierung der herausfordernden „Ilias“-Verse erreicht *facebook* den neuen Bestwert. Bei der Klassenverteilung ist wiederum ein Hang zum Negativem zu konstatieren. Bis auf *MoritzLaurer* sind die anderen Modelle etwas darunter positioniert und zeigen ähnliche Verteilungen wie in der vorherigen Tabelle. Diese Gesamtergebnisse dokumentieren insbesondere für *facebook* und *RoBERTa* eine robuste Fähigkeit zur Sentiment-Analyse.

3.2.6 Emotionsklassifikation

Waren die Datensets für die Polaritätsklassifizierung schon zu problematisieren, liegen uns für die Identifizierung von Emotionen für die Domäne antiker Texte gar keine vor. Immerhin existiert mit Alm (2008) ein Datensatz aus dem literarischen Bereich, der frei verfügbar ist (Alm, 2011). Dieser besteht aus annotierten Sätzen von Märchen aus den Werken von Beatrix Potter, Hans Christian Andersen und den Gebrüdern Grimm. Für diese sind in Anlehnung an Ekman's Basisemotionen unter anderem die Bestimmung der Klassen ‚Angry‘, ‚Disgusted‘, ‚Fearful‘, ‚Happy‘, ‚Sad‘, ‚Surprised‘ und ‚Neutral‘ ausgezeichnet. Auch wenn sich damit das für Tragödien essentielle Leid nicht direkt bestimmen lässt, kann dieses vielleicht aus mehreren Basisemotionen zusammengefügt werden.

Analog zu den vorherigen Datensätzen werden auch die dutzenden darin enthaltenen TSV-Dateien mit einem Skript (*affectTalesToDict*) in ein Dictionary der Sätze umgewandelt und dabei nur die von beiden AnnotatorInnen mit derselben Emotion bestimmten Sätze akzeptiert. Dies sind knapp 1.200 Sätze für die sechs Emotionen und weitere tausende einhellig neutral klassifizierte Sätze, deren Reduktion auf ein Sample von Sätzen, das der Durchschnittsgröße der anderen Klassen entspricht, unter Zuhilfenahme des *Random* Moduls geschieht.

Für die Emotionsklassifizierung kommen zum einen die zuvor leistungsstarken Zero-Shot-Modelle *facebook* und *RoBERTa* zum Einsatz. Außerdem existiert mit *emotion-english-roberta-large (j-hartmann2)* ein Modell, das mit sechs domä-

nenfremden Datensets zur Klassifizierung feinetuned wurde (Hartmann, 2021). Zur Umsetzung im Klassifizierungsskript durchläuft es dieselbe Sentiment-Analyse-Pipeline wie seine Vorgänger, nur dass für jede der sieben Klassen ein Label und Wahrscheinlichkeitswert ausgegeben werden. Die Zero-Shot-Modelle erhalten als Labelliste die zu identifizierenden Klassen als Strings.

Die Ergebnisse berechnet und speichert das Skript *analyseModelsFairyTales*. Die Tabellen 9 und 10 demonstrieren, dass die Modelle trotz der größeren Anzahl an Klassen und dem nicht trainierten Genre zumindest einen größeren Teil der Emotionen erkennen. Die Werte sind mit mit F1-Scores von 0.59 und 0.57 für *facebook* und *RoBERTa* jedoch nicht allzu hoch. Deutlich besser schlägt sich *j-hartmann2* mit 0.7 – hier sind immerhin über zwei von drei Bestimmungen richtig.

Es lohnt sich jedoch ein Blick auf die Leistung bei den einzelnen Klassen. Auffällig sind der hohe Recall und die niedrige Precision der beiden Zero-Shot-Modelle bei der Klasse ‚Surprised‘. Ein sehr großer Teil der Sätze wird zu Unrecht so gelabelt. Neutral dagegen labeln diese zwar treffsicherer, jedoch viel zu selten. Schlechte Trefferquoten und Genauigkeit weisen alle drei Modelle bei der Bestimmung von ‚Disgusted‘ auf. Für die restlichen Klassen liegen die Modelle allesamt bei F1-Scores von über 0.5, im Falle von ‚Neutral‘ bei *j-hartmann2* jedoch nicht allzu hoch. Die überproportional großen Mengen an Beispielen für die Klassen ‚Happy‘ und ‚Sad‘, die sehr präzise erkannt werden, hat allerdings eine Anhebung der Gesamtmetriken der Modelle zur Folge.

Auch wenn für manche Emotionen höhere Genauigkeiten wünschenswert wären, scheint sich *j-hartmann2* grundsätzlich dafür zu eignen, auch in literarischen Texten Emotionen aufzuspüren. Die Frage, ob sich die Leistungen in Märchen, in denen diese sich ggf. holzschnittartiger artikulieren, im selben Maße auf die von uns untersuchten Genres übertragen lassen, vermag nur eine Folgeuntersuchung mit einem domäneneigenen Datensatz zu beantworten. Fürs Erste wird dieses Modell für die Emotionsklassifikation verwendet.

3.2.7 Verarbeitung der Daten

Da das Korpus mit über sieben Millionen Wörtern nicht klein ist und für jeden Satz neben zwei Sentiment-Klassen jeweils sieben weitere Emotions-Label gegeneinander zu berechnen sind, ist die Rechenzeit lang. Um diesen Prozess zu beschleunigen wurde das Skript *calcSentFromDict* mit Blick auf die Performanz refaktoriert. Dieses erforderte zuvor zahlreiche Einzelabfragen, um die verschiede-

nen Modelle zu berücksichtigen und berechnete statt einer Liste von Sätzen jeden Satz einzeln. Eine deutliche Beschleunigung beförderte die Verwendung einer Anaconda-Umgebung, in der kompatible Versionen von CUDA (Cook, 2013) und PyTorch (Paszke et al., 2019) installiert wurden, die Berechnungen auf der Graphikkarte ermöglichen. Schließlich wurde die *Optimum*-Erweiterung der *Transformers*-Bibliothek installiert und importiert. Sofern die Modelle es unterstützen, werden sie über die Optimum-Pipeline ausgeführt und verwenden den Wert ‚bettertransformer‘ für den Parameter *accelerator*, um von beschleunigten Berechnungen zu profitieren. Auf diese Weise lassen sich die Berechnungen auch mit einem älteren PC über Nacht durchführen.

Da sich die besten Modelle (*SiEBERT*, *facebook* und *RoBERTa*) in der Sentiment-Analyse erheblich im Trend zum Positiven oder Negativen unterscheiden, lassen sich die Daten für alle drei berechnen, um die Ergebnisse vergleichen zu können⁴⁵. Die Ergebnisse der drei Modelle liegen für jedes Werk und Modell als einzelne JSON-Datei vor. Diese Konstruktion hat den Vorteil, dass bereits berechnete Ergebnisse sicher gespeichert sind, bevor ein Fehler in einem einzelnen Werk oder Modell die Ausführung des Skripts beendet.

Die Zusammenführung der Ergebnisse erfolgt mit dem Skript *analyseSents*, das mit der Funktion *createSentStatDict* für alle Werke die von den Modellen errechneten Daten in einem Dictionary einträgt und in der JSON-Datei *sentData* abspeichert. Hauptsächlich sind dies Serien aus Sentiment-Werten für jeden Satz und deren Durchschnittswerte für die Ebenen Werk, Buch und Kapitel – soweit vorhanden. Außerdem werden die Serien in kumulierter Form gespeichert, so dass sich diese einfach visualisieren lassen.⁴⁶ Analog dazu können für die Werke und ihre Abschnitte Serien und Durchschnittswerte für das Auftreten der einzelnen Emotionen festgehalten werden.

Zu diesem Zweck ermittelt die Funktion *generateSectionList* alle Bücher und Kapitel des jeweiligen Werks sowie die Benennungen dieser Abschnitte. Die Ab-

⁴⁵ Da *SiEBERT* keine neutrale Klasse identifiziert, berechnen die beiden Zero-Shot-Modelle ebenfalls nur polare Ergebnisse. In einer Voruntersuchung mit unterschiedlichen Parametern zeigte sich, dass die Metriken der beiden Modelle in dieser Konfiguration kaum von den Ergebnissen der Evaluierung abweichen.

⁴⁶ Die Rohdaten von Sentiment-Serien ergeben in einem Liniendiagramm Rauschen, da die Werte immer wieder zwischen 1 und -1 oszillieren. Nach längeren Experimenten, mit verschiedenen Verfahren die Kurvenverläufe zu glätten, wurden diese alle verworfen, da sie eine Veränderung der Daten darstellen, deren Methode letztlich willkürlich gewählt werden müsste. Liniendiagramme kumulierter Werte sind dagegen eine gute Alternative. Hier wird jeder Wert in der Serie zur Summe der vorherigen Werte addiert. Es ergibt sich dadurch ein Liniendiagramm, das für jeden Zeitpunkt die Gesamtheit des bis dahin entstandenen Sentiments anzeigt. Ein linear ansteigender Verlauf zeigt also z.B. keine permanente Zunahme des Sentiments, sondern gleichbleibend durchschnittlich positive Daten.

schnitte und das Gesamtwerk ergeben, in die Funktion *generateSentList* eingespeist, Listen des Sentiments. Für die Emotionen erfüllt dies die Funktion *extractHighestEmotion*, die eine Liste erzeugt, deren Inhalt die berechneten Emotionen für jeden Satz sind. Die Aufbereitung einzelner Emotionen realisiert die Funktion *extractParticularEmotion* und generiert daraus Listen, die für die einzelnen Emotionen das Auftreten durch 1 oder 0 beschreiben. Diese binäre Darstellung erlaubt die Berechnung des durchschnittlichen Anteils dieser jeweiligen Emotion im Abschnitt.

Eine Begutachtung der durchschnittlichen Sentiment-Werte für die untersuchten Genres zeigt zunächst die bereits erwarteten Unterschiede zwischen den drei Modellen. Erkennbar positiven Zahlen bei *SiEBERT* stehen Zahlen mit negativem Vorzeichen in den Zero-Shot-Modellen gegenüber (Tabelle 11). Gemäß der Prämisse „All models are wrong but some are useful“ von George Box wird keines der Modelle eine makellose Bewertung der Werke vornehmen können (Box, 1979). Sich auf eine solche zu einigen, ist schließlich bereits Menschen unmöglich.

Problematisch ist jedoch, dass gerade bei den Untersuchungsgegenständen Tragödie und Geschichtswerke widersprüchliche Zahlen auftreten. *SiEBERT* sieht letztere eindeutig positiver (F1-Score: 0.16 ggü. -0.11) als erstere, während *facebook* bei geringerer Differenz das Gegenteil abbildet (F1-Score: -0.44 ggü. -0.34). *RoBERTa* berechnet auch einen kleineren Unterschied, aber hier sind Tragödien wieder das negativere Genre (F1-Score: -0.35 ggü. -0.45).⁴⁷ *Facebook* und *RoBERTa* wurden zwar mit demselben Set an Daten trainiert (MultiNLI), verwenden jedoch ein anderes Grundmodell, während *SiEBERT* und *RoBERTa* beide auf dasselbe *RoBERTa*-Grundmodell aufbauen. Dieses Problem ist kaum aufzulösen, da je nach Wahl eines Modells ebenfalls eine Bestimmung der resultierenden Ergebnisse vorgenommen würde. Angesichts dieses Dilemmas wurde entschieden, zusätzlich die Mittelwerte der drei Modelle zu berechnen und diese als *Ensemble* abzuspeichern. Dessen Verwendung bietet den Vorteil, dass keine drastischen ‚Ausreißer‘ eines einzelnen Modells extreme Resultate produzieren, sondern diese ‚glatt geschliffen‘ werden.

3.2.8 Bestimmung eines geeigneten ‚Tragik‘-Maßes

Wie lassen sich die Erkenntnisse zu ‚tragischen‘ Merkmalen, die von der Forschung entwickelten Methoden und die berechneten Daten in ein geeignetes Maß

⁴⁷ Noch drastischer ist sogar die Geographie betroffen, welche bei *facebook* beinahe genauso negativ bewertet wird wie die Tragödien.

überführen, um ‚Tragik‘ zu identifizieren? Mit den Durchschnittsdaten der Sentiment-Werte ist für ganze Werke und auch einzelne Abschnitte die Bestimmung der Polarität umsetzbar – je negativer desto ‚tragischer‘. Die zwischenzeitlich beabsichtigte Bestimmung der Intensität der Polarität wurde nicht weiter verfolgt, da bereits die Suche und Validierung von Modellen zur polaren Bestimmung der Klassen ‚Positiv‘ und ‚Negativ‘ eine Herausforderung darstellte.

Eine Idee, die bei der Entwicklung dieser Arbeit lange mitgedacht wurde, ist die Berechnung der Ähnlichkeit der Zeitreihen von Tragödien und Geschichtswerken: Einzelne Abschnitte von Geschichtswerken könnten mit ganzen Tragödien verglichen werden und – falls ihr Verlauf diesen entspreche – dadurch als ‚tragisch‘ gelten. Hierbei ergaben sich jedoch unauflösbare Probleme in der Methodik und außerdem Schwierigkeiten, überhaupt überzeugende Signale in den Daten zu finden. Zum einen beinhaltet das Korpus u.a. mit den „Eumenides“ und „Suppliant Women“ zwei Tragödien mit positivem Ausgang, welche nichtsdestotrotz als Tragödien gelten müssen. Es wäre wenig dadurch gewonnen, Abschnitte von Geschichtswerken mit dem ganzen Spektrum an Tragödien zu vergleichen – es sei denn man ließe die positiveren Vertreter dieser Gattung einfach ‚unter den Tisch fallen‘. Anderenfalls könnten jedoch alle positiven Segmente der Geschichtswerke durch Ähnlichkeit zu diesen ‚Tragik‘ für sich beanspruchen.

Zum anderen sind die meisten der Tragödien im Sentiment-Verlauf durch kein allzu charakteristisches Auf und Ab der Kurven geprägt, sondern entwickeln sich recht linear nach unten (Abbildungen 5, 6 und 7 zeigen die Verläufe der visualisierten Werte des *Ensembles* der Modelle).⁴⁸ Dies liegt vor allem an den Sentiment-Daten der Zero-Shot-Modelle, während frühe Experimente mit den Sentiment-Ketten von *SiEBERT* dynamischere Verläufe boten (Abbildungen 8, 9 und 10). Die bei Aristoteles als zentral für Tragödien herausgestellte ‚tragische‘ Handlung mit ihren typischen Merkmalen wie Peripetien lässt sich in unseren Daten also kaum entdecken. Da die Verläufe der Sentiment-Werte im Großteil der Fälle also wenig mehr als ein stärkeres oder schwächeres Abfallen zeigen, lässt sich besser gleich mit dem Durchschnittswert für das ganze Werk arbeiten.

Sehr nützlich sind dagegen die erzeugten spezifischen Emotionsdaten. Über den Durchschnittswert der Klasse ‚Neutral‘ lässt sich der diesem entgegenstehende emotionale Anteil im Abschnitt berechnen. Mit der Klasse ‚Fear‘ wird außerdem eine in der Tragödienforschung zentrale Emotion erfasst. Ihr typischer Begleiter ‚Pity‘ ist jedoch nicht vorhanden. Daher wird ‚Fear‘ nicht für sich allein

⁴⁸ Mit dem Skript *plotSentiments* wurden für alle Modelle unter Verwendung des Moduls *matplotlib* (Hunter, 2007) Liniendiagramme für alle Werke und weitere Visualisierungen erzeugt.

in das Maß aufgenommen, sondern besser die Summe aller negativer Emotionen: ‚Anger‘, ‚Disgust‘, ‚Fear‘ und ‚Sadness‘, die zusammen als Proxy für Leid dienen können.

Die geringe Genauigkeit von ‚Disgust‘ in der Validierung spricht zunächst dagegen diese Klasse zu verwenden. Es existiert jedoch eine Verbindung zwischen negativen Emotionen und negativen Sentiment-Werten. Berechnet man in allen Werken die Übereinstimmung von Sätzen, welche mit ‚Disgust‘ klassifiziert wurden, mit einem negativen Sentiment-Wert, so erhält man für das zum Positiven neigende Modell SiEBERT immerhin 62%, für ‚Joy‘ dagegen nur 0.09%. ‚Disgust‘ sollte folglich nicht ausgeschlossen werden, da dadurch Werke mit überproportionalem Anteil in dieser Klasse, hinter der sich häufig fehlklassifizierte negative Emotionen verbergen dürften, benachteiligt werden. Für die abschließende Analyse werden schließlich folgende Werte berechnet und in das Dictionary aufgenommen:

Emotionalität = $1 - \text{Durchschnitt}(\text{‚Neutral‘})$

Leid = $\text{Durchschnitt}(\text{‚Anger‘}) + \text{Durchschnitt}(\text{‚Disgust‘}) + \text{Durchschnitt}(\text{‚Fear‘}) + \text{Durchschnitt}(\text{‚Sadness‘})$

Tragik = $-\frac{1}{2} \cdot \text{Durchschnitt}(\text{Sentiment}) + \frac{1}{4} \cdot \text{Emotionalität} + \frac{1}{4} \cdot \text{Leid}$

Durch diese Metriken lassen sich zentrale Elemente von ‚Tragik‘ erfassen: Eine Fokussierung auf das Negative, das Spiel mit Emotionen und dabei insbesondere die Darstellung von Leid. Sentiment und Emotionen haben bei dieser Berechnung insgesamt dasselbe Gewicht.

3.3 Ergebnisse

3.3.1 Genrevergleich

Bevor wir uns den Tragödien und der Geschichtsschreibung zuwenden, sollen zunächst die Ergebnisse für die Vergleichsgenres betrachtet werden. Die zusätzlich aufgenommenen Gattungen Geographie und Philosophie wurden unter der Prämisse ausgewählt, dass sie im Gegensatz zu Geschichtswerken und Tragödien sowohl positiver als auch emotional neutraler ausfallen. Bei der Betrachtung sind die gemittelten Werte des *Ensembles* für die Polarität ausschlaggebend – sollten die einzelnen Modelle in starkem Widerspruch zueinander stehen, wird dies an einigen Stellen jedoch erwähnt.

Tabelle 12 zeigt infolge der Aufnahme der beiden negativ tendierenden Zero-Shot-Modelle nicht überraschend für alle Genres negative Sentiment-Werte. Diesen absoluten Ergebnissen sollte daher keine allzu große Aussagekraft zugemessen werden. Dennoch eignet sich das *Ensemble* zum Vergleich der Genres untereinander. Bei den durchschnittlichen Sentiment-Werten gibt es zwei Gruppen: Biographie, Epik, Geographie und Philosophie liegen knapp unter Null. Negativer sind in aufsteigender Reihenfolge Geschichtswerke mit -0.21, (die eine vorhandene) Komödie, Tragödien mit -0.3 und mit weitem Abstand die Rhetorik mit -0.45. Letzteres Ergebnis ist zu erwarten: Die drei Reden von Aeschines sind Prozessschriften gegen Gegner vor Gericht und auch der Großteil der Rhetorik von Lysias und Demosthenes sind kurze Anklageschriften, die der Schmähung der Opponenten dienen und entsprechend viel negatives Vokabular einsetzen.

Die im Vergleich zu den negativeren Genres positiveren Werte von Geographie und Philosophie entsprechen der Erwartung. Natürlich behandelt erstere Gattung neben Naturkunde und Stadtbeschreibungen auch geschichtliche Einschübe, Wundergeschichten, Ethnologisches und eine Vielzahl anderer Themen. Konflikte und insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen treten jedoch in der Geschichtsschreibung deutlich stärker in Erscheinung. Auch für philosophische Auseinandersetzungen gilt, dass diese im Mittel positivere Gegenstände thematisieren. Etwas überraschend ist der wenig negative Wert der Epik, bei der man zunächst an die blutige „Ilias“ denken kann. Bei einem Blick auf die einzelnen Werke (Tabelle 13), sind allerdings gewaltige Unterschiede zu erkennen. Die „Ilias“ mit ihren Kämpfen um Troja reicht nahe an den Durchschnittswert der Geschichtswerke heran. Die „Odyssee“ als abenteuerliche Reise ist schon etwas positiver gehalten. Hesiods Werke wirken dem jedoch entgegen, insbesondere durch die sehr positiv gehaltene „Theogonie“ über die Entstehung der Welt

und Genealogie der Götter. Vergleichbare Unterschiede gibt es in der Biographie. Während Xenophons Schilderung der Erziehung des Kyros und Diogenes Laertius Beschreibung des Lebens berühmter Philosophen verhältnismäßig positiv ausfallen, sind Plutarchs Viten prominenter historischer Persönlichkeiten deutlich negativer und auf einem Niveau der Geschichtsschreibung, zu deren Gattung dieses Werk von einigen auch gerechnet wird.

Die vorherige Zweiteilung der Gattungen spiegelt sich auch in der Emotionalität: Biographie, Geographie und Philosophie sind partiell deutlich über 50% neutral klassifiziert. Plutarchs Viten bilden hier wiederum eine Ausnahme. Die Epik weicht von dieser Zugehörigkeit ab, da alle Schriften zum Teil klar über 50% emotional bewertet werden. Mit 60% liegt Aristophanes' Komödie ebenfalls nahe an deren Wert. Geschichtswerke und Rhetorik besitzen ebenfalls eine Emotionalität von etwas über 50%. Den höchsten emotionalen Wert weisen die Tragödien mit annähernd 70% nicht neutral ausgefallenen Sätzen auf. Ebenfalls führend sind die Tragödien im Leid, dicht gefolgt von der Epik, Rhetorik und Geschichtsschreibung. Philosophie und Geographie (ausgenommen Plutarch) haben wiederum zusammen mit der Biographie die niedrigsten Werte, die sich jedoch kaum von den Werten der Emotionalität unterscheiden. Dies liegt daran, dass im Leid der Großteil der Emotionen vereint ist. Der Abstand ist bei Tragödien, der Komödie und der Epik größer und zeigt damit an, dass diese höhere Anteile an ‚Joy‘ und ‚Surprise‘ beinhalten.⁴⁹

Die untersuchten drei Merkmale, zusammengefügt zum Maß der ‚Tragik‘, ergeben damit schlussendlich (bedingt durch deren extreme Negativität des Sentiments) den höchsten Wert (0.48) für die rhetorischen Streitschriften, knapp von der Tragödie gefolgt (0.45). Die Komödie, Geschichtswerke und Epik liegen in absteigender Reihenfolge darunter. Plutarchs Biographie zeigt sich wieder vergleichbar mit Geschichtswerken, während die beiden anderen Biographien, Geographie und Philosophie nicht als sehr ‚tragisch‘ gelten können. Zusammengekommen erweisen sich die Ergebnisse als plausibel. Das demonstrieren die geringen Werte der Geographie und Philosophie und die hohe Platzierung der „Ili-

⁴⁹ Es können nicht alle einzelnen Emotionen in den Genres und Werken verglichen werden. Abbildung 11 zeigt jedoch für die Genres Epik, Tragödien, Geschichtswerke und Geographie deren Verteilung. Die Tragödien zeigen im Mittel auffällig mehr ‚Surprise‘ und ‚Sadness‘ gegenüber der Epik, dafür deutlich weniger ‚Joy‘ und etwas weniger ‚Fear‘. Die Geschichtswerke haben insgesamt betrachtet einen höheren Anteil ‚Fear‘ als die beiden anderen Genres. ‚Anger‘ ist auf demselben Niveau, dafür sind die Werte für ‚Sadness‘ und ‚Disgust‘ geringer. Die Geographie ist eindeutig das emotionsärmste Genre aller vier.

as“, deren Mythos etliche Tragödien inspirierte.⁵⁰ Auf dieser Basis können wir nun ebenfalls die Tragödien betrachten und hier ebenfalls einige Textbeispiele aus den Datensätzen einbeziehen.

3.3.2 ‚Tragik‘ in den untersuchten Tragödien

Die Auswertung der Tabelle 14, verdeutlicht das breite Spektrum der hier untersuchten Tragödien. Die Werte für ‚Tragik‘ liegen zwischen 0.29 für die „Suppliant Women“ und erreichen bis zu 0.56 bei den „Trojan Women“. Letzteres Werk ist auch mit Abstand das emotionalste (0.8), während „Seven Against“ den höchsten Anteil an Leid aufweist (0.65) und dadurch trotz eines nur moderat negativen Sentiments im ersten Drittel der ‚tragischen‘ Plätze landet. Alle Tragödien liegen erkennbar vor sämtlichen geographischen und philosophischen Schriften. Abbildung 12 zeigt die Verteilung der ‚Tragik‘ in den Abschnitten der Werke als Box-Plot. Die Hälfte von diesen befindet sich in einem Bereich zwischen 0.3 und 0.6. Ein weiteres Viertel von ihnen erreicht sehr hohe Werte bis zu 0.95, während das untere Viertel – bei einigen Ausreißern – bis -0.1 reicht. Die Spannweite des Wertebereichs ist hoch, was dadurch befördert wird, dass die Abschnitte teils nur wenige Sätze beinhalten. Es zeigt sich, dass die Werke trotz eines in den meisten Fällen beinahe linearen Abstürzens in die Katastrophe immer wieder auch von positiveren, neutraleren und weniger leidvollen Abschnitten durchsetzt sind. Die drei niedrigst eingestufteten Tragödien haben eine geringere ‚Tragik‘ als die „Ilias“, die untersten beiden sogar als die „Odyssee“.

Für die Stücke „Suppliant Women“ und „Eumiden“ lässt sich dieses Ergebnis gut erklären, denn bei beiden Werken handelt es sich um Dramen, die mit einem Happy End schließen.⁵¹ Abbildung 6 veranschaulicht den Verlauf beider Werke

⁵⁰ Die Differenzen in den Werten für Tragik und insbesondere Leid zwischen „Ilias“ und „Odyssee“ decken sich außerdem mit der Einschätzung der Forschung: R. B. Rutherford (1991, 40 f.) schreibt: „The Iliad is a poem of war, the Odyssey one of peace. The former has as its hero a man of violent and passionate action, doomed to an early death, while the hero of the latter is an older and cannier figure, a master strategist and gifted orator, who despise a life of wandering and endurance will eventually meet a peaceful death, surrounded by his people and family. [...] The Iliad ends on a deeply tragic note, with both Achilles and Troy doomed by the will of the gods [...] [T]he Odyssey, by contrast, has a happy ending, though not untinged with sadness at the years Odysseus and Penelope have lost from their life together [...] [T]he Iliad, with its stress on the plan of Zeus, the malignant will of the gods, and the consequent suffering of men, points the way to the greatest achievements of fifth-century tragedy“

⁵¹ Den niedrigen Wert von Euripides „Bacchae“, die sogar noch vor den „Eumenides“ liegen, zu erklären fällt schwerer und kann hier nicht ausführlich unternommen werden. Es handelt sich hierbei um eine sehr spezielle Tragödie, in der die der Gattung eigene Gottheit Dionysos selbst eine Hauptrolle spielt. Dorschel (2022, S. 79–106) interpretiert das Werk als raffinierte Tragikomödie.

im Vergleich mit den anderen Werken von Aeschylos. Das Liniendiagramm der „Eumeniden“ folgt zunächst dem Trend der mit einer Katastrophe endenden Tragödien nach unten, entwickelt sich dann jedoch ca. um Satz 450 herum auffällig steil nach oben. Dies deckt sich mit dem Ausgang des letzten Teils der „Orestie“, in dem die Rachegöttinnen Eurinnyen nach einem von Athene geführten Verfahren, das mit dem Freispruch von Orest endet, zu den Eumeniden werden. Damit ist die Serie von Mord und Rache in den vorherigen Werken der Triologie „Agamemnon“ und „Libation Bearers“ durchbrochen. Der Graph der „Suppliant Women“ bleibt hingegen bis zur Mitte des Stücks in der Nähe des Nullpunktes, steigt dann rasch an, um nach einem Wendepunkt abzustürzen. Auch hier steigt er gegen Ende des Stückes wieder sichtbar an. Die Beispiele belegen, dass die berechneten Sentiment-Werte gut mit den Handlungen der Stücke in Einklang zu bringen sind: Die vor einer Zwangsheirat nach Argos geflohenen Danaiden erbitten Schutz von König Pelasgus, den dieser ihnen letzten Endes gewährt. Die Phase des Glücks endet jedoch mit dem drohenden Auftritt eines ägyptischen Heralds, der die Herausgabe der Frauen fordert. Der König wehrt diesen jedoch ab und bringt die Danaiden zum Schluss hinter die sicheren Mauern von Argos.

Die sechste Episode der „Eumeniden“ und die vierte der „Suppliant Women“ befinden sich auch in den drei als am wenigsten ‚tragisch‘ bestimmten Abschnitten der Tragödien (Tabelle 15). Diese wollen wir nun als Beispiele näher betrachten, um die Plausibilität der gewählten Methode auch im Text zu überprüfen.

Athena: „I approve the words of your invocation, and will escort you by the light of gleaming torches to the places below and beneath the earth, with the attendant women who guard my image in duty bound. For the eye of the whole land of Theseus will come forth, a glorious troop of children, matrons and a band of old women. Dress them honorably in robes dyed scarlet, and let the torches' light move on, so that this kindly company of visitors to our land may show itself afterwards in blessings that bring prosperity to men.“ (Aischyl. Eum. 1021–1030)⁵²

In diesem kurzen Abschnitt von lediglich drei Sätzen dankt Athena den Eumeniden, die versprochen Wohltäterinnen Athens zu sein, wenn die BürgerInnen sie verehren. Festlich gekleidet im Fackelzug und zusammen mit ihren Tempeldienerinnen, sollen die Eumeniden zurück zur Unterwelt geleitet werden. Die Sätze erfuhren ausnahmslos von allen Modellen eine positive Klassifizierung. Während der mittlere Satz auf der Emotionsebene mit Freude bestimmt wurde, gelten die anderen beiden als neutral. Es lässt sich sicher argumentieren, dass

⁵² Übersetzt nach Aeschylus (1926b).

diese ebenfalls Freude beinhalten und tatsächlich ist diese Emotion in beiden Fällen auch die nächste Wahl des Modells.

Danaus: „Be of good cheer, my children, all goes well on the part of the citizens. Decrees, carrying full authority, have been passed.“

Chorus: „Hail, our envoy, harbinger of tidings most welcome, But tell us — to what end has the decision been carried, and to what course does the majority of the people’s votes incline?“

Danaus: „Action was taken by the Argives, not by any doubtful vote but in such a way as to make my aged heart renew its youth. For the air bristled with right hands held aloft as, in full vote, they ratified this resolution into law: ,That we are settlers in this land, and are free, subject to no seizure, and secure from robbery of man; that no one, native or alien, lead us captive; but, if they turn to violence, any landholder who refuses to rescue us, should both forfeit his rights and suffer public banishment.‘ Such was the persuasive speech that the king of the Pelasgians delivered on our behalf, uttering the solemn warning that never in the future should the city feed the great wrath of Zeus, protector of the suppliant; and declaring that, should a twofold defilement — from strangers and from natives at once — arise before the city, it would become fodder for distress past all relief. Hearing these words, the Argive people, waiting for no proclamation of crier, voted by uplifted hand that this should be so. It was the Pelasgian people, won readily to assent, who heard the subtle windings of his speech; but it was Zeus who brought the end to pass.“

Chorus: „Come, let us invoke blessings upon the Argives in return for blessings. And may Zeus, god of strangers, behold the offerings of gratitude voiced by a stranger’s lips, that they may in true fulfilment reach their perfect goal.“ (Aischyl. Suppl. 600–620)⁵³

Danaus, Vater der Danaiden überbringt diesen die frohe Botschaft, dass die Argiver nach Fürsprache ihres Königs Pelasgus einhellig ihre Aufnahme und ihren Schutz beschlossen haben – bei Androhung von Verbannung, würde dieser nicht gewährt. Im längeren Abschnitt von Danaus wird die Ankündigung von Sanktionen negativ und mit ‚Anger‘ berechnet. Dass Zeus als Schützer des Gastrechts diesen Entschluss letztlich herbeiführte, wird in der Formulierung „who brought the end to pass“ von den Zero-Shot-Modellen ebenfalls negativ bewertet. Ansonsten sind die Bewertungen positiv und als Emotionen finden sich ‚Joy‘ und ‚Neutral‘. Bei beiden Beispielen hat die Identifizierung als positive Textabschnitte mit wenig negativen Emotionen also insgesamt vertretbar gut funktioniert.

Xerxes: „Alas, wretched am I who have met this cruel doom which did not give the faintest sign of its coming! In what savage mood has

⁵³ Übersetzt nach Aeschylus (1926d).

Fortune trampled upon the Persian race? What misery is yet in store for me, unhappy wretch? The strength of my limbs is loosened as I look upon this aged group of citizens. Ah, Zeus, I wish that the doom of death had buried me, too, together with the men who have been laid low!“

Chorus: „Alas, my king, for our noble army, for the high honor of Persia’s rule, and for the splendor of the men now cut off by Fate! The land bewails her native youth, slaughtered for Xerxes, who has crowded Hades with Persian slain. Many warriors, masters of the bow, our country’s pride, a great multitude of men, have perished. Alas, alas, for our trusty defence! The land of Asia, the leading power of the earth, has piteously, yes piteously, been bowed to her knees.“ (Aischyl. Pers. 909–930)⁵⁴

Deutlich anders liest sich das Wehklagen des bei Salamis mit seiner Flotte geschlagenen Xerxes in Aeschylus „Persern“, das in allen Textabschnitten der Tragödien das ‚tragischste‘ ist. Mit 0.95 erreicht die Rede beinahe den maximal möglichen ‚Tragik‘-Wert von 1. Alle Modelle bewerten die Sätze ausnahmslos negativ, Emotionalität und Leid liegen je bei 90%. Bei den negativen Emotionen dominiert ‚Sadness‘ erkennbar mit fünf Bestimmungen, außerdem kommen zweimal ‚Disgust‘ und einmal ‚Anger‘ vor. Auch wenn einzelne Klassifizierungen davon zu beanstanden sein mögen, sind die Bewertungsergebnisse dieses Textes ein überzeugender Beleg für die Tauglichkeit der gewählten Modelle. Der Herrscher des Perserreichs ist vernichtend geschlagen und jammert über das grausame Schicksal und Leid, das er über sein Volk gebracht hat. Der Chor persischer Fürsten pflichtet ihm ohne jeden Versuch des Trostes bei.

Chorus: „Woman, what poisonous herb nourished by the earth have you tasted, what potion drawn from the flowing sea, that you have taken upon yourself this maddened rage and the loud curses voiced by the public? You have cast him off; you have cut him off; and out from the land shall you be cast, a burden of hatred to your people.“

Clytaemnestra: „It’s now that you would doom me to exile from the land, to the hatred of my people and the execration of the public voice; though then you had nothing to urge against him that lies here. And yet he, valuing no more than if it had been a beast that perished — though sheep were plenty in his fleecy folds — he sacrificed his own child, she whom I bore with dearest travail, to charm the blasts of Thrace. Is it not he whom you should have banished from this land in requital for his polluting deed? No! When you arraign what I have done, you are a stern judge. Well, I warn you: threaten me thus on the understanding that I am prepared, conditions equal, to let you lord it

⁵⁴ Übersetzung nach Aeschylus (1926c).

over me if you shall vanquish me by force. But if a god shall bring the contrary to pass, you shall learn discretion though taught the lesson late.“

Chorus: „You are proud of spirit, and your speech is overbearing. Even as your mind is maddened by your deed of blood, upon your face a stain of blood shows full plain to behold. Bereft of all honor, forsaken of your friends, you shall hereafter atone for stroke with stroke.“ (Aischyl. Ag. 1407–1430)⁵⁵

Der sechste Choral im „Agamemnon“ zeigt ebenfalls beinahe maximale Ergebnisse für ‚Tragik‘. Ein Blick in den Abschnitt bestätigt diesen Befund, handelt es sich doch um die Anklage des Chors gegen Klytämnestra, die soeben ihren Mann und die Seherin Cassandra gemordet hat. Auf die Verdammung antwortet sie den Greisen von Argos mit Wut darüber, dass die Opferung ihrer Tochter durch ihren Mann nicht dieselbe Aufgebrachtheit zur Folge hatte. Diese stellen ihr dennoch harte Bestrafung in Aussicht. Nahezu sämtliche Sätze wurden negativ bewertet und beinahe alle gelten als emotional – darunter ausschließlich negative Emotionen. ‚Anger‘ wird am häufigsten bestimmt, außerdem Sätze mit Begriffen wie „polluting deed“ oder „stain of blood“ mit ‚Disgust‘ und Klytämnestras Drohung gegenüber dem Chor mit ‚Fear‘.

Die Analyse der ‚extremsten‘ Abschnitte der Tragödien zeigt, dass die eingesetzten Sprachmodelle die Sätze gut in die gewünschten Kategorien sortieren konnten. Auch wenn derart zugespitzte Textteile eine Klassifikation sicher erleichtern und bei gemischteren Passagen mehr Fehlbestimmungen zu erwarten sind, rechtfertigen die guten Ergebnisse die Anwendung der Sprachmodelle auch auf die Geschichtsschreibung.

3.3.3 ‚Tragische Geschichtsschreibung‘?

Die Ergebnisse der Klassifizierung für die Geschichtswerke und eine Einordnung der quantitativen Ergebnisse im Licht des bisherigen Forschungsstandes stehen im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts. An einigen Beispielen aus Polybios’ „Historien“ wird zunächst überprüft, ob die erfolgten Zuordnungen bzw. Bestimmungen hier ebenfalls ihren Zweck erfüllen. Zwei von vier Abschnitten (Tabelle 16), die die niedrigsten ‚tragischen‘ Werte aufweisen, beschreiben äußerst positiv und emotionsarm Gegenstände. Im ersten Fall geht es um Geschenke hellenistischer Königreiche an das von einem Erdbeben heimgesuchte Rhodos.

⁵⁵ Übersetzt nach Aeschylus (1926a)

Then too Ptolemy offered them three hundred talents of silver; a million medimni of corn; ship timber for ten quinqueremes and ten triremes, consisting of forty thousand cubits of squared pine planking; a thousand talents of bronze coinage; three thousand talents of tow; three thousand pieces of sail cloth; three thousand talents for the repair of the Colossus; a hundred master builders with three hundred and fifty workmen, and fourteen talents yearly to pay their wages. Besides this he gave twelve thousand medimni of corn for their public games and sacrifices, and twenty thousand medimni for victualling ten triremes. The greater part of these goods was delivered at once, as well as a third of the whole of the money named. [...] (Pol. 5.89)⁵⁶

Anschließend lassen es sich weitere Könige ebenfalls nicht nehmen, Holz, Eisen, Pech, Silber, Korn und sogar komplette Kriegsschiffe zu übergeben. Der zweite Abschnitt beschreibt die Getreideproduktion in der Gallia Cisalpina (Pol. 2.15). Beide Texte zeigen positive Beschreibungen der Überfülle, bei denen Emotionen keine Rolle spielen. Bei der Schilderung der Personen, die sich bei der Einigung der Peloponnes durch den Achaischen Bund – dem der Autor wohlgesonnen ist – hervortaten, zeigt sich dagegen maßvolle Freude.

"When at length, however, the country did obtain leaders of sufficient ability, it quickly manifested its intrinsic excellence by the accomplishment of that most glorious achievement, — the union of the Peloponnese. The originator of this policy in the first instance was Aratus of Sicyon; its active promotion and consummation was due to Philopoemen of Megalopolis; while Lycortas and his party must be looked upon as the authors of the permanence which it enjoyed. (Pol. 2.40)

Aus den Worten des Achaiers spricht Wohlwollen für die drei herausragenden Anführer seines Bundes und er skizziert dem Leser im Folgenden nüchtern seine Überlegungen zur weiteren Abfolge seines Werkes:

The actual achievements of these several statesmen I shall narrate in their proper places: but while deferring a more detailed account of the other two, I think it will be right to briefly record here, as well as in a future portion of my work, the political measures of Aratus, because he has left a record of them himself in an admirably honest and lucid book of commentaries. I think the easiest method for myself, and most intelligible to my readers, will be to start from the period of the restoration of the Achaean league and federation, after its disintegration into separate states by the Macedonian kings: from which time it has enjoyed an unbroken progress towards the state of completion which now exists, and of which I have already spoken at some length.

⁵⁶ Im folgenden übersetzt nach Polybius (1962).

Wie im vorherigen Beispiel fehlen die herausgearbeiteten Merkmale von ‚Tragik‘ wie starke Emotionalität, Leiden und gehäufte Negativität. Insbesondere der zweite Abschnitt ist sehr sachlich und von rationalen Überlegungen geprägt. Fundamental anders liest sich die Situation der griechischen Bürger von Byzanz.

They consist in the fact that its territory is so completely hemmed in by Thrace from shore to shore, that the Byzantines have a perpetual and dangerous war continually on hand with the Thracians. For they are unable once for all to arm and repel them by a single decisive battle, owing to the number of their people and chiefs, three others still more formidable invade their territory. Nor again do they gain anything by consenting to pay tribute and make terms; for a concession of any sort to one brings at once five times as many enemies upon them. Therefore, as I say, they are burdened by a perpetual and dangerous war: for what can be more hazardous or more formidable than a war with barbarians living on your borders? (Pol. 4.45)

Diese Polis befindet sich umzingelt von Barbaren in einem permanenten Abwehrkampf, der sich angesichts der Vielzahl der Feinde nicht gewinnen oder durch Tributzahlungen vermeiden lässt, da Letzteres nur gierige weitere Feinde anziehen würde. Nach der Schilderung dieser objektiv gefährlichen Lage, die vorwiegend mit ‚Anger‘ und ‚Fear‘ klassifiziert wird, geht Polybios noch einen Schritt weiter: Er vergleicht die Situation von Byzanz mit dem Mythos vom gepeinigten Tantalos, der sprichwörtlich für Qualen geworden ist. So müssen die Bürger der Stadt immer wieder hilflos die Plünderung und Zerstörung ihres Landes und dessen Erträgen hinnehmen, was angesichts dessen Fruchtbarkeit ein besonderes Leid darstellt.

Nay, it is not only this perpetual struggle with danger on land, but, apart from the evils that always accompany war, they have to endure a misery like that ascribed by the poets to Tantalus: for being in possession of an extremely fertile district, no sooner have they expended their labour upon it and been rewarded by crops of the finest quality, than the barbarians sweep down, and either destroy them, or collect and carry them off; and then, to say nothing of the loss of their labour and expense, the very excellence of the crops enhances the misery and distress of seeing them destroyed before their eyes. Still, habit making them able to endure the war with the Thracians, they maintained their original connexions with the other Greeks; but when to their other misfortunes was added the attack of the Gauls under Comontorius, they were reduced to a sad state of distress indeed.

Insbesondere dieser Nachtrag macht den Abschnitt zweifellos zu einem ‚tragischen‘. Polybios verlangsamt das Erzähltempo, um detailliert die vereitelten Be-

mühungen zu zeigen, dem Land Früchte abzurufen. Dies wird verstärkt durch einen Bezug zum Sehen, da die Plünderung des Landes vor den Augen der Byzantiner geschieht. Die hohen Werte für Negativität, Emotionalität und Leiden sind passend.

In einem längeren Abschnitt zur Schlacht am Trasimenischen See, in der Hannibal römische Heere schlug, spielt das Sehen und Nichtsehen eine besonders prominente Rolle.

The day was exceedingly misty: and as soon as the greater part of the Roman line was in the valley, and the leading maniples were getting close to him, Hannibal gave the signal for attack; and at the same time sent orders to the troops lying in ambush on the hills to do the same, and thus delivered an assault upon the enemy at every point at once. Flaminius was taken completely by surprise: the mist was so thick, and the enemy were charging down from the upper ground at so many points at once, that not only were the Centurions and Tribunes unable to relieve any part of the line that was in difficulties, but were not even able to get any clear idea of what was going on: for they were attacked simultaneously on front, rear, and both flanks. The result was that most of them were cut down in the order of march, without being able to defend themselves: exactly as though they had been actually given up to slaughter by the folly of their leader. Flaminius himself, in a state of the utmost distress and despair, was attacked and killed by a company of Celts. As many as fifteen thousand Romans fell in the valley, who could neither yield nor defend themselves, being habituated to regard it as their supreme duty not to fly or quit their ranks. But those who were caught in the defile between the lake and the cliff perished in a shameful, or rather a most miserable, manner: for being thrust into the lake, some in their frantic terror endeavoured to swim with their armour on, and presently sank and were drowned; while the greater number, wading as far as they could into the lake, remained there with their heads above water; and when the cavalry rode in after them, and certain death stared them in the face, they raised their hands and begged for quarter, offering to surrender, and using every imaginary appeal for mercy; but were finally despatched by the enemy, or, in some cases, begged the favour of the fatal blow from their friends, or inflicted it on themselves. (Pol. 3.84)

Das römische Heer unter Flaminius gerät hier blind in eine ausweglose Falle und wird dadurch derart gelähmt, dass eine Verteidigung unmöglich ist. Blitzschnell und wie eine Urgewalt überrennen die Karthager und ihre keltischen Verbündeten die römischen Soldaten. Auch hier verlangsamt Polybios das Erzähltempo, um explizit das Schicksal derjenigen zu schildern, die in ihrer schweren Rüstung ins Wasser ausweichen müssen, trotz ihres Flehens keine Gnade erfahren

und sich teilweise selbst das Leben nehmen. Ebenso fürchterlich ist das Schicksal eines zunächst wehrhafteren Teils der Römer, das im zweiten Teil des Kapitels geschildert wird. Diese sind durch die Sichtverhältnisse nicht in der Lage, ihren Kampfgefährten zu Hilfe zu kommen. Wie zum Hohn reißt der Nebel auf, als die Katastrophe sich bereits ereignet hat, so dass sie auf ihrem Hügel wie Zuschauer auf einer Bühne das Ergebnis des Unglücks präsentiert bekommen.

A number of men, however, amounting perhaps to six thousand, who were in the valley, defeated the enemy immediately in front of them; but though they might have done much to retrieve the fortune of the day, they were unable to go to the relief of their comrades, or get to the rear of their opponents, because they could not see what was going on. They accordingly pushed on continually to the front, always expecting to find themselves engaged with some of the enemy: until they discovered that, without noticing it, they were issuing upon the higher ground. But when they were on the crest of the hills, the mist broke and they saw clearly the disaster which had befallen them; and being no longer able to do any good, since the enemy was victorious all along the line, and in complete possession of the ground, they closed their ranks and made for a certain Etrurian village. After the battle Maharbal was sent by Hannibal with the Iberians and light-armed troops to besiege the village; and seeing themselves surrounded by a complication of dangers, they laid down their arms and surrendered on condition of their lives being spared. Such was the end of the final engagement between the Romans and Carthaginians in Etruria.

Das Kapitel wurde wie das vorherige als sehr ‚tragisch‘ bestimmt (Tabelle 16). Der Großteil der Sätze ist negativ und bei den Emotionen herrscht ‚Fear‘ vor, gefolgt von ‚Anger‘, ‚Surprise‘ und schließlich ‚Sadness‘. Beide Beispiele zeigen, wie auch Polybios emotionale Geschichtsschreibung betreibt und inszeniert. Es ließe sich dabei ein noch stärkerer Fokus auf Einzelschicksale legen und Gewalt und Leiden könnten expliziter dargestellt werden, so wie es in Tragödien oder bei anderen Historikerkollegen geschieht. Doch das entspricht nicht dem Stil des Achaiers. Mit den vorliegenden Instrumenten lässt sich keine Intensität der untersuchten Merkmale messen, sondern nur das Vorhandensein oder Fehlen in einzelnen Sätzen. Ihre grundsätzliche Anwendbarkeit zur Erfassung von ‚Tragik‘ als Zusammenspiel von Negativität, Emotionalität und Leid hat sich an diesen Textabschnitten dennoch auch für die Gattung Geschichte gezeigt und damit die Erwartungen erfüllt.

Tabelle 17 zeigt die ‚Tragik‘ der einzelnen Geschichtswerke im Vergleich. Das am wenigsten ‚tragische‘ Werk sind Herodots „Histories“ über den Perserkrieg. Dies ergibt sich durch sehr geringe Werte für Emotionalität und Leid, welche

in einem gewissen Kontrast zum Sentiment-Wert stehen, der dem Durchschnitt des Genres entspricht. Dem Autor scheint es also zu gelingen ungeachtet der düsteren Schilderung des Krieges eine emotionsarme Sprache zu verwenden und das unweigerliche Leid nicht in den Vordergrund zu stellen. Thukydides' „Peloponnesian War“ dagegen erreicht den dritthöchsten ‚Tragik‘-Wert. Dies mag zunächst überraschen, da Herodot mit seinen Fabeln als stärker im Epos verhafteter Autor gilt, während Thukydides zum Archetypen des nüchternen Historikers erklärt wurde. Die Platzierung des Letzteren liegt vor allem an dem sehr negativen Sentiment-Wert⁵⁷, während Emotionalität und Leid mäßiger, wenn auch stärker als bei Herodot ausgeprägt sind. Diese Zahlen sind verglichen mit Herodots Geschichtswerk plausibel. Thukydides Beschreibung der selbst erlebten innergriechischen Auseinandersetzung gilt als geprägt durch die „[sich] stetig steigende Brutalität der Kriegführung“ (Will, 2015, S. 196), während Herodot auch geographische und ethnologische Gegenstände behandelt. Zum anderen weist sein Werk einen höheren Anteil von Reden auf, deren Zweck u.a. die „Dramatisierung des Geschehens“ ist (Scardino, 2007, S. 752). Connor (2017, S. 224) findet bei Thukydides außerdem eine neuartige Tendenz Szenen des Leidens in die Länge zu ziehen und lebhaft zu beschreiben.

Mit weitem Abstand an der Spitze der Werke befinden sich Flavius Josephus' „War of the Jews“ und Appians „Roman History“, ein Resultat, das zur Bestätigung der Aussagekraft der gewählten Modellierung angeführt werden kann. Insbesondere Flavius Josephus' Werk gilt bekanntermaßen als Arbeit, die auf dramatische Weise das Leiden der Juden als emotionales Spektakel inszeniert.⁵⁸ Dies spiegeln auch die höchsten Werke für Leid und Emotionalität.

⁵⁷ Während die beiden Zero-Shot-Modelle den durchschnittlichen Sentiment-Wert der „Historien“ auf eine Stufe mit Appians „Roman History“ und Flavius Josephus' „Jewish Wars“ stellen, liegt Thukydides' Titel bei *SiBERT* im Mittelfeld. Zumindest in der relativen Negativität der anderen beiden Werke stimmen die drei Modelle überein. Abbildungen 13, 14 und 15 veranschaulichen die Sentiment-Werte der verschiedenen Modelle für die Geschichtswerke.

⁵⁸ Pothou (2018, S. 164) bezeichnet Josephus als „Historiker der Katastrophe“. Gehrke (2016, S. 432) geht noch einen Schritt weiter und sieht in ihm ein Beispiel ‚tragischer Geschichtsschreibung‘, das sich erhalten hat: „In this especially, Josephus was an expert: the vividness of his descriptions and the literal setting before one's eyes goes as far as the evocation of sensual experiences. Even today it is possible to feel drawn into the events if one simply surrenders to the narrative style. If one has to deplore that only fragments remain of the 'tragic' manner of historiography of Hellenism polemically criticised by authors such as Polybius, Josephus, in my view, can be considered a fully preserved exemplum — comparable to the Roman historian Livy.“ Die Bewertung des Werks als Leidensgeschichte sowie Parallelen zur Tragödie arbeiten zahlreiche weitere Schriften heraus (Parente, 2005; Reeder, 2013; Shenoy, 2006; Swoboda, 2014, 2017).

Appians „Roman History“ ist von allen Werken das negativste, erreicht bei Emotionalität und Leiden jedoch nicht ganz das Niveau von Flavius Josephus. Seine finsternen Beschreibungen des römischen Bürgerkrieges werden als pro-monarchistische Schrift interpretiert, die die Probleme der Republik anprangert.⁵⁹ Trotz der unseren Werten nach zu urteilen extremen ‚Tragik‘ des Werkes, wurde diese Eigenschaft in der modernen Forschung bislang nur an einzelnen Textstellen und vor allem in Bezug auf die Bücher zum römischen Bürgerkrieg behandelt. Tabelle 18 zeigt jedoch auch für die drei erhaltenen Bücher von Roms Eroberungskriegen vergleichbare Zahlen. Bücher 13, 14 und 15 der Bürgerkriege weisen die Höchstwerte an ‚Tragik‘ auf, Bücher 16 und 17 bleiben jedoch hinter den auswärtigen Kriegen zurück. Lassen sich die starke Emotionalität und Beschreibung von Leid hier ebenfalls als Diskreditierung der Republik lesen, handelt es sich dabei um die Färbung der von Appian verwendeten Quellen oder doch um seine genuine Darstellungsform?⁶⁰

„Antiquities of the Jews“ – das zweite untersuchte Werk von Flavius Josephus – erreicht nur einen der unteren Ränge. Es ist das am wenigsten negative aller Geschichtswerke. Die Emotionalität ist jedoch hoch, beinahe auf dem Niveau von Appian, der Wert für Leid fällt allerdings geringer aus, Freude und Überraschung spielen also eine größere Rolle als bei anderen Titeln.⁶¹

Neben diesem Werk fallen zwei weitere nicht klassische Titel durch eine geringe ‚Tragik‘ auf. Dies sind Polybios’ „Historien“ und Arrians „Anabasis“. Letzterer war Zeitgenosse von Appian, hat sein Werk über den Alexanderzug jedoch nicht nur deutlich positiver gehalten, sondern liegt auch bei den Werten für Emotionalität und Leid näher an Herodot. Auch sehr nahe kommt er bei nahezu allen

⁵⁹ „Appian must have been aware that not everyone shared his rosy view of the imperial monarchy, and in order to demonstrate its superiority to what had preceded it, he conceived of a separate section of the Roman History, the Civil Wars, which tacitly advocates the Roman monarchy by contrasting it with the violent disorder and breakdown of the Republic under the competition of the stasiarchs“ (Bucher, 2000, S. 433). Siehe auch Welch (2015, S. 10): „He presented the stunning conclusion to a tragedy that in his view ended happily.“

⁶⁰ Waddell (2016, S. 241) stellt zumindest „Appian’s reliance on ekphrasis and emotion“ für die Punischen Kriege fest. Gelzer (1959) kam unter Berufung auf den Erfinder der ‚tragischen Geschichtsschreibung‘ Eduard Schwartz zum Schluss, dass das Werk dieser zuzuordnen sei.

⁶¹ Dies entspricht ebenfalls der Forschung, die „a frequently striking difference in the dramatic quality of these two books“ konstatiert, wenn man es mit „Wars of the Jews“ vergleicht. „What all this means, is that Josephus, in the Antiquities, passed up numerous opportunities to make his narrative livelier and more dramatic“ (D. R. Schwartz, 1991, 120 f.).

Merkmale Xenophons ebenfalls „Anabasis“ getiteltem Werk. Auch diese Verortung bestätigt einige Einschätzungen der Forschung.⁶²

Polybios' „Historien“ sind etwas emotionaleren und leidvolleren Inhalts als Arrians „Anabasis“ und damit nahe an Xenophons zweitem Werk, der „Hellenika“, das jedoch einen deutlich negativeren Einschlag hat. Die Einschätzung seines Werkes als sachlich und nüchtern und seine eigene Abgrenzung gegen exzessive emotionale Ansprache des Lesers und Instrumentalisierung von Gräueln lassen sich damit auch quantitativ bestätigen. Die emotionale Dimension seines Werks ähnelt derjenigen der klassischen Autoren Herodot, Thukydides, Xenophon und der kaiserzeitlichen Ausnahme Arrian.

Die ihm zeitlich am nächsten stehenden Autoren sind Diodor und Dionysios von Halikarnassos, die ebenfalls vor der Zeitenwende, jedoch ein Jahrhundert später als er lebten. Ihre Werke beinhalten im Vergleich zu seinem signifikant mehr Emotionalität und Leid, stehen darin jedoch hinter Appian und Josephus' „War of the Jews“ zurück. Etliche neuere Arbeiten widmen sich diesen Merkmalen bei Diodor.⁶³

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse zunächst eine Zweiteilung zwischen den ‚apokalyptischen‘ kaiserzeitlichen Titeln „Roman History“ von Appian und „Wars of the Jews“ von Flavius Josephus auf der einen Seite und den restlichen deutlich weniger ‚tragischen‘ Werken. Erstere können – will man Gehrke für Josephus folgen – als Beispiele für die verlorengegangenen Werke ‚tragischer Geschichtsschreibung‘ dienen, über die Polybios sich ausgiebig und abfällig äußerte. Ihre ‚Tragik‘ liegt sogar etwas über dem Durchschnittswert der untersuchten Tragödien. Die anderen Geschichtswerke erreichen gleiche oder etwas höhere

⁶² „[S]ein Stil ist in gedrängter, knapper Klarheit bewußte Nachahmung Xenophons [...] Das sonst übliche Abgleiten ins Romanhafte wird mit besonderer Sorgfalt vermieden.“ (Wirth, G., KIP I (1964) 605-606 s.v. Arrianos). Im Vergleich mit Plutarchs Alexandervita zeigt Mossman (1988), dass Plutarch z.B. in der Kleitos-Episode, der Pagen-Verschwörung oder der Beteiligung von Alexander im Nahkampf gegen die Maller dramatischer schreibt. Tatsächlich liegen die Werte für Plutarchs Buch über Alexander für Emotionalität und Leid bei 0.58 und 0.49 und damit erheblich höher.

⁶³ Hau (2016, S. 85) entdeckt bei Diodor eine „[...] fascination with scenes of cruelty and suffering.“ „From such passages the reader gets the impression that the narrator paints a detailed picture of the horror partly because he enjoys provoking a strong reaction“. Hau (2019, S. 83–85), sieht bei seinem Werk außerdem nicht nur einige Abschnitte mit der Beschreibung ‚tragischer Geschichtsschreibung‘ bei Polybios korrespondieren. Bei Passagen, in denen die Erzählung sich verlangsame, genaue Beschreibungen stattfänden und die Leserschaft dicht an einer geschilderten Situation teilnehmen solle, verwende Diodor emotionalisierende Mittel. Baumann (2020, S. 191) sieht in der Erweckung von Emotionen bei der Leserschaft das Ziel, Mitleid zu erregen. Beide sehen als Intention dieser Techniken die Absicht, wirksam Moral zu vermitteln. Baumann (2016) bringt diese mit stoischen Konzepten der Beteiligung von Rezipienten in Verbindung.

re Werte als die beiden Tragödien „Suppliant Women“ und „Bacchae“, die abgeschlagen die niedrigsten Werte an ‚Tragik‘ für ihr Genre erreichen. Auf den zweiten Blick demonstrieren die vergleichsweise hohen Zahlen für Emotionalität und Leid späterer Werke wie der „Historical Library“ Diodors und den „Roman Antiquities“ des Dionysios von Halikarnassos, dass sich bereits im Hellenismus eine Geschichtsschreibung abzeichnet, die verstärkt auf der Gefühlsebene arbeitet (Diese Entwicklung stellt Abbildung 16 heraus). Arrians Beispiel zeigt jedoch, dass auch der klassische Stil weiterhin möglich blieb und Verwendung fand.

4 Fazit

Angeregt durch Polybios' Kritik an seinen Historikerkollegen und der daraus folgenden langen Forschungskontroverse über eine ‚tragische Geschichtsschreibung‘ wollte diese Arbeit einen neuen Ansatz wählen und diese in überlieferten Geschichtswerken griechischer Historiker quantitativ untersuchen. Dafür sollten diese mit Tragödien verglichen und dabei insbesondere die Anwendung von Transformern getestet werden.

Die Betrachtung der relevanten Quellen bei Polybios und Aristoteles zeigt, dass beide Autoren eine gemeinsame Schnittmenge bei der Definition von ‚Tragik‘ haben: Der Einsatz von Emotionen, die Darstellung von Leid und eine Handlung, die (idealerweise) zum Negativen neigt. Dies deckt sich ebenfalls mit Ergebnissen der Tragödienforschung und wird von einzelnen HistorikerInnen, denen diese Arbeit folgt, auch für die ‚tragische Geschichtsschreibung‘ postuliert.

Um derartige Merkmale wie die Polarität oder spezifische Emotionen innerhalb eines Textes zu identifizieren, kommt Sentiment-Analyse zum Einsatz. Diese versucht unter Berücksichtigung von typischen Wörtern und Wendungen im Text eine passende Einordnung zu treffen. Während dafür in den Digital Humanities lange lexikonbasierte Methoden verwendet wurden, bieten die Transformer-Sprachmodelle eine neue Alternative. Vortrainiert mit einem gewaltigen allgemeinen Sprachvermögen, können sie auf einzelne Aufgaben mit wenig Daten weiter optimiert werden.

Für die Untersuchung wurde eine Reihe von Werken bestimmt, von denen der Großteil in digitaler Form aufgefunden und eingelesen werden konnte. Diese Tätigkeit kostete überproportional viel Zeit, da die Altertumskunde weit entfernt davon ist, antike Werke in einem einheitlichen Format gebündelt anbieten zu können. Stattdessen müssen diese aus verschiedenen Quellen bezogen werden und weisen neben erheblichen Unterschieden in der Struktur auch Fehler auf, die bereinigt werden müssen.

Da keine zum Trainieren oder Verbessern von Sprachmodellen nötigen Datensätze für den Bereich der Alten Geschichte existieren, wurden von der Plattform Huggingface eine Reihe domänenfremder Modelle – darunter auch Zero-Shot-Modelle – ausgewählt. Dieser Umstand und die Erfahrungen mit der Anwendung von Sentiment-Analyse auf literarische Texte in den Digital Humanities machten eine Validierung der Modelle unabdingbar. Sowohl für die Bestimmung der Polarität als auch die Identifizierung spezifischer Emotionen ließen sich literarische Datensets finden, für Ersteres solche aus der Untersuchungsdomäne.

Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Modelle. Einige stellten sich als unbrauchbar heraus, andere erwiesen sich als in der Lage, die Testbeispiele mit hohen Genauigkeiten zu bestimmen, und schnitten dabei besser ab als ein ebenfalls getestete Lexikon. Dabei lässt sich ebenfalls beobachten, dass die Modelle unterschiedliche ‚Schieflagen‘ in der Beurteilung einzelner Testklassen aufweisen.

Angewendet auf die zu untersuchenden Texte ergeben sich für die Sentiment-Analyse-Modelle teils widersprüchliche Ergebnisse, die insbesondere das Genre Geschichte betreffen. Dies ist unglücklich, da nicht verifiziert werden kann, welches Modell hier richtig(er) liegt. Als Umgang mit diesem Problem wurde die Einbeziehung aller Modellergebnisse in die Daten gewählt. Es bleibt jedoch die Frage unbeantwortet, welche Signale historischer Werke dafür ursächlich sind.

Aus den Sentiment- und Emotionsdaten wurden Maße festgelegt, um Emotionalität, Leid (als Summe aller negativen Emotionen) und schließlich ‚Tragik‘ berechnen zu können. Beim Vergleich der Genres zeigen die Ergebnisse höhere Werte für Tragödien als für Geschichtswerke, die im Mittel weniger negativ und emotional geprägt sind. Zusammen mit den sehr geringen Werten für Philosophie und Geographie sind dies erste Indizien für die Eignung der Methodik.

Die Überprüfung mehrerer Textabschnitte von Tragödien und Geschichtswerken im Close-Reading verstärkt diesen Eindruck: Negative und leidvolle Passagen stehen positiven und neutralen gegenüber. Die Tragödien zeigen ein breites Spektrum an ‚Tragik‘. Für die Historiographie lassen sich an einigen Beispielen Bewertungen und Vergleiche aus der Forschung auch quantitativ bestätigen: Flavius Josephus’ „War of the Jews“ zeigt eine bemerkenswert hohe Tragik und unterstreicht damit die Einordnung seines Werkes in diese literarische Tradition. Diese kann ebenfalls für Appians „Roman History“ gelten, die ähnliche Werte erreicht.

Für die anderen historischen Werke kommen deutlich geringere ‚Tragik‘-Werte zustande. Die Einschätzungen von Polybios und Arrian als nüchterne Historiker bewahrheiten sich also angesichts ihrer Nähe zu den klassischen Autoren Herodot, Xenophon und Thukydides. Die auffällig hohen Werte für Emotionalität und Leid von Diodors und Dionysios von Haikarnassos’ Werken können als Indiz eines Trends zur Nutzung von gezielter Emotionalität im Hellenismus und von Polybios’ wahrheitsgemäßer Kritik daran gelesen werden. Bei diesen Ergebnissen sind jedoch die geringe Menge untersuchter Werke, der Zufall der Überlieferung und die Unsicherheit der Sprachmodelle zu bedenken.

Um die Ergebnisse besser einzuordnen und auch ihre Belastbarkeit weiter untersuchen zu können, bieten sich semantische Verfahren wie Topic-Modeling an. Sind Abweichungen in den Genres und Werken dadurch erklärbar, dass unterschiedliche Anteile von spezifischen Themengebieten auftreten? Durch die Verknüpfung einer derartigen Folgeuntersuchung mit den gewonnenen Daten ließen sich viel feinere Profile der Autoren hinsichtlich der Nutzung von Emotionen generieren. Auch Polybios' Kritik an der Verwendung von Mythos und Märchen könnte damit ggf. nachgegangen werden.

Trotz der erwähnten Einschränkungen demonstrieren die Ergebnisse das Potential von Transformern auch für die (alt)historische Forschung. Mit zeitgemäßen Textdatenbanken und passenden Datensets ließen sich zahlreiche weitere Forschungsfragen und Kontroversen erheblich einfacher und sicherer mit einer robusten quantitativen Perspektive bereichern. Der topische Charakter der antiken Historiographie macht diese sogar zu einem besonders geeigneten Anwendungsfeld.

Quellenverzeichnis

- Aeschylus. (1926a). Agamemnon (H. W. Smyth, Übers.). In, *Aeschylus: Vol. 2 Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments* (S. 3–154). Harvard University Press. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/dltext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0004>
- Aeschylus. (1926b). Eumenides (H. W. Smyth, Übers.). In, *Aeschylus: Vol. 2 Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments* (S. 269–373). Harvard University Press. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/dltext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0006>
- Aeschylus. (1926c). The Persians (H. W. Smyth, Übers.). In, *Aeschylus: Vol. 1 Suppliant Maidens, Persians, Prometheus, Seven Against Thebes* (S. 108–210). Harvard University Press. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/dltext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0012>
- Aeschylus. (1926d). The Suppliant Maidens (H. W. Smyth, Übers.). In, *Aeschylus: Vol. 1 Suppliant Maidens, Persians, Prometheus, Seven Against Thebes* (S. 2–107). Harvard University Press. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/dltext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0016>
- Aristoteles. (2011). *Poetik* (A. Schmitt, Übers.; 2nd ed.). Akademie Verlag.
- Plato. (2000). *Der Staat* (R. Rufener, Übers.). Artemis und Winkler.
- Plutarch. (1962). *Moralia* (F. C. Babbitt, Übers.). Harvard University Press.
- Plutarch. (1968). *Lives: Themistocles and Camillus, Aristides and Cato Major, Cimon and Lucullus* (P. Bernadotte, Übers.). Harvard University Press.
- Polybios. (1978). *Geschichte* (H. Drexler, Übers.; 2nd ed.). Artemis Verlag.
- Polybios. (1962). *Histories* (E. S. Shuckburgh, Übers.). Bloomington. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0234>

Literaturverzeichnis

- Alm, C. O. (2008). *Affect in Text and Speech* (Diss.). University of Illinois at Urbana-Champaign. <http://hdl.handle.net/2142/82652>
- Alm, C. O. (2011). *Affect Data*. <http://people.rc.rit.edu/~coagla/affectdata/index.html>
- Arrian. (1884). *The Anabasis of Alexander: Or, The History of the Wars and Conquests of Alexander the Great* (E. J. Chinnock, Übers.). Hodder & Stoughton. <https://www.gutenberg.org/ebooks/46976>
- Baron, C. A. (2009). The Use and Abuse of Historians: Polybios' Book XII and Our Evidence for Timaios. *Ancient Society*, 39, 1–34. <https://www.jstor.org/stable/44079916>
- Baron, C. A. (2012). *Timaeus of Tauromenium and Hellenistic Historiography*. Cambridge University Press.
- Baumann, M. (2016). “No One Can Look at Them Without Feeling Pity”: Συμπάθεια and the Reader in Diodorus' Bibliothek. In V. Liotsakis & S. Farrington (Hrsg.), *The Art of History: Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography* (S. 183–198). De Gruyter.
- Baumann, M. (2020). *Welt erzählen: Narration und das Vergnügen des Lesers in der ersten Pentade von Diodors Bibliothek*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Behnel, S., Faassen, M., & Bicking, I. (2005). *Lxml - XML and HTML with Python* (Version 4.9.3). <https://lxml.de/>
- Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural language processing with Python*. O'Reilly.
- Bizzoni, Y., Nielbo, K. L., & Thomsen, M. R. (2022). Fractality of Sentiment Arcs for Literary Quality Assessment: The Case of Nobel Laureates. In M. Hämäläinen, K. Alnajjar, N. Partanen & J. Rueter (Hrsg.), *Proceedings of the 2nd International Workshop on Natural Language Processing for Digital Humanities* (S. 31–41). Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2022.nlp4dh-1.5>
- Bizzoni, Y., Peura, T., Thomsen, M., & Nielbo, K. (2022). Fractal Sentiments and Fairy Tales - Fractal scaling of narrative arcs as predictor of the perceived quality of Andersen's fairy tales. *Journal of Data Mining & Digital Humanities, NLP4DH*. <https://doi.org/10.46298/jdmdh.9154>
- Box, G. E. P. (1979). Robustness in the Strategy of Scientific Model Building. In R. L. Launer & G. N. Wilkinson (Hrsg.), *Robustness in Statistics* (S. 201–236). Academic Press.

- Brink, C. O. (1960). Tragic History and Aristotle's School. *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, 6, 14–19. <https://www.jstor.org/stable/44712416>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language Models Are Few-Shot Learners. In H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M. F. Balcan & H. Lin (Hrsg.), *NIPS'20: Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems* (S. 1877–1901). Curran Associates, Inc.
- Bucher, G. S. (2000). The Origins, Program, and Composition of Appian's Roman History. *Transactions of the American Philological Association*, 130, 411–458. <https://www.jstor.org/stable/284317>
- Buechel, S., Hellrich, J., & Hahn, U. (2016). Feelings from the Past—Adapting Affective Lexicons for Historical Emotion Analysis. In E. Hinrichs, M. Hinrichs & T. Trippel (Hrsg.), *Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH)* (S. 54–61). The COLING 2016 Organizing Committee. <https://aclanthology.org/W16-4008>
- Burian, P. (1997). Myth into Muthos. In P. E. Easterling (Hrsg.), *The Cambridge Companion to Greek Tragedy* (S. 178–208). Cambridge University Press.
- Cairns, D. (Hrsg.). (2019). Emotion History and the Classics. In *A Cultural History of the Emotions: Vol. 3. A Cultural History of the Emotions in Antiquity* (S. 1–16).
- Cambria, E., Das, D., Bandyopadhyay, S., & Feraco, A. (2017). Affective Computing and Sentiment Analysis. In E. Cambria, D. Das, S. Bandyopadhyay & A. Feraco (Hrsg.), *A Practical Guide to Sentiment Analysis* (S. 1–10). Springer.
- Cancik, H., Schneider, H., & Landfester, M. (1996–2003). *Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike*. J.B. Metzler.
- Chaniotis, A. (Hrsg.). (2021). *Unveiling Emotions III: Arousal, Display, and Performance of Emotions in the Greek World*. Franz Steiner Verlag.
- Connor, W. R. (2017). Scale Matters: Compression, Expansion, and Vividness in Thucydides. In S. Forsdyke, E. Foster & R. Balot (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Thucydides* (S. 211–224). Oxford University Press.
- Cook, S. (2013). *CUDA programming: A developer's guide to parallel computing with GPUs*. Morgan Kaufmann.

- Crane, G. R. (Hrsg.). (2007). *Perseus Collection: Greek and Roman Materials*. Perseus Digital Library. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman>
- Dang, N. C., Moreno-García, M. N., & De la Prieta, F. (2020). Sentiment Analysis Based on Deep Learning: A Comparative Study. *Electronics*, 9(3), 483. <https://doi.org/10.3390/electronics9030483>
- Debnar, P. (2005). Fifth-Century Athenian History and Tragedy. In J. Gregory (Hrsg.), *A Companion to Greek Tragedy* (S. 1–22). Blackwell Publishing.
- Dennerlein, K., Schmidt, T., & Wolff, C. (2023). Computational Emotion Classification for Genre Corpora of German Tragedies and Comedies from 17th to Early 19th Century. *Digital Scholarship in the Humanities*, 38(4), 1466–1481. <https://doi.org/10.1093/llc/fqad046>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In J. Burstein, C. Doran & T. Solorio (Hrsg.), *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Volume 1 (Long and Short Papers)* (S. 4171–4186). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- Dionysius of Halicarnassus. (1937–1950). *Roman Antiquities* (E. Cary, Übers.; Bd. Vols. 1–7). Harvard University Press. https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Dionysius_of_Halicarnassus/home.html
- Distilbert-Base-Uncased-Finetuned-Sst-2-English*. (2023). Hugging Face. <https://huggingface.co/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english>
- Dorschel, A. (2022). *Mit Entsetzen Scherz: Die Zeit Des Tragikomischen*. Felix Meiner Verlag.
- Dreyer, B. (2011). *Polybios: Leben und Werk im Banne Roms*. Georg Olms Verlag.
- Eckstein, A. M. (2013). Polybius, Phylarchus, and Historiographical Criticism. *Classical Philology*, 108(4), 314–338. <https://doi.org/10.1086/671786>
- Eden, K. (2005). Aristotle's Poetics: A Defense of Tragic Fiction. In R. Bushnell (Hrsg.), *A Companion to Tragedy* (S. 41–49). Blackwell Publishing.
- Ekman, P. (1992). Facial Expressions of Emotion: New Findings, New Questions. *Psychological Science*, 3(1), 34–38. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00253.x>
- Enderle, S. (2016). *A Plot of Brownian Noise*. <https://senderle.github.io/svd-noise/>

- Farrington, S. (2016). The Tragic Phylarchus. In S. Farrington & V. Liotsakis (Hrsg.), *The Art of History: Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography* (S. 159–182). De Gruyter.
- Fritz, K. V. (1976). Die Bedeutung des Aristoteles für die Geschichtsschreibung. In K. V. Fritz (Hrsg.), *Schriften zur griechischen und römischen Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie* (S. 256–301). De Gruyter.
- Fuhrer, T. (1996). Hellenistische Dichtung und Geschichtsschreibung: Zur peripatetischen und kallimacheischen Literaturtheorie. *Museum Helveticum*, 53(2), 116–122. <http://dx.doi.org/10.5169/seals-41334>
- Gehrke, J. (2016). Historical Truth and Historiography: The Case of Flavius Josephus. *PRZEGLĄD HISTORYCZNY*, 107(3), 421–437. <http://przegladhistoryczny.ihuw.pl/sites/ph.ihuw.pl/files/ph/gehrke.pdf>
- Gelzer, M. (1959). Review of Appiani Bellorum Civilium Liber Primus. *Gnomon*, 31(2), 179–181. <https://www.jstor.org/stable/27681996>
- Hall, E. (2010). *Greek Tragedy: Suffering under the Sun*. Oxford University Press.
- Hartmann, J. (2021). *J-Hartmann/Emotion-English-Roberta-Large*. Hugging Face. <https://huggingface.co/j-hartmann/emotion-english-roberta-large>
- Hartmann, J., Heitmann, M., Schamp, C., & Netzer, O. (2021). The Power of Brand Selfies. *Journal of Marketing Research*, 58(6), 1159–1177. <https://doi.org/10.1177/002224372111037258>
- Hartmann, J., Heitmann, M., Siebert, C., & Schamp, C. (2023). More than a Feeling: Accuracy and Application of Sentiment Analysis. *International Journal of Research in Marketing*, 40(1), 75–87. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2022.05.005>
- Hau, L. I. (2016). *Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus*. Edinburgh University Press. <https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1bh2hwv>
- Hau, L. I. (2019). Pathos with a Point: Reflections on ‘Sensationalist’ Narratives of Violence in Hellenistic Historiography in the Light of Twenty-First-Century Historiography. In J. Grethlein, L. Huitink & A. Tagliabue (Hrsg.), *Experience, Narrative, and Criticism in Ancient Greece: Under the Spell of Stories* (S. 81–103). Oxford University Press.
- Hau, L. I. (2020). Tragedies of War in Duris and Phylarchus: Social Memory and Experiential History. In J. Klooster & I. N. I. Kuin (Hrsg.), *After the Crisis: Remembrance, Re-anchoring and Recovery in Ancient Greece and Rome*. Bloomsbury Academic. https://www.academia.edu/42936389/Tragedies_of_War_in_Duris_and_Phylarchus_Social_Memory_and_Experiential_History

- He, P., Liu, X., Gao, J., & Chen, W. (2021). *DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.03654>
- Henny-Krahmer, U. (2018). Exploration of Sentiments and Genre in Spanish American Novels. In J. Girón Palau & I. Galina Russell (Hrsg.), *Digital Humanities 2018 Puentes-Bridges: Book of Abstracts* (S. 399–403). Red de Humanidades Digitales A. C. <https://www.semanticscholar.org/paper/Exploration-of-Sentiments-and-Genre-in-Spanish-Henny-Krahmer/baf896cee0fdab81fc28323c4842e098aac8723d>
- Hu, Q., Liu, B., Thomsen, M. R., Gao, J., & Nielbo, K. L. (2021). Dynamic Evolution of Sentiments in Never Let Me Go: Insights from Multifractal Theory and Its Implications for Literary Analysis. *Digital Scholarship in the Humanities*, 36(2), 322–332. <https://doi.org/10.1093/llc/fqz092>
- Hugging Face*. (2023). <https://huggingface.co/>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). VADER: A Parsimonious Rule-Based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1), 216–225. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550>
- Jacobs, A. (2019). Sentiment Analysis for Words and Fiction Characters From the Perspective of Computational (Neuro-)Poetics. *Frontiers in Robotics and AI*, 6(53), 53. <https://doi.org/10.3389/frobt.2019.00053>
- Jockers, M. L. (2014, 5. Juni). *A Novel Method for Detecting Plot*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2014/06/05/a-novel-method-for-detecting-plot/>
- Jockers, M. L. (2015a, 4. Januar). *My Sentiments (Exactly?)* Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2015/04/01/my-sentiments-exactly/>
- Jockers, M. L. (2015b, 2. Februar). *Revealing Sentiment and Plot Arcs with the Syuzhet Package*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2015/02/02/syuzhet/>
- Jockers, M. L. (2015c, 24. März). *A Ringing Endorsement of Smoothing*. Matthew L. Jockers. https://www.matthewjockers.net/2015/03/24/ringing_endorsement/
- Jockers, M. L. (2015d, 4. Juni). *Requiem for a low pass filter*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2015/04/06/epilogue/>

- Jockers, M. L. (2015e, 3. September). *Is that Your Syuzhet Ringing?* Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2015/03/09/is-that-your-syuzhet-ringing/>
- Jockers, M. L. (2015f, 20. Dezember). *That Sentimental Feeling*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2015/12/20/that-sentimental-feeling/>
- Jockers, M. L. (2016, 8. November). *More Syuzhet Validation*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2016/08/11/more-syuzhet-validation/>
- Jockers, M. L. (2017, 1. Dezember). *Resurrecting a Low Pass Filter (well, kind of)*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2017/01/12/resurrecting/>
- Joheras/Clasificador-Poem-Sentiment*. (2023). Hugging Face. <https://huggingface.co/joheras/clasificador-poem-sentiment>
- Johstono, P. (2017). Rumor, Rage, and Reversal: Tragic Patterns in Polybius' Account of Agathocles at Alexandria. *The Ancient History Bulletin*, 31, 1–20. https://www.academia.edu/35419481/Tragic_Patterns_in_Polybius_Account_of_Agathocles_at_Alexandria
- Kelleher, J. D. (2019). *Deep learning*. The MIT Press.
- Kim, E. (2020). *Emotions in literature: Computational modelling in the context of genres and characters* (Diss.). Universität Stuttgart. <http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11098>
- Kim, E., & Klinger, R. (2018). Who Feels What and Why?: Annotation of a Literature Corpus with Semantic Roles of Emotions. In E. M. Bender, Derczynski & P. Isabelle (Hrsg.), *Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics* (S. 1345–1359). Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/C18-1114>
- Kim, E., & Klinger, R. (2019a). Frowning Frodo, Wincing Leia, and a Seriously Great Friendship: Learning to Classify Emotional Relationships of Fictional Characters. In J. Burstein, C. Doran & T. Solorio (Hrsg.), *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Volume 1 (Long and Short Papers)* (S. 647–653). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1067>
- Kim, E., & Klinger, R. (2019b). A Survey on Sentiment and Emotion Analysis for Computational Literary Studies. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*, 4. https://doi.org/10.17175/2019_008
- Kim, E., Pado, S., & Klinger, R. (2017). Prototypical Emotion Developments in Adventures, Romances, and Mystery Stories. In R. Lewis, C. Raynor, D.

- Forest, M. Sinatra & S. Sinclair (Hrsg.), *Digital Humanities 2017: Conference Abstracts* (S. 288–291). DH2017. <https://dh-abstracts.library.cmu.edu/works/3891>
- Kim, E., Padó, S., & Klinger, R. (2017). Investigating the Relationship between Literary Genres and Emotional Plot Development. In B. Alex, S. Degaetano-Ortlieb, A. Feldman, A. Kazantseva, N. Reiter & S. Szpakowicz (Hrsg.), *Proceedings of the Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature* (S. 17–26). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/W17-2203>
- Kiritchenko, S., & Mohammad, S. M. (2018). Examining Gender and Race Bias in Two Hundred Sentiment Analysis Systems. In M. Nissim, J. Berant & A. Lenci (Hrsg.), *Proceedings of the Seventh Joint Conference on Lexical and Computational Semantics* (S. 43–53). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/V1/S18-2005>
- Kiritzi, S. (2022). Tragic Emotions – Then and Now. In D. Konstan (Hrsg.), *Emotions across Cultures: Ancient China and Greece* (S. 193–210). De Gruyter.
- Klinger, R., Kim, E., & Padó, S. (2020). Emotion Analysis for Literary Studies: Corpus Creation and Computational Modelling. In N. Reiter, A. Pichler & J. Kuhn (Hrsg.), *Reflektierte algorithmische Textanalyse: Interdisziplinäre(s) Arbeiten in der CRETA-Werkstatt* (S. 237–268). De Gruyter.
- Koncar, P., Fuchs, A., Hobisch, E., Geiger, B. C., Scholger, M., & Helic, D. (2020). Text sentiment in the Age of Enlightenment: An analysis of spectator periodicals. *Applied Network Science*, 5(1), 1–32. <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00269-z>
- Konstan, D. (2019). Drama. In D. Cairns (Hrsg.), *A Cultural History of the Emotions in Antiquity* (S. 63–82). Bloomsbury Publishing.
- Konstan, D. (2022). *Emotions across cultures: Ancient China and Greece* (D. Konstan, Hrsg.). De Gruyter.
- Kugelmeier, C. (2018). Die "tragische" Geschichtsschreibung des Hellenismus in Theorie und Praxis: Einige Beobachtungen zu Polybios und seinen Vorgängern. In M. Leber & S. Singh (Hrsg.), *Literatur und Geschichte* (S. 37–64). https://www.academia.edu/44922642/Die_tragische_Geschichtsschreibung_des_Hellenismus_in_Theorie_und_Praxis_Einige_Beobachtungen_zu_Polybios_und_seinen_Vorg%C3%A4ngern
- Kurpios, M. (2019). Emotion and Reason in Constructing a Historical Narrative: Polybius' Strategy of Reader's Moral Engagement. *Quaestiones Oralitatis*,

- 4, 101–126. <https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/133174/edition/122500>
- Lange, M. V., & Futselaar, R. (2021). Vehemence and Victims: Emotion Mining Historical Parliamentary Debates on War Victims in the Netherlands. In W. Dillen, M. van Erp, M. Koolen, A. Fokkens & C. Olesen (Hrsg.), *DH Benelux Journal* (S. 61–79). Online publication.
- Laurer, M., Atteveldt, W. van, Casas, A., & Welbers, K. (2024). Less Annotating, More Classifying – Addressing the Data Scarcity Issue of Supervised Machine Learning with Deep Transfer Learning and BERT-NLI. *Political Analysis*, 32(1), 84–100. <https://doi.org/10.1017/pan.2023.20>
- Lewis, M., Liu, Y., Goyal, N., Ghazvininejad, M., Mohamed, A., Levy, O., Stoyanov, V., & Zettlemoyer, L. (2020). BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension. In D. Jurafsky, J. Chai, N. Schluter & J. Tetreault (Hrsg.), *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (S. 7871–7880). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.703>
- Liu, B. (2020). *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. arXiv: 1907.11692. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.11692>
- Loehr, R. M. (2017). *Emotions in Polybius' Histories* (Diss.). UC Santa Barbara. <https://escholarship.org/uc/item/1dr394fb>
- Marincola, J. (2003). Beyond Pity and Fear: The Emotions of History. *Ancient Society*, 33, 285–315. <https://www.jstor.org/stable/44079841>
- Marincola, J. (2013). Polybius, Phylarchus, and ‘Tragic History’: A Reconsideration. In B. Gibson & T. Harrison (Hrsg.), *Polybius and His World: Essays in Memory of F.W. Walbank* (S. 73–90). Oxford University Press.
- Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human Abilities: Emotional Intelligence. *Annual Review of Psychology*, 59(1), 507–536. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093646>
- Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093–1113. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2014.04.011>

- Mohammad, S. M. (2011). From Once Upon a Time to Happily Ever After: Tracking Emotions in Novels and Fairy Tales. In K. Zervanou & P. Lendvai (Hrsg.), *Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities* (S. 105–114). Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/W11-1514>
- Mohammad, S. M. (2021). Sentiment Analysis: Automatically Detecting Valence, Emotions, and Other Affectual States from Text. In H. L. Meiselman (Hrsg.), *Emotion Measurement (Second Edition)* (2nd ed., S. 323–379). Woodhead Publishing.
- Mohammad, S. M., Salameh, M., & Kiritchenko, S. (2016). How Translation Alters Sentiment. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 55, 95–130. <https://doi.org/10.1613/jair.4787>
- Mohammad, S. M., Shutova, E., & Turney, P. (2016). Metaphor as a Medium for Emotion: An Empirical Study. In C. Gardent, R. Bernardi & I. Titov (Hrsg.), *Proceedings of the Fifth Joint Conference on Lexical and Computational Semantics* (S. 23–33). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/S16-2003>
- Moretti, F. (2000). Conjectures on World Literature. *New Left Review*, 1(4), 1–12. <https://newleftreview.org/issues/ii1/articles/franco-moretti-conjectures-on-world-literature>
- Mossman, J. M. (1988). Tragedy and Epic in Plutarch's Alexander. *The Journal of Hellenic Studies*, 108, 83–93. <https://doi.org/10.2307/632632>
- Nalisnick, E. T., & Baird, H. S. (2013, August). Character-to-Character Sentiment Analysis in Shakespeare's Plays. In H. Schuetze, P. Fung & M. Poesio (Hrsg.), *Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Volume 2. Short Papers* (S. 479–483). Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/P13-2085>
- Nandwani, P., & Verma, R. (2021). A review on sentiment analysis and emotion detection from text. *Social Network Analysis and Mining*, 11(81). <https://doi.org/10.1007/s13278-021-00776-6>
- Öhman, E. (2021). The Validity of Lexicon-based Sentiment Analysis in Interdisciplinary Research. In M. Hämäläinen, K. Alnajjar, N. Partanen & J. Rueter (Hrsg.), *Proceedings of the Workshop on Natural Language Processing for Digital Humanities* (S. 7–12). NLP Association of India (NLP AI). <https://aclanthology.org/2021.nlp4dh-1.2>
- Open Greek & Latin. (2017). *First1KGreek Project*. <https://opengreekandlatin.github.io/First1KGreek/>

- Ortolá Guixot, A. F., Redondo, J., & Sancho Montés, S. (2000). La influència de la tragèdia en la historiografia grega contemporània. In C. M. Talens & B. Zimmermann (Hrsg.), *Das Tragische* (S. 179–202). J.B. Metzler.
- Pantelia, M. C. (Hrsg.). (2014). *Thesaurus Linguae Graecae® Digital Library*. <https://stephanus.tlg.uci.edu>
- Parente, F. (2005). The Impotence of Titus, or Josephus' *Bellum Judaicum* as an Example of "Pathetic" Historiography. In J. Sievers & G. Lembi (Hrsg.), *Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond* (S. 45–69). Brill.
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. In H. Wallach, H. Larochelle, A. Beygelzimer, F. d'Alché-Buc, E. B. Fox & R. Garnett (Hrsg.), *NIPS'19: Proceedings of the 33rd International Conference on Neural Information Processing Systems* (S. 8026–8037). Curran Associates Inc. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/bdbca288fee7f92f2bfa9f7012727740-Paper.pdf
- Patil, S. (2021). *Valhalla/Distilbart-Mnli-12-9*. Hugging Face. <https://huggingface.co/valhalla/distilbart-mnli-12-9>
- Pavlopoulos, I. (2022). *Sentiment in Homeric Text*. https://github.com/ipavlopoulos/sentiment_in_homeric_text
- Pavlopoulos, J., Xenos, A., & Picca, D. (2022). Sentiment Analysis of Homeric Text: The 1st Book of Iliad. In N. Calzolari, F. Béchet, P. Blache, K. Choukri, C. Cieri, T. Declerck, S. Goggi, H. Isahara, B. Maegaard, J. Mariani, H. Mazo, J. Odijk & S. Piperidis (Hrsg.), *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference* (S. 7071–7077). European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2022.lrec-1.765>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-Learn: Machine Learning in Python. *The Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- Pelling, C. (2007). The Greek Historians of Rome. In J. Marincola (Hrsg.), *A Companion to Greek and Roman Historiography* (S. 225–238). Blackwell Publishing.
- Perrone, V., Hengchen, S., Palma, M., Vatri, A., Smith, J. Q., & McGillivray, B. (2021). Lexical Semantic Change for Ancient Greek and Latin. In N. Tahma-

- sebi, L. Borin, A. Jatowt, Y. Xu & S. Hengchen (Hrsg.), *Computational Approaches to Semantic Change* (S. 287–310). Language Science Press.
- Perrone, V., Palma, M., Hengchen, S., Vatri, A., Smith, J. Q., & McGillivray, B. (2019). GASC: Genre-Aware Semantic Change for Ancient Greek. In N. Tahmasebi, L. Borin, A. Jatowt & Y. Xu (Hrsg.), *Proceedings of the 1st International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change* (S. 56–66). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/W19-4707>
- Plutchik, R. (1991). *The emotions* (Rev. ed). University Press of America.
- Pothou, V. (2018). Echo der Katastrophe: Die Resonanzen der Niederlage Athens in Flavius Josephus' *Bellum Judaicum*. *Scripta Classica Israelica*, 37, 163–181. <https://scriptaclassica.org/index.php/sci/article/view/2099>
- Projekt Gutenberg. (2023). <https://www.projekt-gutenberg.org/>
- Rabinowitz, N. S. (2008). *Greek Tragedy*. Blackwell Pub.
- Reagan, A. J., Mitchell, L., Kiley, D., Danforth, C. M., & Dodds, P. S. (2016). The emotional arcs of stories are dominated by six basic shapes. *EPJ Data Science*, 5(31). <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-016-0093-1>
- Rebora, S. (2023). Sentiment Analysis in Literary Studies. A Critical Survey. *Digital Humanities Quarterly*, 17(2). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/17/2/000691/000691.html>
- Reeder, C. A. (2013). Pity the Women and Children: Punishment by Siege in Josephus's Jewish War. *Journal for the Study of Judaism*, 44(2), 174–194. <https://doi.org/10.1163/15700631-12340375>
- Richardson, L. (2023). *Beautifulsoup4: Screen-scraping Library* (Version 4.12.2). <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/>
- Rutherford, R. B. (1991). From the "Iliad" to the "Odyssey". *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 38, 37–54. <https://www.jstor.org/stable/43646730>
- Rutherford, R. (2007). Tragedy and History. In J. Marincola (Hrsg.), *A Companion to Greek and Roman Historiography* (S. 481–490). Blackwell Publishing Ltd.
- Sacks, K. (1981). *Polybius on the Writing of History*. University of California Press.
- Sanh, V., Debut, L., Chaumond, J., & Wolf, T. (2020). *DistilBERT, a Distilled Version of BERT: Smaller, Faster, Cheaper and Lighter*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01108>
- Scardino, C. (2007). *Gestaltung und Funktion der Reden bei Herodot und Thukydides*. De Gruyter.

- Schadewaldt, W. (1955). Furcht Und Mitleid?: Zur Deutung Des Aristotelischen Tragödiensatzes. *Hermes*, 83(2), 129–171. <https://www.jstor.org/stable/4474886>
- Schmidt, B. (2015, 3. April). *Commodius vici of recirculation: The real problem with Syuzhet*. Ben Schmidt. <https://benschmidt.org/2015/04/03/commodius-vici-of-recirculation-the-real-problem-with-syuzhet/>
- Schmidt, T., & Burghardt, M. (2018). An Evaluation of Lexicon-based Sentiment Analysis Techniques for the Plays of Gotthold Ephraim Lessing. In B. Alex, S. Degaetano-Ortlieb, A. Feldman, A. Kazantseva, N. Reiter & S. Szpakowicz (Hrsg.), *Proceedings of the Second Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature* (S. 139–149). Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/W18-4516>
- Schmidt, T., Burghardt, M., & Wolff, C. (2018). Herausforderungen Für Sentiment Analysis Bei Literarischen Texten. In M. Burghardt & C. Müller-Birn (Hrsg.), *INF-DH 2018 – Workshopband*, "Gesellschaft für Informatik e.V. <https://doi.org/10.18420/infdh2018-16>
- Schmidt, T., Dennerlein, K., & Wolff, C. (2021a). Emotion Classification in German Plays with Transformer-based Language Models Pretrained on Historical and Contemporary Language. In S. Degaetano-Ortlieb, A. Kazantseva, N. Reiter & S. Szpakowicz (Hrsg.), *Proceedings of the 5th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature* (S. 67–79). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.latechclfl-1.8>
- Schmidt, T., Dennerlein, K., & Wolff, C. (2021b). Using Deep Learning for Emotion Analysis of 18th and 19th Century German Plays. In M. Burghardt, L. Dieckmann, T. Steyer, P. Trilcke, N.-O. Walkowski, J. Weis & U. Wuttke (Hrsg.), *Fabrikation von Erkenntnis: Experimente in den Digital Humanities. Teilband 1* (S. 1–32). Melusina Press.
- Schmidt, T., Dennerlein, K., & Wolff, C. (2022). Evaluation Computergestützter Verfahren Der Emotionsklassifikation Für Deutschsprachige Dramen Um 1800. In M. Geierhos (Hrsg.), *DHd2022: Kulturen Des Digitalen Gedächtnisses: Konferenzabstracts* (S. 107–112). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.63045>
- Schöch, C. (2022). Quantitative Semantik: Word Embedding Models für literaturwissenschaftliche Fragestellungen. In F. Jannidis (Hrsg.), *Digitale Litera-*

- turwissenschaft. Beiträge des DFG-Symposiums 2017* (S. 535–562). Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_22
- Schuff, H., Barnes, J., Mohme, J., Padó, S., & Klinger, R. (2017). Annotation, Modelling and Analysis of Fine-Grained Emotions on a Stance and Sentiment Detection Corpus. In A. Balahur, S. M. Mohammad & E. van der Goot (Hrsg.), *Proceedings of the 8th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment and Social Media Analysis* (S. 13–23). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/W17-5203>
- Schwartz, D. R. (1991). On Drama and Authenticity in Philo and Josephus. *Scripta Classica Israelica*, 10, 113–129. <https://scriptaclassica.org/index.php/sci/article/view/4627>
- Schwartz, E. (1897). Die Berichte Ueber Die Catilinarische Verschwörung. *Hermes*, 32(3), 554–608. <https://www.jstor.org/stable/4472614>
- Schwartz, E. (1900). Kallisthenes Hellenika. *Hermes*, 35(1), 106–130. <https://www.jstor.org/stable/4472724>
- Schwartz, E. (1909). Die Zeit Des Ephoros. *Hermes*, 44(4), 481–502. <https://www.jstor.org/stable/4473199>
- Schwartz, E. (2020). *Fünf Vorträge über den griechischen Roman: Das Romanhafte in der erzählenden Literatur der Griechen* (A. Rehm, Hrsg.; 2nd ed.). De Gruyter.
- Scodel, R. (2010). *An Introduction to Greek Tragedy*. Cambridge University Press.
- Scodel, R., & Caston, R. R. (2019). Literature. In D. Cairns (Hrsg.), *A Cultural History of the Emotions in Antiquity* (S. 109–124). Bloomsbury Publishing.
- Shaheen, E. (2019). *Lost in Translation: Using Sentiment Analysis to Analyze Translations of Homer's Odyssey* (Poster). Gambier, Ohio, United States. https://digital.kenyon.edu/dh_iphs_ai/17
- Shenoy, S. A. (2006). *Josephus' Jewish war as a narrative five-act tragedy* (Diss.). Australian Catholic University. <https://doi.org/10.4226/66/5a94b64f5e4c6>
- Sprugnoli, R., Mambrini, F., Moretti, G., & Passarotti, M. (2020). Towards the Modeling of Polarity in a Latin Knowledge Base. In A. Adamou, E. Daga & A. Meroño-Peñuela (Hrsg.), *Proceedings of the Third Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe 2020) Co-Located with 15th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2020)* (S. 59–70). CEUR-WS. <https://ceur-ws.org/Vol-2695/paper7.pdf>
- Sprugnoli, R., Passarotti, M., Corbetta, D., & Peverelli, A. (2020). Odi et Amo: Creating, Evaluating and Extending Sentiment Lexicons for Latin. In N. Calzolari, F. Béchet, P. Blache, K. Choukri, C. Cieri, T. Declerck, S. Goggi,

- H. Isahara, B. Maegaard, J. Mariani, H. Mazo, A. Moreno, J. Odijk & S. Piperidis (Hrsg.), *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference* (S. 3078–3086). European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.376>
- Sprugnoli, R., Passarotti, M. C., Testori, M., & Moretti, G. (2021). Extending and Using a Sentiment Lexicon for Latin in a Linked Data Framework. In S. Carvalho & R. Rocha Souza (Hrsg.), *Proceedings of the Workshops and Tutorials - Language Data and Knowledge 2021 (LDK 2021)* (S. 151–164). CEUR-WS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6303164>
- Sprugnoli, R., Tonelli, S., Marchetti, A., & Moretti, G. (2016). Towards Sentiment Analysis for Historical Texts. *Digital Scholarship in the Humanities*, 31(4), 762–772. <https://doi.org/10.1093/llc/fqv027>
- Swafford, Annie. (2015a, 2. März). *Problems with the Syuzhet Package*. Anglophile in Academia: Annie Swafford’s Blog. <https://annieswafford.wordpress.com/2015/03/02/syuzhet/>
- Swafford, Annie. (2015b, 7. März). *Continuing the Syuzhet Discussion*. Anglophile in Academia: Annie Swafford’s Blog. <https://annieswafford.wordpress.com/2015/03/07/continuing-syuzhet/>
- Swafford, Annie. (2015c, 30. März). *Why Syuzhet Doesn’t Work and How We Know*. Anglophile in Academia: Annie Swafford’s Blog. <https://annieswafford.wordpress.com/2015/03/30/why-syuzhet-doesnt-work-and-how-we-know/>
- Swoboda, S. (2014). *Tod Und Sterben Im Krieg Bei Josephus*. Mohr Siebeck.
- Swoboda, S. (2017). Tragic Elements in Josephus: Pity as a Goal of the Jewish War and Greek Tragedy. *Journal of Ancient Judaism*, 8(2), 257–270. <https://doi.org/10.30965/21967954-00802009>
- Tesserae*. (2020). <https://tesserae.caset.buffalo.edu/>
- Ullman, B. L. (1942). History and Tragedy. *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 73, 25–53. <https://doi.org/10.2307/283535>
- Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009, Februar). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace Independent Pub.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. In I. Guyon, U. von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan & R. Garnett (Hrsg.), *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*

- (S. 5998–6008). Curran Associates, Inc. https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- Waddell, P. (2016). Carthago Deleta: Alternate Realities and Meta-History in Appian’s *Libyca*. In V. Liotsakis & S. Farrington (Hrsg.), *The Art of History: Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography* (S. 241–252). De Gruyter.
- Walbank, F. W. (1938). Philippos Tragoidoumenos. *The Journal of Hellenic Studies*, 58, 55–68. <https://doi.org/10.2307/626435>
- Walbank, F. W. (1955). Tragic History: A Reconsideration. *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, (2), 4–14. <https://www.jstor.org/stable/43645991>
- Walbank, F. W. (1960). History and Tragedy. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 9(2), 216–234. <https://www.jstor.org/stable/4434653>
- Walbank, F. W. (1962). Polemic in Polybius. *The Journal of Roman Studies*, 52(1-2), 1–12.
- Walbank, F. W. (1990). *Polybius*. University of California press.
- Wang, W., Zheng, V., Yu, H., & Miao, C. (2019). A Survey of Zero-Shot Learning: Settings, Methods, and Applications. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 10(2), 1–37. <https://doi.org/10.1145/3293318>
- Wankmüller, S. (2022). *Introduction to Neural Transfer Learning with Transformers for Social Science Text Analysis*. arXiv: 2102.02111. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.02111>
- Welch, K. (2015). Appian and the Roman History: A reappraisal. In K. Welch (Hrsg.), *Appian’s Roman history: Empire and civil war*. The Classical Press of Wales.
- Wiater, N. (2016). The Aesthetics of Truth: Narrative and Historical Understanding in Polybius’ Histories. In L. Hau & I. Ruffelt (Hrsg.), *Truth and History in the Ancient World* (S. 202–225). Routledge.
- Will, W. (2015). *Herodot Und Thukydides: Die Geburt Der Geschichte*. C.H. Beck.
- Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., Cistac, P., Rault, T., Louf, R., Funtowicz, M., Davison, J., Shleifer, S., von Platen, P., Ma, C., Jernite, Y., Plu, J., Xu, C., Le Scao, T., Gugger, S., . . . Rush, A. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. In Q. Liu & D. Schlangen (Hrsg.), *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations* (S. 38–45). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6>

- Yadollahi, A., Shahraki, A. G., & Zaiane, O. R. (2017). Current State of Text Sentiment Analysis from Opinion to Emotion Mining. *ACM Computing Surveys*, 50(2), 1–33. <https://doi.org/10.1145/3057270>
- Yeruva, V. K., Chandrashekar, M., Lee, Y., Rydberg-Cox, J., Blanton, V., & Oyler, N. A. (2020). Interpretation of Sentiment Analysis in Aeschylus's Greek Tragedy. In S. DeGaetano, A. Kazantseva, N. Reiter & S. Szpakowicz (Hrsg.), *Proceedings of the The 4th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature* (S. 138–146). International Committee on Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2020.latechclfl-1.17>
- Yeruva, V. K., Chandrashekar, M., Lee, Y., Rydberg-Cox, J., Blanton, V., Oyler, N. A., & Wu, X. (2020). Interpretation of Sentiment Analysis with Human-in-the-Loop. *2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, 3099–3108. <https://doi.org/10.1109/BigData50022.2020.9378221>
- Zehe, A., Becker, M., Hettinger, L., Hotho, A., Reger, I., & Jannidis, F. (2016). Prediction of Happy Endings in German Novels. In P. Cellier, T. Charnois, A. Hotho, S. Matwin, M.-F. Moens & Y. Toussaint (Hrsg.), *Proceedings of the Workshop on Interactions between Data Mining and Natural Language Processing 2016 Co-Located with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2016)* (S. 9–16). CEUR-WS. <https://www.semanticscholar.org/paper/Prediction-of-Happy-Endings-in-German-Novels-Zehe-Becker/5911627c015327083d06b57494e1c98cd1913bb7>
- Zimmermann, B. (2011). Über das Tragische bei den Griechen. In L. Hühn & P. Schwab (Hrsg.), *Die Philosophie des Tragischen: Schopenhauer – Schelling – Nietzsche* (S. 133–142). De Gruyter.
- Zimmermann, B., & Rengakos, A. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Der Griechischen Literatur Der Antike: Die Literatur Der Klassischen Und Hellenistischen Zeit*. C.H. Beck.

A Abbildungen

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "-//TEI P4//DTD Main DTD Driver File//EN" "http://www.tei-c.org/Guidelines/DTD/tei2.dtd" [
3 <!ENTITY % TEI.XML "INCLUDE">
4 <!ENTITY % PersProse PUBLIC "-//Perseus P4//DTD Perseus Prose//EN" "http://www.perseus.tufts.edu/DTD/1.0/PersProse.dtd" >
5 %PersProse;
6 ]>
7 <TEI.2>
8 <teiHeader type="text" status="new">
9 <fileDesc>
10 <titleStmt>
11 <title>Histories</title>
12 <author>Polybius</author>
13 &responsibility;
14 <funder>Robert B. Strassler</funder>
15 </titleStmt>
```

Abbildung 1: XML Header

```
18 <sourceDesc>
19 <biblStruct>
20 <monogr>
21 <title>Histories</title>
22 <author>Polybius</author>
23 <respStmt>
24 <name>Evelyn S. Shuckburgh</name>
25 <resp>translator</resp>
26 </respStmt>
27 <imprint>
28 <pubPlace>London, New York</pubPlace>
29 <publisher>Macmillan</publisher>
30 <date>1889</date>
31 </imprint>
32 </monogr>
33 <note anchored="yes">Reprint Bloomington 1962</note>
34 </biblStruct>
35 </sourceDesc>
```

Abbildung 2: XML sourceDesc

```

75 </teiHeader>
76 <text lang="en">
77 <body>
78 <pb n="1"/>
79 <div1 id="b1" type="book" n="1">
80 <div2 id="b1c1" type="chapter" n="1">
81 <head>Introduction</head>
82 <note anchored="yes" place="marg">Introduction. The importance and magnitude of the subject.</note>
83 <p>Had the praise of History been passed over by former
84 Chroniclers it would perhaps have been incumbent upon me to urge the choice and
85 special study of records of this sort, as the
86 readiest means men can have of correcting their
87 knowledge of the past. But my predecessors have not been
88 sparing in this respect. They have all begun and ended, so to
89 speak, by enlarging on this theme: asserting again and again
90 that the study of History is in the truest sense an education,
91 and a training for political life; and that the most instructive,
92 or rather the only, method of learning to bear with dignity

```

Abbildung 3: XML divs

```

{"book1": {"chapter1": [{"text": "Had the praise of History been passed over by former Chroniclers it would perhaps have been incumbent upon me to urge the choice and special study of records of this sort, as the readiest means men can have of correcting their knowledge of the past.", "x1": 1, "x2": 0.9979839324951172}], [{"text": "But my predecessors have not been sparing in this respect.", "x1": -1, "x2": 0.9888402819633484}], [{"text": "They have all begun and ended, so to speak, by enlarging on this theme: asserting again and again that the study of History is in the truest sense an education, and a training for political life; and that the most instructive, or rather the only, method of learning to bear with dignity the vicissitudes of fortune is to recall the catastrophes of others.", "x1": -1, "x2": 0.9886478781700134}], [{"text": "It is evident, therefore, that no one need think it his duty to repeat what has been said by many, and said well.", "x1": 1, "x2": 0.996455729007721}], [{"text": "Least of all myself: for the surprising nature of the events which I have undertaken to relate is in itself sufficient to challenge and stimulate the attention of every one, old or young, to the study of my work.", "x1": 1, "x2": 0.9988483190536499}], [{"text": "Can any one be so indifferent or idle as not to care to know by what means, and under what kind of polity, almost the whole inhabited world was conquered and brought under the dominion of the single city of Rome , and that too within a period of not quite fifty-three years?", "x1": -1, "x2": 0.9948400855064392}], [{"text": "Or who again can be so completely absorbed in other subjects of contemplation or study, as to think any of them superior in importance to the accurate understanding of an event for which the past affords no precedent.", "x1": 1, "x2": 0.9943601489067078}]]}, {"chapter2": [{"text": "We

```

Abbildung 4: Ausschnitt sentDict Polybios Histories

Abbildung 5: Liniendiagramm Euripides *Ensemble*

Abbildung 6: Liniendiagramm Aeschylos Ensemble

Abbildung 7: Liniendiagramm Sophokles *Ensemble*

Abbildung 8: Liniendiagramm Tragödien facebook

Abbildung 9: Liniendiagramm Tragödien *RoBERTa*

Abbildung 10: Liniendiagramm Tragödien SiBERT

Abbildung 11: Emotionsverteilung Genres

Abbildung 12: ‚Tragik‘-Verteilung Tragödienabschnitte

Abbildung 13: Sentiment Geschichtswerke facebook

Abbildung 14: Sentiment Geschichtswerke *RoBERTa*

Abbildung 15: Sentiment Geschichtswerke *SiEBERT*

Abbildung 16: ‚Tragische‘ Merkmale Geschichtswerke

B Tabellen

Modell	Accuracy	Precision	Recall	F1
SiEBERT	0.79	0.77	0.79	0.77
DistilBERT	0.66	0.65	0.66	0.65
VADER	0.6	0.72	0.6	0.64
joheras	0.55	0.84	0.55	0.6
j-hartmann	0.49	0.9	0.49	0.54

Tabelle 1: Evaluierung Aeschylus Datenset

Modell	Klasse	Precision	Recall	F1
SiEBERT	Positiv	0.68	0.88	0.77
SiEBERT	Neutral	0.0	0.0	0.0
SiEBERT	Negativ	0.88	0.79	0.83
joheras	Positiv	1.0	0.24	0.38
joheras	Neutral	0.11	1.0	0.2
joheras	Negativ	0.8	0.71	0.75
j-hartmann	Positiv	1.0	0.12	0.21
j-hartmann	Neutral	0.08	1.0	0.15
j-hartmann	Negativ	0.9	0.68	0.78
DistilBERT	Positiv	0.57	0.76	0.65
DistilBERT	Neutral	0.0	0.0	0.0
DistilBERT	Negativ	0.75	0.64	0.69
VADER	Positiv	0.69	0.53	0.6
VADER	Neutral	0.09	0.5	0.15
VADER	Negativ	0.78	0.64	0.71

Tabelle 2: Klassenverteilung Aeschylus

Modell	Übersetzung	Accuracy	Precision	Recall	F1
SiEBERT	Green	0.6	0.56	0.6	0.58
SiEBERT	Lattimore	0.6	0.56	0.6	0.58
SiEBERT	Verity	0.59	0.55	0.59	0.56
SiEBERT	Alexander	0.57	0.54	0.57	0.55
DistilBERT	Green	0.56	0.52	0.56	0.54
DistilBERT	Lattimore	0.54	0.5	0.54	0.52
DistilBERT	Verity	0.54	0.5	0.54	0.51
DistilBERT	Alexander	0.53	0.5	0.53	0.51
joheras	Green	0.35	0.63	0.35	0.39
joheras	Verity	0.32	0.6	0.32	0.37
joheras	Lattimore	0.32	0.61	0.32	0.36
VADER	Alexander	0.3	0.56	0.3	0.36
joheras	Alexander	0.31	0.58	0.31	0.36
VADER	Lattimore	0.3	0.56	0.3	0.36
VADER	Green	0.3	0.58	0.3	0.35
VADER	Verity	0.29	0.59	0.29	0.35
j-hartmann	Verity	0.3	0.66	0.3	0.34
j-hartmann	Alexander	0.29	0.68	0.29	0.33
j-hartmann	Green	0.3	0.65	0.3	0.33
j-hartmann	Lattimore	0.28	0.65	0.28	0.31

Tabelle 3: Evaluierung Ilias Datenset

Modell	Klasse	Precision	Recall	F1
SiEBERT	Positiv	0.56	0.73	0.64
SiEBERT	Negativ	0.64	0.55	0.6
SiEBERT	Neutral	0.0	0.0	0.0
DistilBERT	Positiv	0.53	0.65	0.58
DistilBERT	Negativ	0.56	0.52	0.55
DistilBERT	Neutral	0.0	0.0	0.0
joheras	Positiv	0.6	0.16	0.24
joheras	Negativ	0.69	0.43	0.53
joheras	Neutral	0.1	0.74	0.17
VADER	Positiv	0.56	0.3	0.39
VADER	Negativ	0.67	0.24	0.35
VADER	Neutral	0.08	0.65	0.15
j-hartmann	Positiv	0.68	0.09	0.16
j-hartmann	Negativ	0.73	0.41	0.53
j-hartmann	Neutral	0.1	0.85	0.17

Tabelle 4: Klassenverteilung Ilias

Modell	Accuracy	Precision	Recall	F1
facebook	0.83	0.83	0.83	0.83
RoBERTa	0.77	0.78	0.77	0.77
valhalla	0.77	0.74	0.77	0.74
MoritzLaurer	0.6	0.7	0.6	0.6

Tabelle 5: Zeroshot Evaluierung Aeschylus Datenset

model	Klasse	precision	recall	f1
valhalla	Positiv	0.83	0.59	0.69
valhalla	Neutral	0.0	0.0	0.0
valhalla	Negativ	0.74	0.93	0.83
RoBERTa	Positiv	0.8	0.71	0.75
RoBERTa	Neutral	0.33	0.5	0.4
RoBERTa	Negativ	0.79	0.82	0.81
facebook	Positiv	0.81	0.76	0.79
facebook	Neutral	1.0	0.5	0.67
facebook	Negativ	0.83	0.89	0.86
MoritzLaurer	Neutral	0.09	0.5	0.15
MoritzLaurer	Positiv	0.67	0.24	0.35
MoritzLaurer	Negativ	0.77	0.82	0.79

Tabelle 6: Zeroshot Klassenverteilung Aeschylus Datenset

Modell	Accuracy	Precision	Recall	F1
facebook	0.6	0.57	0.6	0.58
RoBERTa	0.57	0.57	0.57	0.56
valhalla	0.58	0.55	0.58	0.55
MoritzLaurer	0.39	0.61	0.39	0.43

Tabelle 7: Zeroshot Evaluierung Ilias Datenset

Modell	Klasse	Precision	Recall	F1
facebook	Positiv	0.61	0.59	0.6
facebook	Negativ	0.61	0.7	0.64
facebook	Neutral	0.12	0.04	0.06
RoBERTa	Positiv	0.64	0.5	0.56
RoBERTa	Negativ	0.58	0.72	0.64
RoBERTa	Neutral	0.06	0.05	0.05
valhalla	Positiv	0.64	0.46	0.54
valhalla	Negativ	0.55	0.79	0.65
valhalla	Neutral	0.0	0.0	0.0
MoritzLaurer	Positiv	0.63	0.2	0.3
MoritzLaurer	Negativ	0.66	0.53	0.59
MoritzLaurer	Neutral	0.11	0.7	0.19

Tabelle 8: Zeroshot Klassenverteilung Ilias Datenset

Modell	Accuracy	Precision	Recall	F1
j-hartmann2	0.68	0.73	0.68	0.7
facebook	0.56	0.8	0.56	0.59
RoBERTa	0.55	0.77	0.55	0.57

Tabelle 9: Evaluierung Fairytales Datenset

Emotion	Modell	Precision	Recall	F1	Instanzen
Joy	j-hartmann2	0.91	0.74	0.82	445
Sadness	facebook	0.93	0.66	0.77	264
Sadness	j-hartmann2	0.85	0.69	0.76	264
Sadness	RoBERTa	0.91	0.64	0.75	264
Joy	facebook	0.97	0.61	0.75	445
Joy	RoBERTa	0.96	0.59	0.73	445
Fear	facebook	0.79	0.69	0.73	166
Anger	facebook	0.87	0.56	0.68	146
Fear	RoBERTa	0.7	0.66	0.68	166
Anger	RoBERTa	0.64	0.73	0.68	146
Fear	j-hartmann2	0.61	0.73	0.67	166
Anger	j-hartmann2	0.61	0.71	0.65	146
Neutral	j-hartmann2	0.52	0.62	0.57	194
Surprise	j-hartmann2	0.65	0.49	0.56	110
Disgust	facebook	0.32	0.31	0.32	35
Surprise	RoBERTa	0.18	0.89	0.29	110
Surprise	facebook	0.17	0.95	0.29	110
Disgust	j-hartmann2	0.14	0.37	0.2	35
Disgust	RoBERTa	0.25	0.11	0.16	35
Neutral	RoBERTa	0.75	0.02	0.03	194
Neutral	facebook	0.67	0.01	0.02	194

Tabelle 10: Klassenverteilung Fairytales Datenset

Genre	SiEBERT	facebook	RoBERTa
Biographie	0.21	-0.20	-0.19
Epik	0.27	-0.23	-0.20
Geographie	0.38	-0.32	-0.10
Geschichtswerke	0.16	-0.44	-0.35
Komödie	-0.25	-0.23	-0.39
Philosophie	0.16	-0.18	-0.15
Rhetorik	-0.25	-0.54	-0.55
Tragödien	-0.11	-0.34	-0.45

Tabelle 11: Genre-Sentimentwerte der Modelle

Genre	Sentiment	Emotionalität	Leid	,Tragik‘
Biographie	-0.06	0.42	0.35	0.22
Epik	-0.03	0.61	0.5	0.3
Geographie	-0.02	0.28	0.25	0.14
Geschichtswerke	-0.21	0.51	0.47	0.35
Komödie	-0.29	0.6	0.38	0.39
Philosophie	-0.06	0.29	0.23	0.16
Rhetorik	-0.45	0.54	0.49	0.48
Tragödien	-0.3	0.68	0.53	0.45

Tabelle 12: ‚Tragik‘ der Genres

Titel	Genre	Sentiment	Emotionalität	Leid	,Tragik‘
Cyropaedia_Xenophon	Biographie	0.07	0.38	0.29	0.13
Eminent Philosophers_Diogenes	Biographie	-0.02	0.29	0.25	0.15
Lives_Plutarch	Biographie	-0.22	0.59	0.52	0.39
Theogony_Hesiod	Epik	0.21	0.6	0.41	0.15
Works and Days_Hesiod	Epik	-0.06	0.53	0.44	0.27
Shield of Heracles_Hesiod	Epik	0.01	0.7	0.57	0.31
Odyssey-Butler_Homer	Epik	-0.13	0.59	0.5	0.34
Ilias-Butler_Homer	Epik	-0.2	0.65	0.6	0.41
Geography_Strabo	Geographie	0.01	0.23	0.21	0.11
Description of Greece_Pausanias	Geographie	-0.04	0.33	0.29	0.17
Clouds_Aristophanes	Komödie	-0.29	0.6	0.38	0.39
Metaphysics_Aristotle	Philosophie	-0.1	0.07	0.05	0.08
Eudemian Ethics_Aristotle	Philosophie	0.09	0.33	0.21	0.09
Laws_Plato	Philosophie	-0.02	0.31	0.23	0.14
Economics_Aristotle	Philosophie	-0.06	0.26	0.2	0.14
Politics_Aristotle	Philosophie	-0.09	0.22	0.19	0.15
Rhetoric_Aristotle	Philosophie	-0.02	0.37	0.31	0.18
Republic_Plato	Philosophie	-0.13	0.32	0.27	0.22
Memorabilia_Xenophon	Philosophie	-0.14	0.45	0.36	0.27
Speeches_Aeschines	Rhetorik	-0.39	0.53	0.47	0.45
Speeches_Demosthenes	Rhetorik	-0.45	0.5	0.45	0.46
Speeches_Lysias	Rhetorik	-0.5	0.6	0.55	0.54

Tabelle 13: ‚Tragik‘ der Vergleichswerke

Werk	Sentiment	Emotionalität	Leid	‚Tragik‘
Suppliant Women_Aeschylus	-0.08	0.56	0.45	0.29
Bacchae_Euripides	-0.12	0.62	0.43	0.32
Eumenides_Aeschylus	-0.17	0.63	0.54	0.38
Rhesus_Euripides	-0.24	0.67	0.47	0.41
Oedipus at Colonus_Sophocles	-0.25	0.65	0.48	0.41
Iphigenia in Aulis_Euripides	-0.22	0.71	0.5	0.41
Libation Bearers_Aeschylus	-0.28	0.7	0.52	0.44
Philoctetes_Sophocles	-0.31	0.66	0.49	0.44
Agamemnon_Aeschylus	-0.28	0.72	0.54	0.45
Trachiniae_Sophocles	-0.33	0.67	0.51	0.46
Electra_Sophocles	-0.32	0.7	0.53	0.47
Oedipus Tyrannus_Sophocles	-0.4	0.63	0.48	0.48
Seven Against_Aeschylus	-0.32	0.74	0.65	0.51
Antigone_Sophocles	-0.4	0.67	0.57	0.51
Prometheus Bound_Aeschylus	-0.4	0.69	0.57	0.52
Persians_Aeschylus	-0.41	0.69	0.58	0.52
Ajax_Sophocles	-0.44	0.72	0.58	0.54
The Trojan Women_Euripides	-0.44	0.8	0.57	0.56

Tabelle 14: ‚Tragik‘ der Tragödien

Abschnitt	Autor	Sentiment	Emotionalität	Leid	‚Tragik‘
Eumenides_episode6	Aeschylus	1.0	0.33	0.0	-0.42
Oedipus at Colonus_choral3	Sophocles	0.81	0.29	0.21	-0.28
Suppliant Women_episode4	Aeschylus	0.71	0.43	0.14	-0.21
Bacchae_choral4	Euripides	0.61	0.41	0.06	-0.19
Eumenides_episode5	Aeschylus	0.78	0.6	0.27	-0.17
Iphigenia in Aulis_choral2	Euripides	0.56	0.44	0.11	-0.14
Ajax_choral5	Sophocles	0.73	0.6	0.3	-0.14
Antigone_choral7	Sophocles	0.62	0.43	0.29	-0.13
Rhesus_choral3	Euripides	0.67	0.6	0.2	-0.13
Oedipus Tyrannus_choral5	Sophocles	0.44	0.67	0.0	-0.06
...
Ajax_choral4	Sophocles	-0.72	0.92	0.83	0.8
Oedipus Tyrannus_episode7	Sophocles	-0.77	0.91	0.81	0.81
Seven Against_choral3	Aeschylus	-0.68	0.96	0.93	0.81
Persians_choral3	Aeschylus	-0.74	1.0	0.85	0.83
Eumenides_choral1	Aeschylus	-0.85	0.89	0.72	0.83
Persians_choral2	Aeschylus	-0.88	0.94	0.94	0.91
Seven Against_episode8	Aeschylus	-0.9	1.0	0.86	0.92
Agamemnon_choral6	Aeschylus	-0.94	0.92	0.92	0.93
Ajax_choral1	Sophocles	-0.85	1.0	1.0	0.93
Persians_episode7	Aeschylus	-1.0	0.9	0.9	0.95

Tabelle 15: Kopf und Fuß der ‚tragischsten‘ Tragödienabschnitte

Kapitel	Sentiment	Emotionalität	Leid	‚Tragik‘
Histories_book5chapter89	1.0	0.17	0.0	-0.46
Histories_book2chapter40	1.0	0.25	0.0	-0.44
Histories_book2chapter15	0.73	0.0	0.0	-0.37
Histories_book5chapter83	0.73	0.0	0.0	-0.37
Histories_book3chapter91	0.92	0.25	0.25	-0.33
Histories_book4chapter1	0.67	0.0	0.0	-0.33
Histories_book2chapter14	0.53	0.1	0.1	-0.22
Histories_book4chapter39	0.39	0.0	0.0	-0.2
Histories_book5chapter90	0.5	0.25	0.0	-0.19
Histories_book2chapter24	0.39	0.0	0.0	-0.19
...
Histories_book4chapter3	-0.69	0.85	0.85	0.77
Histories_book5chapter95	-0.7	0.89	0.89	0.8
Histories_book1chapter70	-0.72	0.92	0.83	0.8
Histories_book2chapter21	-0.78	0.83	0.83	0.81
Histories_book4chapter47	-0.78	0.83	0.83	0.81
Histories_book4chapter49	-0.9	0.71	0.71	0.81
Histories_book4chapter46	-0.67	1.0	1.0	0.83
Histories_book3chapter84	-0.82	0.91	0.82	0.84
Histories_book5chapter25	-0.83	1.0	1.0	0.92
Histories_book4chapter45	-0.89	1.0	1.0	0.94

Tabelle 16: Kopf und Fuß der ‚tragischsten‘ Kapitel bei Polybios

Werk	Sentiment	Emotionalität	Leid	‚Tragik‘
The Histories_Herodotus	-0.2	0.4	0.36	0.29
Anabasis of Alexander_Arrian	-0.17	0.44	0.4	0.3
Histories_Polybius	-0.15	0.49	0.44	0.31
Antiquities of the Jews_Josephus	-0.09	0.57	0.49	0.31
Anabasis_Xenophon	-0.19	0.45	0.41	0.31
Library_Diodorus Siculus	-0.14	0.56	0.5	0.33
Hellenica_Xenophon	-0.24	0.46	0.43	0.34
Roman Antiquities_Dionysios	-0.19	0.55	0.5	0.36
Peloponnesian War_Thucydides	-0.27	0.46	0.44	0.36
Roman History_Appian	-0.35	0.6	0.56	0.47
The Wars of the Jews_Josephus	-0.33	0.66	0.61	0.48

Tabelle 17: ‚Tragik‘ der Geschichtswerke

Buch	Sentiment	Emotionalität	Leid	„Tragik“
Roman History_Civil Wars 17	-0.34	0.54	0.5	0.43
Roman History_Civil Wars 16	-0.32	0.6	0.55	0.45
Roman History_Hannibalic War	-0.35	0.56	0.54	0.45
Roman History_Wars in Spain	-0.33	0.6	0.56	0.46
Roman History_Mithridatic Wars	-0.34	0.59	0.57	0.46
Roman History_Civil Wars 14	-0.3	0.64	0.58	0.46
Roman History_Civil Wars 15	-0.38	0.62	0.56	0.48
Roman History_Civil Wars 13	-0.44	0.65	0.62	0.54

Tabelle 18: „Tragik“ der Bücher von Appian